

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Integrativer Rechtschreibunterricht auf der Mittelstufe der Volksschule

Analyse von drei ausgewählten Rechtschreibprogrammen

eingereicht von: Marina Suter

Begleitung: Margaretha Florin

Datum der Abgabe: 25. Juni 2017

Abstract

Die Arbeit geht der Fragestellung nach, inwiefern sich ausgewählte Rechtschreibprogramme zur Förderung rechtschreibschwacher Schülerinnen und Schüler im integrativen Rechtschreibunterricht der Volksschule auf der Mittelstufe einsetzen lassen. Erst erfolgt eine vertiefte Auseinandersetzung mit Fachliteratur. Aus den Erkenntnissen wird ein Referenzraster erstellt, welches Kriterien, welchen ein solcher Unterricht genügen muss, definiert. Es dient als Grundlage für die qualitative Auswertung drei unterschiedlicher Rechtschreibprogramme. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die Programme unterschiedliche Stärken und Schwächen aufweisen und unterschiedliche Elemente daraus für den Einsatz im integrativen Rechtschreibunterricht hilfreich sind. Wichtige Erkenntnisse aus der Arbeit werden abschliessend als Leitgedanken formuliert und richten sich Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	
Inhaltsverzeichnis	1
1. Einleitung	3
1.1. Ausgangslage	3
1.2. Fragestellung	5
1.3. Aufbau der Arbeit	5
1.4. Klärung der Begriffe der Fragestellung	6
2. Methodisches Vorgehen	8
2.1. Auswahl der Rechtschreibprogramme	9
3. Die deutsche Rechtschreibung	11
3.1. Grundlagen und Lautungen	11
3.2. Das phonographische Prinzip	12
3.3. Das silbische Prinzip	14
3.4. Das morphologische Prinzip	17
3.5. Das syntaktische Prinzip	18
4. Der Rechtschreiberwerb	21
4.1. Modelle zum Rechtschreiberwerb	21
4.1.1. Entwicklungsmodelle	21
4.1.2. Prozessmodell	23
4.2. Schwierigkeiten im Rechtschreiberwerb	24
5. Rechtschreibförderung rechtschreibschwacher Schülerinnen und Schüler	27
5.1. Die phonologische Informationsverarbeitung	27
5.2. Qualität der Instruktion	28
5.2.1. Art der Instruktion	28
5.2.2. Lernstandserhebung und -beobachtung	29
5.2.3. Die sprachwissenschaftlichen Ansätze	29
5.2.4. Die Prinzipien der Rechtschreibung	30
5.2.5. Lernstrategien	32
5.2.6. Übungsmaterial	33
5.2.7. Kompetenz und positives Selbstbild	33
6. Integrativer Rechtschreibunterricht	36
6.1. Merkmale integrativen Unterrichts	36
6.2. Rechtschreibkompetenz im Lehrplan 21	37

7.	Folgerungen aus den theoretischen Hintergründen	40
8.	Darstellung der Ergebnisse der Analyse	44
8.1.	Die Sprachstarken	44
8.2.	Freiburger Rechtschreibschule FRESCH.....	46
8.3.	Rechtschreiben lernen	48
9.	Diskussion	52
9.1.	Beantwortung der Fragestellung	52
9.2.	Bedeutung für die Praxis.....	54
9.3.	Reflexion des methodischen Vorgehens	55
9.4.	Reflexion der Ergebnisse	56
10.	Ausblick	58
11.	Literaturverzeichnis	59
12.	Abbildungsverzeichnis	63
13.	Tabellenverzeichnis	64
Anhang	65
A)	Die Sprachstarken – Ausgefülltes Referenzraster.....	66
B)	FRESCH – Ausgefülltes Referenzraster	75
C)	Rechtschreiben lernen – Ausgefülltes Referenzraster.....	84

1. Einleitung

„Mit Sprache erfassen wir unsere Mitwelt, gestalten und verändern sie. Sprache spielt auch eine besonders wichtige Rolle in der sozialen, geistigen und affektiven Entwicklung des jungen Menschen. Sprache schafft Gemeinschaft, dient der Identitätsfindung, ist eine Form des Handelns, der Information, vermittelt ästhetische Erlebnisse und ermöglicht den Zugang zum kulturellen Leben“ (Erziehungsdirektion des Kantons Zürich, 1993, S. 105).

Sprachkompetenz ist, wie aus dem Zitat deutlich wird, eine **Schlüsselkompetenz** in unserer Gesellschaft. Dennoch verfügen viele Kinder und Jugendliche nicht über angemessene Sprachkompetenzen. Im **Berufsalltag** zeigt sich, dass sich viele Eltern an die Lehrpersonen wenden und oft Bedenken und Sorgen bezüglich der **Rechtschreibleistungen** ihrer Kinder zum Ausdruck bringen. Den Lehrpersonen stehen unzählige Materialien zur Förderung zur Verfügung, welchen sie ohnmächtig gegenüber stehen. Die Anforderungen im Beruf nehmen in Anbetracht der **bildungspolitischen Veränderungen** laufend zu. Es wird ein integrativer, kompetenzorientierter Unterricht angestrebt, der sich an den individuellen Bedürfnissen der Lernenden orientiert. Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen stehen mit den Lehrpersonen vor der gemeinsamen Herausforderung Unterricht so zu gestalten, dass den individuellen Voraussetzungen aller Schülerinnen und Schülern Rechnung getragen wird. Die zeitlichen Ressourcen werden dabei knapper und die empfundene **Belastung** steigt fortwährend. Der Griff zu einem Rechtschreibprogramm scheint da die einfachste Lösung. Doch wo soll die Förderung ansetzen? Welche Materialien eignen sich tatsächlich? Worauf kann bei der Wahl geachtet werden und wie können selbst rechtschreibschwache Schülerinnen und Schüler in der Regelklasse der Volksschule gefördert werden? Die vorliegende Masterarbeit setzt genau hier an, greift diese Problematik auf und versucht mögliche Antworten zu finden.

1.1. Ausgangslage

Gemäss Shaywitz (vgl. Shaywitz; nach Mayer, 2016, S. 11) gehören Lese- und Rechtschreibstörungen mit einer Häufigkeit von etwa sechs bis acht Prozent der Bevölkerung zu den **häufigsten Entwicklungsstörungen** im Kindes- und Jugendalter. Das Erlernen des Lesens und Schreibens bereitet einem beträchtlichen Teil der Schülerinnen und Schüler in den deutschsprachigen Ländern mit einem hoch entwickelten Schulsystem erhebliche Schwierigkeiten (vgl. Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2013, S.140). Dies führt dazu, dass trotz intensiver Bemühungen in den drei deutschsprachigen Ländern Deutschland, Schweiz und Österreich bis heute knapp zehn Prozent der Lernenden nach der Pflichtschulzeit nur die Minimalanforderungen erreichen. Zehn bis vierzehn Prozent genügen selbst diesem Niveau nicht (ebd.). Unzureichende Lese- und Schreibkompetenzen beeinträchtigen Leistungen in anderen Fächern und damit auch die gesamte schulische und berufliche Entwicklung nachhaltig (vgl. Baumert et al.; zitiert nach Häfele & Häfele, 2009, S. 10).

Die **Gestaltung des Unterrichts** hat gemäss Klicpera et al. (vgl. 2013, S.92) einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Lese- und Rechtschreibkompetenz. Müller (vgl. 2010, S. 10) verweist in ihrem Werk auf die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung, kurz IGLU-Studie, in welcher die Rechtschreibleistungen von Schülerinnen und Schülern der vierten Klasse erfasst wurden. Die Ergebnisse zeigen auf, dass zwar sehr viel Zeit für das Erlernen der deutschen Orthographie in der Grundschule verwendet wird, dieser hohe Zeitaufwand bei einem Teil der Kinder aber nicht zu angemessenen Rechtschreibleistungen führt (vgl. Valtin; nach Müller, 2010, S.10). Die Ursache dafür wird, so Müller (vgl. 2010, S. 11), oft auf die Komplexität des Lerngegenstands Rechtschreibung und die Unsystematik, die sich in einer Unmenge von Regeln und Ausnahmen zeigt, zurückgeführt. Müller (vgl. ebd.) betont, dass eine mögliche Lösung darin besteht, die **Lernbarkeit des Gegenstands** zu erhöhen. Dies soll durch eine sprachwissenschaftliche Modellierung erfolgen, die sich auf die wesentlichen strukturellen Grundlagen des Lerngegenstands konzentriert, was wiederum die Basis für den didaktischen Zugriff bildet.

Es ist die **Aufgabe der Volksschule** als integrative Schule das gemeinsame Lernen möglichst aller Kinder und Jugendlichen, die im Einzugsgebiet einer öffentlichen Schule wohnen, zu ermöglichen, unabhängig deren Herkunft, Stärken und Schwächen. Sie soll der Heterogenität der Lernenden mit einem **chancengerechten Bildungsangebot** begegnen (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer-Szaday, S. 13-36). Um diesem Anspruch gerecht zu werden und nicht nur den schwachen Kindern, sondern letztendlich auch der ganzen Klasse zu einem erfolgreich(er)en Umgang mit Schrift zu verhelfen, ist eine tägliche, fachlich richtig orientierte Förderung mit spezifisch geschulten Lehrkräften im regulären Unterricht zentral (vgl. Häfele & Häfele, 2009b, S. 75). Dabei ist der Einbezug einer **Schulischen Heilpädagogin** oder eines **Schulischen Heilpädagogen** unabdingbar. Es ist Teil ihres **Aufgabenbereiches** Modelle und Prinzipien zur Didaktik und Methodik eines integrativen Unterrichts zu benennen (vgl. Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 2016a, S. 10). Sie sollen ausserdem aufzeigen, wie allgemeindidaktische Konzepte so angepasst werden können, dass sie der Heterogenität Lernenden gerecht werden und alle Kinder gemäss ihrem Lern- und Entwicklungsstand im integrativen Unterricht gemeinsam gefördert werden können. Damit dies gelingt, muss die Schulische Heilpädagogin bzw. der Schulische Heilpädagoge über bedeutsames Wissen, Erfahrung und Konzepte aus Fachdidaktiken im Bereich Sprache verfügen. Es gilt aktuelle fachdidaktische Entwicklungen und Diskussionen sowie Förderansätze auf ihre Relevanz zu überprüfen, um den eigenen Unterricht weiterzuentwickeln (vgl. ebd., S. 14f.).

In Lehrmitteln gibt es unzählige Materialien zur Förderung der Rechtschreibkompetenz. Ebenso existieren diverse Förderangebote für Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Rechtschreiberwerb. Dennoch führt der heutige Rechtschreibunterricht bei einem Teil der Kinder nicht zu angemessenen Leistungen. Es soll aufgezeigt werden, inwiefern sich ausgewählte Rechtschreibprogramme für den integrativen Rechtschreibunterricht der Mittelstufe nutzen lassen. Dazu muss vorgängig geklärt werden, wodurch sich wirksame fachdidaktische Entwicklungen und Förderansätze kennzeichnen und wie sich diese gleichsam für einen integrativen Rechtschreibunter-

richt im Regelklassenunterricht der Volksschule einsetzen lassen, um, wie Müller (vgl. 2010, S. 11) es ausdrückt, die Lernbarkeit des Gegenstandes zu erhöhen.

1.2. Fragestellung

Die Lehrpersonen sind oft überfordert mit dem Überangebot an Lehrmitteln, welche die Rechtschreibung vermitteln sollen. Oft profitieren diejenigen Schülerinnen und Schüler im Regelklassenunterricht, welche ohnehin über bereits gute Kenntnisse in diesem Bereich verfügen. Eine Auswahl geeigneter Materialien für den Einsatz im Unterricht, welche den Schülerinnen und Schüler mit Rechtschreibschwierigkeiten einen passenden Zugang bietet, bedingt fundiertes Wissen.

Es stellt sich aus diesem Grund die Frage:

Fragestellung

Inwiefern lassen sich ausgewählte Rechtschreibprogramme im integrativen Rechtschreibunterricht der Mittelstufe der Volksschule für die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Rechtschreibschwierigkeiten nutzen?

Zur Beantwortung der Hauptfragestellung müssen die folgenden Unterfragen vorgängig geklärt werden:

Unterfragen

- Welche Merkmale zeichnen wirksame fachdidaktische Entwicklungen und Förderansätze zur Förderung mit Schülerinnen und Schülern mit Rechtschreibschwierigkeiten aus?
- Welche Merkmale zeichnen einen integrativen Rechtschreibunterricht aus?

1.3. Aufbau der Arbeit

Im ersten Kapitel wird die **Ausgangslage** geschildert und die **Fragestellung** daraus abgeleitet. Ebenfalls werden zentrale Begrifflichkeiten rund um die Fragestellung geklärt. Daraufhin wird das **methodische Vorgehen** vorgestellt. In den Kapiteln 3 bis 6 werden **theoretische Grundlagen**, welche für die anschliessende Bearbeitung der Rechtschreibprogramme von Bedeutung sind, zusammengefasst. Der Theorieteil umfasst die Erläuterung des Aufbaus der deutschen Rechtschreibung, über Modelle zum Rechtschreiberwerb bis hin zu Ursachen und Folgen von Rechtschreibstörungen. Aktueller Fachliteratur werden zudem **Merkmale wirksamer Förderansätze** entnommen und zusammenfassend dargestellt. Anschliessend werden zentrale Aspekte integrativen Unterrichts erläutert. Die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur fällt bewusst umfassend aus, da sie die Basis für die **Beantwortung der zwei Unterfragen** bildet. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wird ein **Referenzraster** erstellt. Das Referenzraster ist eine Zusammenstellung unterschiedlicher Kriterien, anhand welcher die Rechtschreibprogramme qualitativ analysiert werden sollen. In Kapitel 7 wird das entwickelte Referenzraster vorgestellt. Die Lehrmittel werden dann anhand des Referenzrasters analysiert und die Ergebnisse daraus übersichtlich dargestellt. Es geht dabei nicht um eine grundsätzliche Bewertung der Lehrmittel oder um ein Ranking, sondern

der Fokus steht bewusst auf dem Nutzen einzelner Elemente hinsichtlich eines integrativen Unterrichts. Anschliessend wird kritisch diskutiert inwiefern die vorgestellten Lehrmittel sich für den integrativen Rechtschreibunterricht auf der Mittelstufe einsetzen lassen, womit die **Fragestellung beantwortet** wird. Zum Schluss der Arbeit erfolgen eine kritische **Reflexion des Arbeitsprozesses** und der **Ergebnisse** wie auch ein **Ausblick**.

In der gesamten Arbeit sind zur besseren Übersicht und Orientierung im Text zentrale Wörter oder Ausdrücke hervorgehoben. Am Ende der Hauptkapitel erfolgt oft eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse, welche grün hervorgehoben ist.

1.4. Klärung der Begriffe der Fragestellung

Während einige Begriffe, wie Mittelstufe oder Volksschule, keiner genaueren Erläuterungen bedürfen, werden andere verwendet, die eine eindeutige Klärung benötigen, um das Verständnis der vorliegenden Arbeit zu erleichtern.

Grundsätzlich geht es darum, einen gelungenen integrativen Rechtschreibunterricht zu gestalten. Für die Klärung des Begriffs **integrativer Unterricht** wird in dieser Arbeit auf eine Definition von Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettaufer Szaday (vgl. 2015, S. 55) zurückgegriffen. Es geht dabei darum, gemeinsam dafür zu sorgen, dass individuell optimal gelernt werden kann und die individuellen Voraussetzungen aller Lernenden berücksichtigt werden.

Ist in der Arbeit von Rechtschreibunterricht die Rede, ist Unterricht gemeint, in welchem die Vermittlung der deutschen Rechtschreibung vordergründig ist. Der Begriff **Rechtschreibung** ist demjenigen der Orthografie gleichzusetzen. Gemäss Wöllstein (vgl. 2016, S. 64f.) steht bei Geschriebenem nicht die blossе Sinnentnahme im Zentrum, sondern es gibt für jede Wortform – von einigen Varianten abgesehen – nur eine mögliche Schreibweise. Diese Schreibweise ist im Deutschen normiert und wird unter dem Begriff der Orthografie zusammengefasst. Die damit verbundenen Schreibweisen gibt es seit ungefähr 250 Jahren. **Rechtschreibunterricht** wird in der vorliegenden Arbeit als Unterricht verstanden, in dem orthografische Regeln vermittelt werden, welche den festgelegten Schreibweisen zugrunde liegen. Es soll aufgezeigt werden, welche Schriftstruktur die Wörter des Deutsch haben, aus welchen sprachlichen Einheiten die Wörter aufgebaut sind, welche Zusammenhänge innerhalb des Schriftsystems existieren und welche Verbindung zur Lautstruktur der Wörter besteht. Es geht dabei nicht um das blossе Anwenden der Orthografie, sondern um das Verständnis dafür, welchen Prinzipien diese folgt. Das „Warum“, als Frage nach dem Zustandekommen von Schreibweisen, ist vordergründig (vgl. ebd.) Ziel des Rechtschreibunterrichts ist es gemäss Müller (vgl. 2010, S. 12) den Blick der Lernenden auf das Schriftsystem im Rechtschreibunterricht so zu lenken, dass die Entdeckung und Einsicht in die Struktur des Lerngegenstandes möglich wird. Bedeutsam ist, die Lernbarkeit des Gegenstandes zu erhöhen und die Schülerinnen und Schüler für die Reflexion über Schrift und ihre Funktion anzuregen und zu sensibilisieren. Rechtschreibunterricht als Auftrag der Volksschule ist im aktuellen Lehrplan der Volksschule des

Kantons Zürich wie auch im Lehrplan 21 verankert und somit unabdingbarer Bestandteil des Sprachunterrichts.

In der Fragestellung findet zudem der Begriff der **Rechtschreibprogramme** Verwendung. Damit werden Programme gemeint, welche die systematische Vermittlung der Rechtschreibung zum Ziel haben. Dies können einzelne Bereiche aus Lehrmitteln sein, die den Fokus darauf legen oder auch gezielte Lehrmittel, welche lediglich dieses eine Ziel fokussieren. Im nachfolgenden Kapitel wird die Auswahl der Programme genauer erläutert und begründet

Unter Berücksichtigung der Fragestellung wie auch der oben aufgeführten Definition des integrativen Unterrichts ist es unumgänglich, den individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler mit Rechtschreibschwierigkeiten Beachtung zu schenken. Die Auseinandersetzung mit unterschiedlicher Fachliteratur hat gezeigt, dass für den Begriff der **Rechtschreibschwierigkeiten** andere Begriffe synonym verwendet werden. Begriffe wie Rechtschreibschwäche, isolierte Rechtschreibstörung oder auch Dysgraphie finden in der Literatur ebenfalls Anwendung und werden in der vorliegenden Arbeit ebenfalls simultan gebraucht. Gemäss der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten ICD-10 ist Rechtschreibstörung wie folgt definiert:

„Das Hauptmerkmal der Störung besteht in einer umschriebenen und eindeutigen Beeinträchtigung in der Entwicklung von Rechtschreibfertigkeiten, ohne Vorgeschichte einer umschriebenen Lesestörung. Sie ist nicht alleine durch ein zu niedriges Intelligenzalter, durch Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar. Die Fähigkeiten, mündlich richtig zu buchstabieren und Wörter korrekt zu schreiben, sind beide betroffen“ (Dilling, Mombour & Schmidt, 2015, S. 337).

In der ausgewählten und bearbeiteten Literatur beziehen sich sämtliche Autoren auf die vorangehende Definition. Klicpera et al. (vgl. 2013, S. 161) stehen dem Ausschlusskriterium, dass Schülerinnen und Schüler nie Schwierigkeiten beim Lesen gehabt haben dürfen, kritisch gegenüber, da dies dazu führt, dass im Deutschen keine rechtschreibschwachen Kinder identifiziert werden können. Aus diesem Grund werden im Kapitel 5 bei der theoretischen Auseinandersetzung mit Merkmalen wirksamer Förderansätze auch empirische Erkenntnisse beigezogen, welche eine Förderung bei Schülerinnen und Schülern mit Lese-Rechtschreib-Schwäche/Störung, auch Legasthenie genannt, begünstigt, beigezogen. Diese Lernenden, zeigen nach ICD-10 (vgl. Dilling, Mombour & Schmidt, 2015, S. 334f.) neben einer beeinträchtigten Rechtschreibentwicklung zudem eine Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefertigkeiten. Diese Erkenntnisse aus der Forschung werden beigezogen, da der aktuelle Forschungsstand, welcher sich lediglich auf Schülerinnen und Schüler mit Rechtschreibschwierigkeiten bezieht, aufgrund der strengen Definitionskriterien sehr gering ausfällt.

2. Methodisches Vorgehen

Wissenschaftliches Arbeiten verläuft systematisch und folgt gemäss Roos und Leutwyler (vgl. 2011, S. 17-19) immer einem prototypischen Ablauf. Sie unterscheiden beim Ablauf zwischen empirischen Arbeiten und Literaturarbeiten, wobei beide in **fünf zentralen Phasen** verlaufen, welche in der nachfolgenden Abbildung dargestellt sind.

Abbildung 1: Der Prozess wissenschaftlichen Arbeitens im Überblick (Ross & Leutwyler, 2011, S. 18)

In einem ersten Schritt wird die **Ausgangslage** definiert und eine **Fragestellung** daraus abgeleitet (vgl. Kapitel 1). Unterschiedliche Fachliteratur wird gelesen und bearbeitet. Die verwendete Fachliteratur ist aktuell und dementsprechend nicht älter als zehnjährig. Beim Lesen ist die **Hermeneutik** als Wissenschaft von Verstehen zentral. Der Verstehensprozess wird dabei oft als Kreis, auch hermeneutischer Zirkeln genannt, dargestellt (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 53). Es wird davon ausgegangen, dass die Aufmerksamkeit vom Teil auf das Ganze und wieder zurück auf den Teil gerichtet wird, wodurch Verständnis erzeugt wird. Der Teil hilft folglich das Ganze zu verstehen und das Ganze begünstigt das Verständnis eines bestimmten Teils (ebd.). Unterschiedliche Aspekte werden im Theorieteil differenziert erläutert, wobei immer wieder der Blick darauf gelenkt wird, inwiefern die gemachten Erläuterungen im Hinblick auf die Fragestellung von Bedeutung sind. Gegebenenfalls erfolgt eine weitere Recherche oder es wird begründet aufgezeigt, weshalb weitere Ausführungen als nicht relevant angesehen werden. Unterschiedliche Positionen werden einander gegenübergestellt, kritisch diskutiert und geben Argumentationsstruktur, wie das die Hochschule für Heilpädagogik (vgl. 2013, S. 24) vorsieht. Die Fragestellung wird dabei ständig präzisiert und **Unterfragen** abgeleitet, weshalb Schritt zwei und drei ineinandergreifen und zeit-

gleich verlaufen. Diese Überschneidung der zwei Phasen ist jedoch nicht weiter problematisch, denn auch Ross & Leutwyler (vgl. 2011, S. 19) betonen, dass sich die fünf Phasen nicht immer klar abgrenzen lassen.

„In Theorie- und Literaturarbeiten können sowohl qualitative wie quantitative Verfahren zur Anwendung gelangen“ (Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 2016b, S. 4). In der vorliegenden Arbeit wird eine **qualitative Inhaltsanalyse** durchgeführt. Diese zielt auf eine systematische Strukturierung und Bündelung von umfangreichen Textmaterial ab, wobei diejenigen Informationen herausgefiltert werden, welche für die vordefinierte Fragestellung von Bedeutung sind (vgl. Ross & Leutwyler, 2011, S. 275f.). Durch das Literaturstudium werden durch **deduktives Vorgehen** Kategorien abgeleitet, bevor ausgewählte Rechtschreibprogramme auf deren Grundlage analysiert werden. Deduktiv meint, dass von den Theorien auf vorliegende Daten geschlossen wird. Dieses Vorgehen eignet sich zur Bearbeitung der Fragestellung, da bereits sehr gute theoretische Kenntnisse über den zu untersuchenden Sachverhalt vorliegen (vgl. ebd., S. 278). Anhand der gelesenen bearbeiteten Literatur wird demnach ein Referenzraster zur Analyse der Rechtschreibprogramme entwickelt. Dieses umfasst unterschiedliche Kategorien und Unterkategorien, wobei Kriterien festgelegt werden und dadurch definiert ist, wann ein Kriterium als erfüllt anzusehen ist.

Anschliessend werden die Ergebnisse der Analyse dargestellt. Es erfolgt die Beantwortung der Fragestellung, das methodische Vorgehen wird kritisch reflektiert und eine kritische Würdigung der Konsequenzen im Hinblick auf die Ausgangsproblematik wie auch auf zukünftige Forschungen wird festgehalten (vgl. Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 2016b, S. 4).

2.1. Auswahl der Rechtschreibprogramme

Auf dem Markt existieren unzählige Lehrmittel und Förderprogramme um die Rechtschreibkompetenz von Schülerinnen und Schülern zu fördern. Wichtig bei der Auswahl ist die **Aktualität** und somit das Erscheinungsdatum der Rechtschreibprogramme wie auch die ausgewählte **Altersklasse**. Zudem sollen sich die Rechtschreibprogramme hinsichtlich der Bedürfnisse des **Zielpublikums** unterscheiden, damit eine gewisse **Vielfalt** gewährleistet ist.

Das Lehrmittel **die Sprachstarken** wurde für den **Regelunterricht** konzipiert und findet vermehrt auch in den Volksschulen des Kantons Zürich Anwendung. Das Lehrmittel ist für die 1. bis 7. Klasse erhältlich. Für die Analyse ausgewählt wurden die Bänder für den Unterricht auf der Mittelstufe, 3.-6. Klasse. Es lohnt sich folglich einen Blick darauf zu werfen, welche Elemente daraus auch den rechtschreibschwachen Schülerinnen und Schüler Rechnung tragen können und dennoch die Heterogenität der Bedürfnisse nicht ausser Acht lassen. Obwohl das Lehrmittel vor der Einführung des **Lehrplans 21** veröffentlicht wurde, verspricht der darin geforderten Kompetenzorientierung vollumfänglich Rechnung zu tragen (vgl. Klett und Balmer Verlag, 2017).

Als zweites Rechtschreibprogramm wird die **Freiburger Rechtschreibschule FRESCH** analysiert. Dieses Rechtschreibprogramm wurde für die **Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Rechtschreibschwäche** entwickelt und in den betreffenden Wahlmodulen der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik für die Praxis empfohlen. Im Gegensatz zum offiziellen Lehrmittel die Sprachstarken ist es folglich nicht für den Einsatz im Regelklassenunterricht erstellt worden. Die Freiburger Rechtschreibschule besteht aus diversen Bänden, welche den unterschiedlichen Klassenstufen zugeordnet sind. Aus dem breiten Angebot wurde ein Grundlagenband wie auch zwei Bücher für den Einsatz in den Klassenstufen 2.-6. ausgewählt. Hier galt das Aktualitätsprinzip. Es soll nun der Frage nachgegangen werden, ob auch solche spezifischen Förderprogramme Potential für den integrativen Rechtschreibunterricht der Volksschule aufweisen und den Ansprüchen aller Lernenden wie auch denjenigen des Lehrplans 21 gerecht werden kann.

Ergänzend soll ein Rechtschreibprogramm aus der Reihe Praxis Deutsch analysiert werden. Diese Reihe verspricht Orientierung im Unterrichtsalltag durch **praxiserprobte Hilfestellungen** (vgl. Friederich Verlag GmbH, 2017). Das Arbeitsmaterial aus dem Werk **Rechtschreiben lernen** ist für den **Regelklassenunterricht** ab der Mittelstufe bis in die Sekundarstufe vorgesehen. Sämtliche didaktischen und methodischen Hinweise wie auch das Arbeitsmaterial befinden sich im Buch oder auf der darin enthaltenen CD-Rom. Es soll in Erfahrung gebracht werden, welche Teile sich für die gezielte Förderung einsetzen lassen und inwiefern das Rechtschreibprogramm den Ansprüchen des Lehrplans 21 genügen kann.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Rechtschreibprogramme inklusive aller Bände aufgeführt, welche zur Analyse beigezogen werden:

Tabelle 1: Ausgewählte Rechtschreibprogramme

Die Sprachstarken	
Lindauer Thomas Senn Werner (2011)	Die Sprachstarken 4 Deutsch für die Primarschule Sprachbuch/ Arbeitsheft/ Kommentarband inkl. CD-Rom
Lindauer Thomas Senn Werner (2012)	Die Sprachstarken 5 Deutsch für die Primarschule Sprachbuch/ Arbeitsheft/ Kommentarband inkl. CD-Rom
Lindauer Thomas Senn Werner (2012)	Die Sprachstarken 6 Deutsch für die Primarschule Sprachbuch/ Arbeitsheft/ Kommentarband inkl. CD-Rom
Freiburger Rechtschreibschule FRESCH	
Hans-Joachim Michel (2014)	Grundlagen – Diagnosemöglichkeiten – praktische Übungen zum Thema LRS Klasse 1-13
Rinderle Bettina (2016)	LRS-Schüler altersgerecht fördern Klasse 5-7
Rinderle Bettina (2011)	Übungen & Strategien für LRS-Kinder – Band 3 Klasse 2-4
Rechtschreiben lernen	
Müller Astrid (2010)	Rechtschreiben lernen Die Schriftstruktur entdecken – Grundlagen und Übungsvorschläge

3. Die deutsche Rechtschreibung

„Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie“ (Lewin, K. 1951; zitiert nach Wegener, Fritze und Loebbert, 2011, S. 47). Dieses Zitat von Kurt Lewin bringt die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit ausgewählter Theorie als Grundlage für erfolgreiche Praktikerinnen und Praktiker zum Ausdruck. Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen müssen demnach, wenn sie Schülerinnen und Schüler mit Rechtschreibschwierigkeiten im integrativen Unterricht der Volksschule fördern möchten, über ein fundiertes **Hintergrundwissen** verfügen. Dies sieht auch die Hochschule für Heilpädagogik Zürich (vgl. 2016a, S. 14f.) als Aufgabe der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

Im Theorieteil soll in einem ersten Schritt der **Aufbau der deutschen Rechtschreibung** differenziert erläutert werden. Dieses Wissen über die Regelmässigkeiten und Prinzipien der deutschen Sprache ist zwingend notwendig, da dies dem Lerngegenstand entspricht, welcher den Schülerinnen und Schülern im Rechtschreibunterricht vermittelt werden soll.

3.1. Grundlagen und Lautungen

Das Deutsche ist gemäss Eisenberg (vgl. 2011, S. 83), Augst und Dehn (vgl. 2013, S. 85) eine Alphabetschrift. Damit ist gemeint, dass die Schreibung lautlich fundiert ist und eine reguläre Zuordnung von abstrakten Lauten zu Buchstaben erfolgt. Dies wird unter dem Begriff der **Phonem-Graphem-Korrespondenz** zusammengefasst (vgl. Augst & Dehn, 2013, S. 85). Für die Alphabetschrift ist der Lautbezug von Grundformen besonders bedeutsam (vgl. Eisenberg, 2011, S. 85). Im Deutschen kann ein Wort auf sehr unterschiedliche Art und Weise ausgesprochen werden. Dies ist abhängig davon, ob man der Standardlautung, der Umgangslautung, der Dialektlautung oder der Explizitlautung folgt (vgl. ebd.). Augst und Dehn (vgl. 2013, S. 87-89) erwähnen in ihrem Werk zudem die Überlautung. In der nachfolgenden Tabelle werden die Begriffe zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 2: Unterschiedliche Lautungen gemäss Eisenberg P. (vgl. 2011, S. 85), Augst und Dehn (vgl. 2013 S. 87-89)

Standartlautung	Diese Lautung ist durch ein geringeres Tempo gekennzeichnet und findet Anwendung beim Vortragen und Vorlesen.
Umgangslautung	Diese schnelle Lautung wird im Dialog gebraucht.
Dialektlautung	Bei dieser Lautung werden die regionalen Besonderheiten einer Lautsprache berücksichtigt.
Explizitlautung	Damit ist die deutliche Aussprache eines Wortes mit Normalbetonung gemeint, bei der alle vorhandene Laute berücksichtigt und mit vokalischem Kern für jede Silbe ausgesprochen werden.
Überlautung	Diese Lautung meint eine meist zerdehnte überdeutliche Aussprache, die beispielsweise dazu dient, sich bei starken Nebengeräuschen verständlich auszudrücken.

Als Bezugsgrösse für die Erfassung des Verhältnisses von Laut- und Schriftform wählt man die **Explizitlautung** (vgl. Eisenberg, 2011, S. 85). Die Explizitlautung ist jene Form, welche wir als Idealform im Kopf haben, wir aber beim Sprechen auf vielfältige Weise verändern. Augst und Dehn (vgl. 2013, S. 89) betonen, dass schreibende Erwachsene meist genau jene Laute hören, die sie

schreiben. Die Lautvorstellung eines Wortes ist von der Rechtschreibung geprägt, womit sich die Rechtschreibung folglich auf die Lautung auswirkt. Schülerinnen und Schüler müssen diese schriftbasierte Lautvorstellung mit dem Erwerb der Rechtschreibung erwerben, worin eine grosse Herausforderung liegt.

Die deutsche Rechtschreibung folgt gewissen **Prinzipien und Regularitäten**. Unter Prinzipien versteht Müller (vgl. 2010, S. 38) allgemeine Grundsätze und wesentliche Zusammenhänge des Schriftsystems, während sie Regeln als Bestandteile sprachlicher Norm beschreibt, welche Handlungsweisen für das normgerechte Schreiben liefern.

Im Rahmen dieser Arbeit sollen die Potenziale des Systems für Lernende vordergründig sein, weshalb weniger die Regeln sondern viel mehr die Prinzipien der deutschen Rechtschreibung ausführlich beschreiben werden. Gemäss Eisenberg (vgl. 2011, S. 86-94), Augst und Dehn (vgl. 2013, S. 81-134) und Müller (vgl. 2010, S. 38-53) sind das phonographische, das silbische, das morphologische und das syntaktische Prinzip grundlegend für das deutsche Schriftsystem, welche nun differenziert erläutert werden.

3.2. Das phonographische Prinzip

Das phonologische Prinzip bildet die Grundlage aller Alphabetschriften (vgl. Müller, 2010, S. 38). Anhand eines relativ begrenzten Zeicheninventars kann eine unbegrenzte Anzahl von Wörtern verschriftlicht werden. Phoneme werden Graphemen nach bestimmten Regeln zugeordnet und umgekehrt. Dies wird unter dem Begriff der Phonem-Graphem-Korrespondenz zusammengefasst. Während **Phoneme** als kleinste bedeutungsunterscheidende Einheiten in der gesprochenen Sprache verstanden werden, gilt dasselbe für **Grapheme** in der geschriebenen Sprache. Das Phonem- und Grapheminventar einer Sprache kann durch die Bildung von **Minimalpaaren** gewonnen werden. Dabei werden in den einzelnen Wörtern Grapheme ersetzt und anschliessend überprüft, ob sie bedeutungsdifferenzierend wirken. Dies wird durch das nachfolgende Beispiel verdeutlicht:

<Maus> - <Haus> - <raus> - <Laus>

Im Deutschen wird einem Phonem oft ein Graphem zugeordnet. Einige Wörter lassen sich deshalb allein durch das phonologische Prinzip erklären. Augst und Dehn (vgl. 2013, S. 86) verstehen darunter die Hauptregel der deutschen Rechtschreibung. Auch Eisenberg (vgl. 2011, S. 87) betont, dass ein erheblicher Teil der deutschen Wortformen phonographisch geschrieben werden.

Stellt man das Phonem- und das Grapheminventar einander gegenüber, wird aber deutlich, dass dennoch keine 1:1-Zuordnung möglich ist. Es herrscht ein grosses Ungleichgewicht zwischen der Anzahl Vokalphoneme und -grapheme (vgl. Müller, 2010, S. 41). Den circa 40 Phonemen der deutschen Sprache stehen nur 26 – mit den Umlauten 29 – Grapheme zur Verfügung (vgl. Sasse & Valtin, 2016, S. 24). Der am häufigsten vorkommende Vokal, der sogenannte Schwa-Laut, den man beispielsweise am Ende von Sonne spricht, hat gar kein eigenes Schriftzeichen, was eine zusätzliche Schwierigkeit darstellt. Des Weiteren können manche Laute auf ganz unterschiedliche

Weise notiert werden. So wird in den folgenden Wörtern derselbe Laut durch unterschiedliche Buchstabenkombinationen notiert: mehr, Meer, schwer. Durch sprachstatistische Analysen von Wörtern konnten Dorothea und Günther Thomé (vgl. 2011; nach Sasse & Valtin, 2016, S. 25) feststellen, dass Phoneme zu 90% durch sogenannte Basisgrapheme verschriftlicht werden. Die Basisgrapheme definieren sie wie folgt:

„Ein Basisgraphem ist das häufigste und zugleich orthografiesystematisch einfachste Schriftzeichen für ein Phonem“ (Sasse & Valtin, 2016, S. 25).

Folglich sind nur 10% der Grapheme mit den Prinzipien der Orthographie verbunden, weshalb diese **Orthographeme** heissen. Nachfolgend ist eine Übersicht über die Phoneme, Basisgrapheme und Orthographeme in Anlehnung an Thomé aufgeführt (vgl. ebd.).

VOKALE			
Phoneme	Basisgrapheme	Orthographeme (nach Häufigkeit →)	
/a:/	<a> Tat	<ah> Wahn	<aa> Saal
/e:/	<e> Weg	<eh> Rah	<ee> See
/i:/	<ie> Wiese	<ih> ihr	<i> Igel
/o:/	<o> Ofen	<oh> Sohn	<oo> Boot
/u:/	<u> Kuchen	<uh> Uhr	
/ø:/	<ö> Käse	<öh> fährt	
/ø:/	<ö> Öl	<öh> gewöhnt	
/y:/	<ü> über	<üh> mühsam	<y> typisch
/a/	<a> alt		
/a/	<e> Farbe		
/i/	<i> mit	<ie> vierzig	
/o/	<o> offen		
/u/	<u> unter		
/e/	<e> bellt	<ö> hält	
/œ/	<ö> Öffner		
/y/	<ü> Mütze		<y> Hydrant
/ai/	<ei> Eis	<ai> Kaiser	<eih> Geweih
/au/	<au> Auto		
/œy/	<eu> Leute	<äu> läuten	

KONSONANTEN					
Phoneme	Basisgrapheme	Orthographeme (nach Häufigkeit →)			
/p/	<p> Post	 Laub	<pp> Treppe		
/t/	<t> Teil	<d> Bild	<tt> Mitte	<dt> Stadt	<th> Thron
/k/	<k> Kohle	<g> Berg	<ck> Zweck	<ch> Char	<c> Clown
/s/	<s> Eis	<ß> Gruß	<ss> Kuss		
/f/	<f> Fenster	<v> Vogel	<ff> Schiff	<ph> Physik	
/b/	 Buch				<bb> Ebbe
/d/	<d> Dach				<dd> Klodde
/g/	<g> Gast				<gg> Egge
/x/	<ch> Bach	<g> König			
/z/	<ss> Sonne				
/ʃ/	<sch> schön	<s> spielen			
/v/	<w> Wasser	<v> Vase			
/r/	<r> Rad	<rr> wirr			<rh> Rhein
/l/	<l> Lampe	<ll> toll			
/m/	<m> Mond	<mm> Komm			
/n/	<n> Nase	<nn> kann			
/ŋ/	<ng> Wang	<n> Bank			
/h/	<h> Haus				
/j/	<j> Jäger				
/pf/	<pf> Pfanne				
/ks/	<chs> Dachs	<x> Hoxo			
/ts/	<z> Zahn	<tz> Katze			

Abbildung 2: Basis- und Orthographeme der deutschen Sprache (Sasse & Valtin, 2016, S. 28f.).

Die Vokalquantität ist ein entscheidendes Kriterium für einige orthografische Regeln. Die Schwierigkeit von Lernenden ähnliche Vokal-Phoneme, unterstreicht die Bedeutung des silbischen Prinzips (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 32). Auch Müller (vgl. 2014, S. 41) betont, dass die unterschiedliche Vokalqualität und -quantität in der Schriftsprache nicht regelhaft durch Grapheme gekennzeichnet wird. Aus diesem Grund sind wir nach Müller (vgl. ebd.) und Eisenberg (vgl. 2011, S. 88) ebenfalls auf silbische Schreibungen angewiesen. Auch August und Dehn (vgl. 2013, S. 39) weisen darauf hin, dass die zweisilbige Form als Stützform die zu wählende Schreibung anzeigen kann.

3.3. Das silbische Prinzip

Silben können gemäss Müller (vgl. 2010, S. 41) als nächstgrössere Einheit nach Buchstaben verstanden werden. Eisenberg (vgl. 2011, S. 88) betont, dass man mit Silben in erster Linie Einheiten des Gesprochenen meint. Unterschieden werden kann zwischen betonten und unbetonten Silben, welche Wortformen in artikulatorisch-prosodische Grundeinheiten gliedern. Vorkommende Laute werden in Silben zu Einheiten integriert und miteinander verschmolzen. Beim genauen Hinhören wird folglich nicht mehr ein bestimmter Konsonant wahrgenommen, sondern diese unterscheiden sich abhängig von ihrer Einbettung im Wort. Diese Aussage unterstützt auch Maas (vgl. Maas, 1992; nach Fay, 2013, S. 174), der von der Annahme ausgeht, dass Buchstabenzeichen nicht einzelnen Lauten zugeordnet werden können, sondern **Silbenstrukturen**, aus denen sie sich entwickeln. Wie ein Buchstabe beim Lesen klingt oder welcher Buchstabe für einen Laut geschrieben werden muss, wird durch dessen Position in der Silbe festgelegt. Das nachfolgende Beispiel verdeutlicht diese Aussage (vgl. Eisenberg, 2011, S. 88):

Konsonant [R]

Ring vor dem Vokal

Wirt nach dem Vokal und vor dem Konsonanten

Müller (vgl. 2010, S. 41f.) warnt auch hier vor einer 1:1-Zuordnung zwischen Sprech- und Schreibsilben. Sie führt in ihrem Werk folgende drei wesentliche Unterschiede auf:

Bei den Schreibsilben...

...wird eine grössere Ausgeglichenheit in der Länge angestrebt, weshalb überlange Anfangsränder (Bsp. Schpritze) vermieden werden.

...ist der Silbenkern einfach strukturierter. Damit ist gemeint, dass beim Kern der Schreibsilbe auf die Unterscheidung zwischen Lang- und Kurzvokal verzichtet wird – ausser bei <i>/<ie>.

...sind die Silbengrenzen segmental deutlich markiert. Dies wird anschliessend genauer erläutert.

Müller (vgl. ebd.) findet Zustimmung bei Eisenberg (vgl. 2011, S. 89). Der silbische Anteil unserer Wortschreibung ist hoch, denn das silbische Prinzip regelt die Vokalqualität und -quantität wie auch die Struktur von Silbenanfangs- und -endrändern. Für den Aufbau von Schreibsilben im Deutschen kann von gewissen Regularitäten ausgegangen werden, welche durch die nebenstehende Darstellung aufgezeigt und anschliessend erläutert werden.

Abbildung 3: Die Struktur der Schreibsilbe (Müller, 2010, S. 42)

Jedes Wort besteht mindestens aus einer Schreibsilbe, wobei jede Silbe mindestens über einen vokalischen **Silbenkern**, auch Nukleus genannt, verfügt (vgl. Müller, 2010, S. 43). Die Ergänzung durch einen konsonantischen Silbenanfangs- oder -endrand ist fakultativ. Den **Silbenreim** bilden

Kern und Silbenendrand gemeinsam. Silben ohne Endrand (Bsp. da) sind offen, diejenigen mit Endrand (Bsp. das) hingegen geschlossen. Es wird angenommen, dass dies binäre Struktur

offene Silbe = langer Vokal : geschlossene Silbe = kurzer Vokal

auf über 90% der deutsche Wörter zutrifft.

Die prototypische Wortstruktur, da sind sich Müller (vgl. 2010, S. 43), Eisenberg (vgl. 2011, S.) und Krauss (vgl. 2010, S. 137) einig, bildet der **trochäische Zweisilber**. Dieser ist durch das festgelegte Akzentmuster aus einer betonten und unbetonten Silbe gekennzeichnet. Die unbetonte Silbe nennt Müller (vgl. 2010, S. 43) auch Reduktionssilbe. Sie enthält als Silbenkern fast immer den Silbenkern <e>. Sind Wörter einsilbig, lassen sie oft eine trochäische Form zu, was diese Beispiele verdeutlichen:

Ton – Töne klar – klarer bunt – bunter

Auch die Kombinatorik der Silbenanfangs- und -endränder sind reguliert. Jedes Graphem besteht aus einem **Kopf** und mindestens einer **Koda**. Sämtliche Vokale der deutschen Sprache haben weder Ober- noch Unterlänge und stehen deshalb im Silbenkern, da dem graphematischen Silbengesetz folgende Längenhierarchie von Graphemen in Silben zugrunde liegt:

„Die Länge nimmt zum Kern hin kontinuierlich ab, erreicht im Kern ihr Minimum und steigt dann wieder. Im Silbenrand stehen möglichst langköpfige Grapheme.“ (Fuhrhop & Buchmann, 2009; zitiert nach Müller, 2010, S. 44)

Daraus lässt sich gemäss Müller (vgl. 2010, S. 44) erklären, weshalb Graphemkombinationen wie beispielsweise <rk> problemlos am Silbenendrand nicht aber am Anfangsrand auftreten können. Eisenberg (vgl. 2011, S. 91f.) steht diesen Annahmen kritisch gegenüber, da das lateinische Alphabet in vielen Sprachen verwendet wird.

Gemäss Müller (vgl. 2010, S. 41-47), Eisenberg (vgl. 2011, S. 88-92) und Augst und Dehn (vgl. 2013, S. 39) ist das silbische Prinzip zentral, da diesem viele Rechtschreibregeln unterliegen. In der nachfolgenden Tabelle sind die Phänomene der Rechtschreibung, welche sich gemäss ihnen auf das silbische Prinzip zurückführen lassen, zusammenfassend dargestellt. Müller und Eisenbergs Ausführungen korrespondieren weitgehend, lediglich die Verkürzung des Anfangsrand wird einzig von Müller aufgeführt (vgl. ebd.).

Tabelle 3: Rechtschreiben nach dem silbischen Prinzip

Verkürzung des Anfangsrand	Die Tendenz zur visuellen Ausgeglichenheit des Anfangsrandes bei Schreibsilben zeigt sich hauptsächlich in der Verkürzung von Anfangsrändern bei Wörtern mit sehr langen Silben und relativ komplexen Konsonantenclustern, wie dies bei Schtroh oder schpringen der Fall ist (vgl. Müller, 2010, S. 44). Dieses Vorgehen wird systematisch auch auf Schreibungen übertragen, bei welchen diese Verkürzungen nicht zwangsläufig notwendig wären. Da es in anderen komplexen Anfangsrändern mit [s] keine einzige Schreibung mit fünf Konsonantenbuchstaben gibt, ist eine solche Verkürzung überflüssig und es wird darauf verzichtet.
Verdoppelung	Müller (vgl. 2010, S. 44) erwähnt in ihrem Werk, dass eine Verdoppelung als visuelle Markierung des Silbengelenks in zweisilbigen Wörtern verstanden werden kann. Ein

	<p>Silbengelenk definiert Eisenberg (2011, S. 90) wie folgt:</p> <p>„Ein Silbengelenk ist ein Konsonant, der zu zwei Silben gleichzeitig gehört, sie wie ein Gelenk verbindet.“</p> <p>Dieser Konsonant wird auch ambisilblischer Konsonant genannt (vgl. Müller, 2010, S. 45). Die Verdoppelung erfolgt wenn zwischen einem betonten und einem unbetonten Vokal ein einzelner Konsonant steht (vgl. Eisenberg, 2011, S. 90f.). Folgende Konsonanten können Silbengelenke sein (ebd.):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>a. Verdoppelung: [vatə] <i>Watte</i>, [mapə] <i>Mappe</i>, [kladə] <i>Kladde</i>, [rɔbə] <i>Robbe</i>, [rɔgən] <i>Roggen</i>, [vafə] <i>Waffe</i>, [kasə] <i>Kasse</i>, [karə] <i>Karre</i>, [ramə] <i>Ramme</i>, [kanə] <i>Kanne</i>, [karə] <i>Karre</i></p> <p>b. Andere Schreibungen: [tsaŋə] <i>Zange</i>, [vaxə] <i>Wache</i>, [kyçə] <i>Küche</i>, [vɛfə] <i>Wäsche</i>, [dekə] <i>Decke</i>, [katsə] <i>Katze</i></p> </div> <p>Abbildung 4: Silbengelenke und ihre Schreibung (Eisenberg, 2011, S. 91)</p> <p>Unter der Gruppe a sind diejenigen Konsonanten zusammengefasst, die eine Verdopplung des jeweiligen Graphems bewirken (vgl. ebd.). Jede Schreibsilbe erhält demnach ihr eigenes Konsonantengraphem. Dadurch lassen sich auch in Wörtern mit Silbengelenken beide Silben deutlich voneinander trennen (vgl. Müller, 2010, S. 45).</p> <p>Auch in der Gruppe b liegen gemäss Eisenberg (vgl. 2011, S. 91) ebenfalls Gelenkschreibungen vor, welche aber nicht aus Zwillingsbuchstaben bestehen. Den Konsonanten dieser Gruppe entspricht ein Graphem aus mehreren Buchstaben. Während ch, sch und ck ungetrennt bleiben, wird bei ng und tz eine Trennung vorgenommen. Sonderfälle bilden ck und tz, welche zur Verdoppelung eines k bzw. z verwendet werden (vgl. ebd.). Müller (vgl. 2010, S. 45) macht in ihrem Werk dieselben Ausführungen, betont aber, dass eine Markierung des ambisilblischen Konsonanten nur erfolgt, wenn das Silbengelenk aus einem einfachen Graphem besteht, welchem bloss ein einziger Buchstabe entspricht. Sie verwendet anders als Eisenberg in diesen Fällen nicht den Begriff der Gelenkschreibung, sondern spricht von Ausnahmefällen.</p> <p>Auch Dehn und Augst (vgl. 2013, S. 101f.) erklären die Verdoppelung auf der Grundlage des Silbenaufbaus, worin folglich Einigkeit herrscht.</p> <p>Müller (vgl. 2010, S. 46f.) weist zudem die Verdoppelung von Vokalgraphemen hin. Diese tritt bis auf eine Ausnahme ausschliesslich bei Substantiven auf. Diese Verdoppelung erfolgt aus optischen und leserbezogenen Gründen. Bei i und u sind ebenfalls optische Gründe dafür verantwortlich, dass auf eine Verdoppelung verzichtet wird (vgl. ebd.).</p> <p>Häfele und Häfele (vgl. 2010a, S. 85) kritisieren daran, dass nur Schriftkundige wissen, wie man Silben, zwischen denen ein Doppelkonsonant steht, ausspricht und die entsprechend richtige Schreibung daraus ableiten kann.</p>
<p>Das Dehnungs-h/ silbenschiessende h</p>	<p>Der Begriff Dehnungs-h ist gemäss Eisenberg (vgl. 2011, S. 89f.) weniger treffend als derjenige des silbenschiessenden h. Er begründet dies damit, dass dieses h keine tatsächliche Dehnung erzeugt, sondern vielmehr eine offene Silbe unter bestimmten Bedingungen kennzeichnet. Diese Aussage wird von Müller (vgl. 2010, S. 46) unterstützt.</p> <p>Das silbenschiessende h beschränkt sich auf die Position vor <l>, <m>, <n> und <r> (vgl. ebd.). Eisenberg (vgl. 2011, S. 89) erläutert dies etwas differenzierter und meint, dass dieses nur dann steht, wenn dem betonten Vokal der ersten Silbe ein einzelner der oben aufgeführten Konsonanten folgt.</p> <p>Zwischen den beiden Autoren herrscht Einigkeit darin, dass das silbenschiessende h lediglich in der Hälfte aller Fälle steht, in denen es stehen könnte (vgl. Müller, 2010, S. 46 und Eisenberg, 2011, S. 89). Müller meint, dass aus diesem Grund zum Peripheriebereich der Rechtschreibung gehört, das es von geringer Systematik geprägt ist (vgl. ebd.).</p>
<p>Das silbeninitiale h/ silbenöffnende h</p>	<p>Im Gegensatz zum silbenschiessenden h, liegt beim silbeninitialen h eine grosse Regelmässigkeit vor (vgl. Eisenberg, 2011, S. 90). Es regelt wiederum die Schreibung von zweisilbigen Wörtern (vgl. Müller, 2010, S. 45). Trifft eine betonte offene Silbe auf eine unbetonte nackte, wird systematisch ein silbeninitiales h eingeführt.</p>

Unter nackte Silben wird eine Silbe verstanden, welche direkt mit dem vokalischen Silbenkern beginnt (vgl. Müller, 2010, S. 40).

3.4. Das morphologische Prinzip

Der Begriff des morphologischen Prinzips ist denjenigen des Prinzips des **Schemakonstanz** und des Stammprinzips gleichzusetzen. Hier spielen Morpheme, welche Eisenberg (vgl. 2011, S. 92) als kleinste bedeutungstragende Einheiten von Wörtern definiert, die zentrale Rolle. Die geschriebene Form der Morpheme wird weitgehend konstant gehalten und die alphabetische und silbische Schreibcharakteristika des Zweisilbers (vgl. Kap. 3.3.) werden berücksichtigt. Müller (vgl. 2010, S. 48) fasst die Grundaussage dieses Prinzip folgendermassen zusammen: „Gleiches schreibt man gleich.“ Aus diesem Grund werden Dehnungs-h, silbenöffnendes h und Gelenkschreibungen für alle Flexionsformen einer Wortfamilie übernommen, sofern diese nicht unregelmässig gebildet werden (vgl. Müller, 2010, S. 48f. und Eisenberg, 2011, S. 93). Einige Beispiele sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Tabelle 4: Beispiele zur Morphemkonstanz

Regelmässige Flexionsformen →Morphemkonstanz	Unregelmässige Flexionsformen →Fehlende Morphemkonstanz
wohnen - wohnt	nehmen - genommen
Uhr - Uhren	ziehen - zog
schliessen - schliesst	trinken - trank

August und Dehn (vgl. 2013, S. 113) und Eisenberg (vgl. 2011, S. 93) teilen zudem die Ansicht, dass das morphologische Prinzip hinsichtlich der Auslautverhärtung zentral ist. Zweisilbige Flexionsformen enthalten im Anlaut der zweiten Silbe jeweils einen stimmhaften Laut, in allen anderen Positionen einen stimmlosen. Dennoch bleiben alle mit Auslautverhärtungen einhergehenden Veränderungen der Lautform für die Schreibung wirkungslos (vgl. ebd.).

Müller (vgl. 2010, S. 48), August und Dehn (vgl. 2013, S. 120) sind sich darin einig, dass das morphologische Prinzip zudem bei der graphischen Unterscheidung von **homophonen Wörtern** dient. Unter homophone Wörter verstehen August und Dehn (ebd.) Wörter, mit lautgleichen Stämmen unterschiedlicher Wortfamilien. Durch unterschiedliche Schreibungen soll die semantische Unterschiedlichkeit sofort ersichtlich sein.

Morpheme, die gleich geschrieben werden, können im Wort **unterschiedliche Funktionen** annehmen. So kann <er> Teil eines Wortstammes, als Wortbildungssuffix, als Flexionssuffix des Plurals, als Suffix zur Kennzeichnung des Komparativs bei Adjektiven oder auch als grammatische Endung nach unbestimmtem Artikel zur Kennzeichnung von Genus, Kasus und Numerus eingesetzt werden (vgl. Müller, 2010, S. 49).

Die Verdoppelung, die Verkürzung des Anfangsrandes, das Dehnungs-h und das silbentrennende h können nicht lediglich auf der Grundlage des silbenorientierten Ansatzes (vgl. Kapitel) erklärt werden. Auch das morphologische Prinzip kann weiterhelfen. Dies wird in der nachfolgenden Tabelle genauer erklärt.

Tabelle 5: Rechtschreiben nach dem morphologischen Prinzip

Verkürzung des Anfangsrandes	Die Graphemverbindungen <sp> und <st> stehen gemäss ihnen am Anfang von Morphemen (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 30). Diese Erklärung verhindert, dass Lernende den Eindruck gewinnen, dass der Geltungsbereich der Regel sich lediglich auf Wortanfänge bezieht. Aus diesem Grund sollen die Lernenden dazu ermuntert werden, die Regel auch auf flektierte Wortformen und Komposita anzuwenden (vgl. ebd.).
Verdoppelung	<p>Bezüglich der Verdoppelung halten Herné und Löffler (vgl. 2014, S. 36) fest, dass einem Kurzvokal in deutschen Wortstämmen ein Doppelkonsonant folgt, sofern der Wortstamm mit lediglich einem Konsonanten endet. Voraussetzung dafür ist, dass die Lernenden die Vokalquantität unterscheiden können.</p> <p>Lindauer und Schmellentin (vgl. 2008, S. 83) weisen zudem darauf hin, dass ein Konsonant nie verdoppelt werden darf, wenn ihm ein Diphthong vorausgeht. Ausserdem machen sie darauf aufmerksam, dass in einem Wortsatmm nie vor oder nach einem Konsonanten <ck> oder <tz> stehen darf. Die Doppelkonsonantenregel (vgl. ebd., S. 89) ist zudem nur auf betonte Vokale anzuwenden, so wird beispielsweise das p in kaputt nicht verdoppelt, da der Vokal a unbetont ist, der Vokal u hingegen betont.</p>
Das Dehnungs-h/ silbenschiessende h	<p>Herné und Löffler (vgl. 2014, S. 35) erwähnen in ihrem Werk, dass ein Dehnung-h nur in einsilbigen deutschen Wortstämmen stehen. Dem Langvokal muss zudem unmittelbar eine der Liquide <l>, <m>, <n> oder <r> folgen. Kein Dehnung-h steht, wenn der Stammvokal ein Diphthong bildet und wenn der Wortstamm mit <q>, <t> oder mehreren Konsonantenbuchstaben beginnt.</p> <p>Die Erklärung des Dehnungs-h aufgrund des silbenorientierten Ansatzes liegt eine geringe Systematik vor (vgl. Müller, 2010, S. 46 und Eisenberg, 2011, S. 89). Lindauer und Schmellentin (vgl. 2008, S. 69) teilen diese Ansicht und weisen darauf hin, dass es keine verlässliche Regel gibt, die voraussagt, wann ein Dehnungs-h zu schreiben ist. Sie meinen, dass diese Wörter in die Kategorie der Lernwörter fallen und die einzig hilfreiche Strategie für Schülerinnen und Schüler wie folgt lautet:</p> <p>„Schreibe nach einem (langen) Vokal nur dann ein <h>, wenn du die Schreibung dieses bzw. eines verwandten Wortes mit <h> auswendig gelernt hast; im Zweifelsfall schlage im Wörterbuch nach“ (Lindauer & Schmellentin, 2008, S. 70).</p>
Das silbeninitiale h/ silbenöffnende h	

3.5. Das syntaktische Prinzip

Unter das syntaktische Prinzip fallen die Regeln der **Gross- und Kleinschreibung**, der **Getrennt- und Zusammenschreibung** und die Schreibung mit Bindestrich und Ergänzungsstrich (vgl. Duden/Eisenberg, 2016, S. 85). Für den Rechtschreibunterricht der Mittelstufe mit rechtschreibschwachen Schülerinnen und Schüler sind insbesondere die ersten zwei Bereiche zentral, wobei Sonderregelungen, wie beispielsweise die Desubstantivierung, nicht Gegenstand der Förderung sein sollen (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 41).

Die Grossschreibung ist als geregelter Sonderfall zu betrachten (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 41). Mit grossen Anfangsbuchstaben werden geschrieben: Substantive, Eigennamen, Satzanfänge und das Pronomen zur Höflichkeitsanrede.

Gemäss Lindauer und Schmellentin (vgl. 2008, S. 164) gilt die Grossschreibung im Deutschen nicht nur für eigentliche Nomen, sondern auch für Nominalisierungen. Darunter verstehen sie abgeleitete Wörter, welche unter Berücksichtigung ihrer ursprünglichen Wortart keine Nomen sind,

aber im Satz die Stelle eines Nomens einnehmen und folglich auch so gebracht werden. An einem der folgenden Proben lässt sich erkennen, dass ein Wort wie ein Nomen gebraucht ist (vgl. Lindauer & Schmellentin, 2008, S. 164):

Tabelle 6: Nomenproben

Begleiter	Es geht ihm ein Wort wie das, dem, dieses einen etc. voran oder es kann ihm ein solches vorangestellt werden.
Erweitern	Dem Wort kann eine Nominalgruppe im Genitiv nachgestellt werden.
Ersetzen	Das Wort kann durch ein „echtes“ Nomen ersetzt werden.
Präpositionen	Es geht dem Wort eine Präposition, welche in Verbindung mit einem Artikel steht (z.B. zum, am, beim), voran.
Signalwörter	Vor nominalisierten Adjektiven steht ein Wort wie etwas, nichts, wenig, viel, allerlei.

Die vorangehenden Ausführungen unterstützen die Aussage von Herné und Löffler (vgl. 2014, S. 41), dass die bloße Verwendung der Artikelprobe irreführend ist, da sie zu kurz greift.

Die Frage, wann ein sprachlicher Ausdruck ein Wort ist, ist sehr komplex und wird umstritten diskutiert (vgl. Herné&Löffler, 2014, S. 42). Wöllstein (vgl. 2016, S. 87f.) meint, dass Wortformen im Text durch Zwischenräume voneinander getrennt werden. Das Zusammenwachsen von mehreren Wortformen, welche in gewissen Konstruktionen regelmässig zusammen vorkommen, zu einer Wortform ist möglich. Sie meint, dass neue Wörter durch Inkorporation entstehen und führt folgende drei Fälle auf, welche in der Zusammenschreibung Ausdruck finden:

Tabelle 7: Die drei Fälle der Zusammenschreibung nach Wöllstein (vgl. 2016, S. 87f.)

Substantiv – Verb	schlafwandeln, teilnehmen
Adjektiv – Verb	totschlagen, schwarzarbeiten
Substantiv oder Adjektiv – partizipierendes Adjektiv	freudestrahlend, kraftstrotzend

Das deutsche ist eine **Alphabetschrift**. Dennoch ist die **Phonem-Graphem-Zuordnung** sehr komplex. Für die hohe Anzahl Phoneme der deutschen Sprache, steht eine wesentlich geringere Anzahl Grapheme zur Verfügung. Die Tatsache, dass ein Graphem unterschiedlich ausgesprochen werden kann, je nachdem an welcher Position innerhalb der Silbe es sich befindet, weist auf die Komplexität der deutschen Rechtschreibung hin. Das **phonographische Prinzip** vermag diejenigen Schreibweisen zu erklären, welche durch die Regeln der Phonem-Graphem-Korrespondenz fehlerfrei erzeugt werden können. Für die Erklärung der übrigen Schreibweisen können das **silbische** und das **morphologische Prinzip** beigezogen werden. Einige Regeln der deutschen Rechtschreibung lassen sich durch das silbische und das morphologische Prinzip erklären. Bei der Arbeit mit der Schreibsilbe muss darauf geachtet werden, dass der **trochäische Zweisilber** als Grundlage dient, da diese Struktur auf über 90% der Wörter zutrifft. Wird hingegen das morphologische Prinzip zur Vermittlung der Verdoppelung genutzt, bildet das Bestimmen der **Vokalquantität** eine grundlegende Voraussetzung für das Verständnis. Von einer Vermittlung der Regel, wann ein **Dehnungs-h** geschrieben wird, kann aufgrund der sehr geringen Systematik in der Anwendung abgesehen werden. Im syntaktischen Prinzip steht bei der Förderung rechtschreibschwacher Schülerinnen und Schüler die **Gross- und Kleinschreibung** und die **Getrennt- und Zusammenschreibung** im Fokus. Eine bloße Reduktion der Bestimmung der Nomen auf die Artikelprobe führt in die Irre.

4. Der Rechtschreiberwerb

Ein erfolgreicher integrativer Unterricht wie auch eine wirksame Förderung finden dann statt, wenn alle Schülerinnen und Schüler auf dem jeweiligen Lernstand abgeholt werden und so Lernprozesse ausgelöst werden (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 55). Aus diesem Grund ist es von grosser Bedeutung zu wissen, wie weit der Rechtschreiberwerb der Schülerinnen und Schüler vorangeschritten ist, und welches die Stufen der nächsten Entwicklung sein werden. Dies verlangt Kenntnisse über den Verlauf des Rechtschreiberwerbs. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel unterschiedliche **Modelle** zum **Rechtschreiberwerb** vorgestellt. Anschliessend erfolgt eine vertiefte Auseinandersetzung mit den **Schwierigkeiten im Rechtschreiberwerb**. Zudem soll geklärt werden, welche Ursachen Interventionsmöglichkeiten bieten und wo folglich mit der **Förderung** angesetzt werden kann.

4.1. Modelle zum Rechtschreiberwerb

Zur Beschreibung der Entwicklung der Schriftsprache können zwei Perspektiven eingenommen werden. **Entwicklungsmodelle** zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Schriftspracherwerb in unterschiedliche Phasen, mit jeweils dominanten Strategien innerhalb dieser Phasen, einteilen (vgl. Mayer, 2016, S. 27). **Prozessmodelle** hingegen geben Hinweise auf dabei ablaufende grundlegende kognitive Prozesse und deren Einflussfaktoren (vgl. ebd.). Es gibt Entwicklungs- und Prozessmodelle zum Lese- und Schriftspracherwerb. Da die Fragestellung auf die Rechtschreibung fokussiert ist, werden die Erläuterungen in den nachfolgenden Kapiteln thematisch entsprechend eingegrenzt.

4.1.1. Entwicklungsmodelle

Abbildung 5: Drei Stufen nach Frith

Frith (vgl. 1985, S. 305-311) hat ein Entwicklungsmodell zum Lesen entworfen, gemäss welchem sich der Erwerb in **drei Phasen** gliedern lässt. Nach ihr lassen sich drei Stufen, die logographische, die alphabetische und die orthographische Stufe, parallel auf die Schreibentwicklung übertragen. Die **logographemische Stufe** meint, dass Kinder sich an charakteristischen Details von Wörtern orientieren. Das Kind

bemerkt hervorstechende Merkmale eines Wortes und stellt eine Verbindung zwischen Schrift und Sprache her, hat aber noch keine Kenntnis davon, was ein Wort ist. In der Phase der **alphabetischen Stufe** dominieren lauttreue Schreibweisen (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 38f.). Die Schülerinnen und Schüler beherrschen in diesem Stadium die Regeln der Phonem-Graphem-Korrespondenz weitgehend. Sie verstossen jedoch noch gegen orthographische Konventionen, welche sie erst in der **orthographischen Phase** Sicherheit beherrschen (ebd.). Dennoch kennzeichnet die alphabetische Phase den Beginn analytischer Fertigkeiten. Die Kinder lernen, dass gesprochene Wörter nach einem strikten Prinzip der Segmentierung aus Lauten bestehen, die in Buchstaben übersetzt werden können (vgl. Scheele, 2006, S. 55). Im Gegensatz wird in der ortho-

graphischen Phase die Fertigkeit erworben, Wörter ohne phonologische Kodierung automatisch zu analysieren. Die Wörter beziehungsweise Morpheme werden als Einheit im Gedächtnis gespeichert und können jederzeit abgerufen werden (ebd., S. 55f.).

Günther (vgl. 1986; nach Mayer 2016, S. 39) erweiterte das Modell von Frith durch die **präliteralsymbolische Phase**. Diese Phase steht noch vor der logographemischen Phase. Die Nachahmung steht im Vordergrund. Schreiben wird als Kritzeln bezeichnet. Das Kind zeichnet aufgrund motorischer Schwierigkeiten noch recht unvollkommene Bilder, gegen Ende der Phase lassen sich jedoch qualitative Veränderungen feststellen. Diese zeigen sich beispielsweise in der linearen Anordnung oder in der Verwendung buchstabenähnlicher Zeichen (vgl. Mayer, 2016, S. 39). Kinder können in dieser Phase zudem ihre Aufmerksamkeit bewusst auf die Klanggestalt der Sprache richten. So bilden sie erste Fähigkeiten der phonologischen Bewusstheit aus, was sich darin zeigt, dass sie Reime erkennen und produzieren. Sie sind auch in der Lage Wörter in Silben zu segmentieren und einfache Laut-zu-Wort-Aufgaben oder Aufgabestellungen zur Artikulation zu lösen (vgl. ebd., S. 40). In Anschluss an die orthographische Phase stellt Günther (vgl. 1986; nach Mayer, 2016, S. 43) die **integrativ-automatisierte Phase**. Diese kennzeichnet sich nicht durch eine neue Strategie, sondern bringt lediglich zum Ausdruck, dass die Automatisierung der schriftsprachlichen Fähigkeiten einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt.

Dieses Modell ist gemäss Klicpera et al. (vgl. 2013, S. 39) nicht unwidersprochen geblieben. **Kritik** findet die Annahme von deutlich unterscheidbaren Phasen im Sinne der Entwicklungstheorie nach Piaget. In einer Längsschnittstudie konnte nachgewiesen werden, dass sich die unterschiedlichen Teilfertigkeiten, welche für den Rechtschreiberwerb zentral sind, kontinuierlich und mehr oder weniger gleichzeitig ausbilden. Eine klare Abfolge, dass zuerst sich die orthographischen Fertigkeiten erst ausbilden, wenn die Phonem-Graphem-Korrespondenz vollständig beherrscht wird, scheint gemäss den Ergebnissen der Studie nicht vorhanden zu sein (Klicpera et al., 1993; nach Klicpera et al., 2013, S. 39).

May (vgl. 2013, S. 123) orientiert sich in seinem Modell an demjenigen von Frith, bringt jedoch ebenfalls dieselbe Kritik wie Klicpera et al. an. In seinem Modell spricht er nicht von Stufen, sondern von **Strategien**, die sich wechselseitig stützen. Lernende durchlaufen die unterschiedlichen Phasen in ihrer individuellen Geschwindigkeit und streben die Vervollkommnung der einzelnen Rechtschreibstrategien an. Die Strategien, die sie in den einzelnen Stufen erwerben, sind aber nicht unabhängig voneinander, sondern stehen untereinander in engem Zusammenhang. Logographemische, alphabetische, or-

Abbildung 6: Integration der grundlegenden Rechtschreibstrategien (May, 2013, S. 127)

thografische, morphematische und wortübergreifende Strategien sind folglich aufeinander bezogen und eine weiterreichende Strategie wird in der Regel erst dann entfaltet und ausdifferenziert, wenn eine elementare Strategie bereits ein gewisses Fertigniveau erreicht hat. Die Herausbildung neuer Strategien kann schneller und effektiver erfolgen, da auf dem erreichten Wissenstand mithilfe bereits verfügbarer Strategien aufgebaut werden kann.

4.1.2. Prozessmodell

Das **Zwei-Wege-Modell** ist ein **Prozessmodell von Coltheart**, das sowohl für die Erklärung des Ablaufs des Lese- als auch des Schreibprozesses dient, wobei in diesem Kapitel lediglich Ausführungen zum Schreiben gemacht werden. Als erstes erfolgt die **auditive Analyse** eines produzierten diktierten Wortes (vgl. Mayer 2016, S. 31). Die phonologische Struktur des Wortes wird identifiziert und muss anschliessend in der phonologischen Schleife des Arbeitsgedächtnisses aufrechterhalten werden. Die weitere Verarbeitung geschieht nun über die segmentale oder die lexikalisch-semantische Route. Sowohl das Schreiben orthographisch vertrauter Wörter als auch das Schreiben von Wörtern, zu denen kein wortspezifisches Wissen im Langzeitgedächtnis abgespeichert ist, aktivieren beide Wege. Die segmentale Verarbeitungsrouten stellt bei bekannten Wörtern jedoch vielmehr ein Kontrollmechanismus dar und ist für das schriftliche Festhalten von sprachlich unbekanntem Wörtern vordergründig. In der **segmentalen Route** wird das zwischengespeicherte Wort in einzelne Phoneme, Silben oder Silbenbestandteile zerlegt (vgl. Heber, 2010; nach Mayer, 2016, S. 32). Dies liefert den Input für den nächsten Verarbeitungsschritt, bei welchem die Phoneme den entsprechenden Graphemen beziehungsweise Graphemkombinationen zugeordnet werden. Abschliessend wird das Wort schreibmotorisch realisiert. Die **lexikalische Schreibstrategie** greift auf das vorhandene orthographische Inputlexikon zurück (vgl. Mayer, 2016, S. 32). Kommt die auditive Analyse zur Kenntnis, dass das in der phonologischen Schleife gespeicherte Wort dort repräsentiert ist, wird die korrespondierende Form in einem graphematischen Output-Lexikon aktiviert. So kann das Wort als Ganzes, ohne bewusste Segmentation, schreibmotorisch umgesetzt werden.

Bei der Rechtschreibung spielt die **Semantik** eine zentrale Rolle, da ansonsten beispielsweise eine Differenzierung zwischen „das“ und „dass“ nicht möglich wäre (vgl. Steinbrink & Lachmann, 2014, S.35). Ausserdem gibt es Rechtschreibregeln, wie die Gross- und Kleinschreibung, welche beim Schreiben aktiv hergeleitet werden müssen. **Barry** erweitert das Modell von Coltheart, indem er unterschiedliche **Subsysteme** für den **lexikalischen Zugang** unterscheidet (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 60).

Abbildung 7: Das Dual-Route-Modell des Schreibens nach Barry (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 37)

Das auditive Lexikon enthält abstrakte auditive Einheiten. Diese aktivieren die entsprechenden Einheiten im phonologischen Lexikon und führen anschliessend weiter zum orthographischen Lexikon (vgl. Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 36). Das orthographische Lexikon kann aber auch direkt vom auditiven Lexikon aktiviert werden. Dies kann mit oder ohne Zwischenschaltung des semantischen Systems erfolgen. Dem von Barry eingeführten **Graphembuffer** kommt eine wesentliche Bedeutung zu. Die orthographischen Einheiten müssen vor dem Schreibvorgang zunächst wieder in Grapheme zerlegt werden, welche im Graphembuffer gespeichert sind (vgl. ebd.). In der nicht-lexikalischen Route aktiviert die akustische Analyse direkt die dazugehörigen Phoneme und speichert diese im Phonembuffer, einem phonologischen Kurzzeitspeicher. Anschliessend erfolgt über die Phonem-Graphem-Umwandlung die Übersetzung in Grapheme, die dann im Graphembuffer gespeichert werden. Dadurch wird deutlich, dass es sich um ein **interaktives Modell** handelt, da der phonologische Buffer wie auch der Graphembuffer Informationen aus beiden Routen enthalten (vgl. ebd.).

4.2. Schwierigkeiten im Rechtschreiberwerb

Die im Kapitel 3.1. aufgeführten Prozess- und Entwicklungsmodelle verdeutlichen, wie der ungestörte Rechtschreiberwerb verläuft. Ursachen für Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, welche den Rechtschreiberwerb beeinträchtigen, können sehr vielseitig sein.

Frith (vgl. 1999, S. 3-14) entwickelte ein **Drei-Ebenen-Rahmenmodell**. Sie betont, dass der **Wirkungszusammenhang** der **biologischen** Ebene, der **kognitiven** Ebene und der Ebene des letztlich **beobachtbaren Verhaltens** von einer intensiven Interaktion mit **Umwelteinflüssen** beeinflusst werden. Die Plastizität des Gehirns kann in einem beträchtlichen Umfang strukturelle Defizite kompensieren (vgl. Steinbrink & Lachmann, 2014, S.88). Eine genetisch bedingte, neurologische

Beeinträchtigung muss deshalb nicht zwingend mit einer Manifestierung auf der Verhaltensebene zum Ausdruck kommen. Die kognitive Ebene hat eine wichtige Brückenfunktion (vgl. Frith 1999, S. 3-14). Hier können individuelle Faktoren und Umwelteinflüsse eine Manifestierung auf der Verhaltensebene verhindern, abschwächen oder auch verstärken.

Auch Klicpera et al. (vgl. 2013, S. 171) erwähnen in ihrem Werk ebenfalls ein **interaktives Modell**, welches das Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren für eine Lese- und Rechtschreibstörung verantwortlich macht. Die drei Ebenen von Frith umschreiben sie mit dem Überbegriff der individuellen Lernvoraussetzungen.

Es ist unbestritten, dass die **Genetik** einen grossen Einfluss auf eine Entstehung der Lese- und Rechtschreibschwächen hat. 60% - 70% der Varianz der Rechtschreibleistungen können durch genetische Faktoren erklärt werden (vgl. Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 90). Ebenso spielt die **Neurobiologie** eine entscheidende Rolle. Zieht man das Zwei-Wege-Modell von Barry (vgl. Kap. 4.1.2.) bei, so können Defekte im Bereich des nichtlexikalischen Zugangs, Störungen bei der phonologischen Rekodierung oder beim Behalten wortspezifischer Informationen vorliegen.

Einige **Umweltfaktoren**, wie beispielsweise der sozio-ökonomische Status und die Bildungsnähe können als fixe, unveränderbare Tatsachen angenommen werden. Ebenso ist die biologische Ebene als Bestandteil der persönlichen Lernvoraussetzung anzusehen, welcher nicht veränderbar ist. Auf differenziertere Ausführungen von Ursachen, die den Rechtschreiberwerb beeinträchtigen, welche keinerlei Beeinflussung zulassen, wird bewusst verzichtet, da diese für die Fragestellung nicht relevant sind. Es stellt sich vielmehr die Frage, welche Ursachen **Möglichkeiten** zur **Prävention** und Interventionen bieten.

Aus den gemachten Erläuterungen wird deutlich, dass die Ursachen für Rechtschreibschwächen sehr vielseitig sind und als Wechselspiel **unterschiedlicher Faktoren** verstanden werden können, was die nachfolgende Abbildung verdeutlicht. Viele davon sind unveränderbar und der Förderung nicht zugänglich. Der phonologischen Bewusstheit und der Qualität der Instruktion – in der Abbildung farbig gekennzeichnet – kommt eine bedeutsame Rolle zu, da diese Anknüpfungspunkte zur Förderung bieten, weshalb im nachfolgenden Kapitel näher darauf eingegangen wird.

Abbildung 8: Interaktives Modell zur Entstehung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (Mayer, 2016, S. 69)

Der Rechtschreiberwerb lässt sich anhand von **Entwicklungs- und Prozessmodellen** aufzeigen. Für die Ermittlung des Lernstandes der Schülerinnen und Schüler ist das Stufenmodell von Frith von grosser Bedeutung. Das Modell wurde über die Jahre weiterentwickelt und ausgebaut. So wurde der Begriff der Stufe in einigen Modellen von denjenigen der **Strategie** abgelöst. Für die Förderung rechtschreibschwacher Schülerinnen und Schüler ist es von grosser Bedeutung, dass die Stufen nicht nacheinander ausgebildet werden, sondern sich **parallel entwickeln**.

Die Ursachen für Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb sind vielseitig und die biologischen und kognitiven Faktoren stehen mit diversen Umwelteinflüssen in Wechselwirkung. Der Fokus der Förderung liegt im Bereich der **Umwelteinflüssen** auf der **Qualität der Instruktion** wie auch auf der **Phonologischen Informationsverarbeitung**. Die übrigen Ursachen sind einer Intervention nicht zugänglich, weshalb sie im Rahmen dieser Arbeit keine weitere Berücksichtigung finden.

5. Rechtschreibförderung rechtschreibschwacher Schülerinnen und Schüler

Wie in Kapitel 4 deutlich wurde sind die Ursachen für Rechtschreibschwierigkeiten sehr vielseitig. Viele Ursachen sind einer Förderung nicht zugänglich. Im nachfolgenden Kapitel rücken die **phonologische** Bewusstheit wie auch die **Qualität der Instruktion** in den Vordergrund. Es soll geklärt werden, ob und inwiefern diese Anknüpfungspunkte zur Förderung aufweisen.

5.1. Die phonologische Informationsverarbeitung

Auf der kognitiven Ebene müssen einige Grundlagen vorhanden sein, damit der Rechtschreiberwerb ungestört verlaufen kann. Die **phonologische Informationsverarbeitung** bildet dabei die Basis (vgl. Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 161). Sie lässt sich in die folgenden **drei Teilkomponenten** phonologisches Arbeitsgedächtnis, phonologische Bewusstheit

Abbildung 9: Die Teilkomponenten der phonologischen Informationsverarbeitung (Mayer, 2016, S. 69)

und Benennungsgeschwindigkeit zerlegen (vgl. Mayer, 2016, S.69). Die Abbildung verdeutlicht, was die einzelnen Komponenten beinhalten (vgl. ebd.).

Die **phonologische Bewusstheit** lässt sich wiederum in Teilkomponenten gliedern, welche unterschiedlich komplexe Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis und die metasprachlich-kognitiven Fähigkeiten stellen (vgl. Mayer, 2016, S. 79). Es existieren diverse Modellvorstellungen und Definitionen und die Einordnung und Abgrenzung der phonologischen Bewusstheit von anderen kognitiven Fähigkeiten ist bis heute nicht abschliessend geklärt.

„Mit phonologischer Bewusstheit ist die Fähigkeit gemeint, von der Bedeutungsebene der gesprochenen Sprache abzusehen und stattdessen ihre formalen lautlichen Aspekte zu betrachten. Sie zeigt sich darin, dass lautliche Einheiten in der gesprochenen Sprache bewusst erkannt und manipuliert werden können“ (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 20).

Es geht also um die Identifizierung und Verarbeitung von sprachlichem Material und nicht um die auditive Wahrnehmungs- und Verarbeitungsfähigkeit (vgl. Mayer, 2016, S. 79). Die phonologische Bewusstheit basiert auf Komponenten der zentralen Sprachverarbeitung, eine alleinige Entwicklung aufgrund exakter phonologischer Repräsentationen im phonologischen Inputlexikon ist nicht möglich.

Es wird unterschieden zwischen der phonologischen Bewusstheit im engeren und im weiteren Sinne. Die **phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne** beschäftigt sich mit grösseren lautlichen Einheiten wie Silben oder Reimen (vgl. Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 20). Dabei wird der Umgang mit lautlichen Aspekten der Sprechsprache verlangt (vgl. Mayer, 2016, S. 80). Muss bei Auf-

gaben explizit mit lautlichen Strukturen operiert werden, die keinerlei semantische oder sprechrhythmischen Bezüge aufweisen, spricht man von der **phonologischen Bewusstheit im engeren Sinne** (vgl. Mayer, 2016, S. 80). Sie setzt sich mit den kleinsten lautlichen Einheiten der Sprache, den Phonemen, auseinander.

Die Bedeutung der Förderung der Phonologischen Bewusstheit im Zusammenhang mit der Verbesserung der Rechtschreibleistung ist in der Literatur **umstritten**. Gemäss Steinbrink und Lachmann (vgl. 2014, S. 161) konnte durch mehrere empirische Untersuchungen aufgezeigt werden, dass sich die phonologische Bewusstheit gezielt trainieren lässt und dass durch dieses Training ein Transfer auf schriftsprachliche Leistungen möglich ist. Die Ergebnisse aus der Studie von Wolf, Schroeders und Kriegbaum (vgl. 2016, S. 25-29) weichen stark von diesen Annahmen ab. Sie konnten belegen, dass Fördermassnahmen, der phonologischen Bewusstheit, welche erst nach der Einschulung einsetzen, keinen Einfluss auf die Rechtschreibfähigkeiten haben. Für kitabasierte, phonologische Fördermassnahmen wurden hinsichtlich der frühen Rechtschreibfähigkeiten ebenfalls nur geringe Effekte nachgewiesen. Das Training der Phonologischen Bewusstheit im Zusammenhang mit der Rechtschreibförderung scheint folglich wenn überhaupt nur dann Sinn zu machen, wenn im Kindergartenalter bereits damit begonnen wurde.

Hinsichtlich der **anderen beiden Teilkomponenten** der Phonologischen Informationsverarbeitung konnte **keine Effekte** durch spezifisches Training erreicht werden. Rechtschreibschwache Lernenden weisen zwar Defizite im Bereich der Speicherung akustischer und schriftsprachlicher Informationen auf. Aber auch durch ein gezieltes Training lassen sich die Effizienz und Kapazität des Arbeitsgedächtnisses kaum verbessern bzw. der Transfer auf die Rechtschreibleistungen ist ungenügend. Sie sind als invariante Persönlichkeitsmerkmale zu verstehen, die sich Fördermassnahmen gegenüber resistent zeigen (vgl. Steinbrink&Lachmann, 2013., S.77). Auch die Effektivität des Trainings zur Benennungsgeschwindigkeit lässt sich empirisch nicht belegen (vgl. ebd., S. 112).

5.2. Qualität der Instruktion

Sucht man nach **Umwelteinflüssen**, welche von der Lehrperson beeinflusst werden können und Rechtschreibschwierigkeiten hervorrufen können, so ist die **Qualität der Instruktion** innerhalb des institutionalisierenden **Unterrichts** bedeutsam (vgl. Steinbrink & Lachmann, 2013, S. 88). Dazu wurden mithilfe der Fachliteratur zentrale Aspekte und Leitlinien zur Förderung von Rechtschreibschwachen Schülerinnen und Schülern herausgearbeitet, welche nun ausgeführt werden.

5.2.1. Art der Instruktion

Bezüglich der Förderung lassen sich zwei mögliche Ansätze unterscheiden: der **Konstruktivismus** und die **direkte Instruktion** (vgl. Mayer, 2016, S. 155). Ansätze, die sich dem Konstruktivismus verpflichten, zeichnen sich dadurch aus, dass die Lernenden, begleitet von den Lehrpersonen, ihre Lernwege selbst entdecken und das Lerntempo selbst vorgeben. Lernziele und Inhalte werden von den Schülerinnen und Schülern bestimmt. Dazu gehören im Bereich der Schriftsprache spracherfahrungs-basierte Ansätze, bei welchen die Lernenden von Beginn weg mit der Buch-

staben-Laut-Zuordnung konfrontiert werden. Kinder sollen dadurch die Möglichkeit erhalten, alles für sie subjektiv bedeutsame zu lesen und schreiben (vgl. Mayer, 2016, S. 155). Die Ansätze der direkten Instruktion zielen darauf ab, die grundlegenden Teilfähigkeiten des Lesens und Schreibens isoliert, strukturiert und kleinschrittig zu vermitteln. Dadurch soll die Basis für höhere Lese- und Schreibprozesse geschaffen werden. Kinder mit Rechtschreibschwierigkeiten profitieren deutlich mehr von den direkt instruktiven Ansätzen (vgl. ebd.). Dies bestätigen auch Herné und Löffler (vgl. 2014, S. 151). Eine frühe Hinwendung der Schülerinnen und Schüler mit sprachlich ungünstigen Lernvoraussetzungen zum orthographischen Schreiben ist folglich zentral (vgl. Gold, 2016, S. 89).

5.2.2. Lernstandserhebung und -beobachtung

Die Grundlage der Förderung (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 151) bildet das **individuelle Rechtschreibprofil** der Schülerinnen und Schüler. Damit ist eine Analyse gemeint, welche Strategien, Prinzipien und Regeln die Lernenden bereits beherrschen und wo genau ihre Probleme liegen. Dafür dient das Drei-Phasen-Modell nach Frith (vgl. Kap. 4.1.1.) zur Orientierung. Eine Förderung kann auf der logographischen, alphabetischen und orthographischen Stufe ansetzen (vgl. Häfele & Häfele, 2009b, S. 241). Da sich die einzelnen Strategien der einzelnen Stufen gleichmässig und parallel ausbilden, ist individuell zu entscheiden, welche Übungsschwerpunkte angezeigt sind (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 151). In regelmässigen Abständen sollen Lernstandsbeobachtungen durchgeführt werden, um den weiteren Erwerbsprozess bestmöglich zu unterstützen (vgl. May, 2013, S. 121).

Bochert (vgl. 2000, S. 370) führt das **Konzept des zielerreichenden Lernens** auf. Schülerinnen und Schüler sollen demzufolge erst mit einer neuen Lernanforderung konfrontiert werden, wenn der vorausgehende Lernstoff beherrscht wird. Erst nach dem Abschluss eines Lernschritts wird zum nächsten übergegangen. Dies bedingt eine Zielüberprüfung und bei fehlenden Kenntnissen und Fertigkeiten müssen zusätzliche Übungen stattfinden.

5.2.3. Die sprachwissenschaftlichen Ansätze

Damit die Lernbarkeit des Lerngegenstands Rechtschreibung für Schülerinnen und Schüler mit Rechtschreibschwäche erhöht werden kann, ist es von grosser Bedeutung, dass sie **Einblick in den Aufbau der deutschen Rechtschreibung** erhalten und diesen verstehen. Aus diesem Grund ist es unabdingbar, dass die **Prinzipien der Orthografie** (vgl. Kap. 3.) in der Förderung berücksichtigt und vermittelt werden.

In den vergangenen Jahren rückte vermehrt die Auffassung in den Vordergrund, dass die Schreibsilbe, und somit auch das silbische Prinzip, zentral für die Förderung rechtschreibschwacher Schülerinnen und Schüler sind. Aus diesem Grund erlebten Förderansätze einen Aufschwung, die sich dem **silbenorientierten Ansatz** verpflichteten. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass die Schülerinnen und Schüler über intuitive Kenntnisse von Silbengrenzen

verfügen, weshalb die Arbeit mit der Schreibsilbe nicht immer zu bevorzugen ist (vgl. Müller, 2010, S. 61). Die Segmentation von Wörtern in Silben muss folglich intensiv, bestenfalls bereits im Kindergartenalter, geübt werden. Auch Sasse und Valtin (vgl. 2016, S. 27) stehen dem silbenorientierten Ansatz kritisch gegenüber. Sie sind Verfechter des **morphemorientierten Ansatzes**, welcher den Fokus auf das morphematische Prinzip legt. Sie vertreten die Ansicht, dass die Gliederung der Wörter in Silben die Einsicht in die Morphemstruktur verhindert (vgl. Sasse & Valtin, 2016, S. 27.). Löffler und Herné (vgl. 2014, S. 128) führen in ihrem Werk beide Prinzipien auf und kommen zum Schluss, dass es für die Förderung die **Kontinuität der Erklärung** zentral ist. Dieselbe Regel soll mit nur einem zugrundeliegenden sprachwissenschaftlichen Ansatz erklärt werden. So sollte beispielsweise die Verdoppelung entweder über das Silbengelenk oder die Vokalquantität vermittelt werden. Beide sprachwissenschaftlichen Ansätze wurden bezüglich ihrer Wirksamkeit überprüft und bestätigt (vgl. Häfele & Häfele, 2009b, S. 264-266). Beide Ansätze weisen zudem in etwa gleich viele Ausnahmen auf, was darauf hinweist, dass sie beide den Sachverhalt gleich gut erfassen (vgl. Lindauer & Schmellentin, 2008, S. 94). Morpheme sind nicht so leicht zu ermitteln, dennoch ist die Gliederung der Wörter in Morpheme, im Gegensatz zur Sprechsilbe, immer eindeutig. Im Verlauf des Schriftspracherwerbs kommt dem Morphem eine immer bedeutendere Rolle zu, weshalb sich gemäss Häfele und Häfele (vgl. 2009b, S. 264-266) eine kombinierte Einbeziehung von Silbe und Morphem empfiehlt. Morpheme werden immer gleich geschrieben, weshalb das häufige Üben eine grosse Wirkung auf die Rechtschreibsicherheit hat. Zentral für die Wahl der Art der Vermittlung sind die individuellen **Voraussetzungen** der Schülerinnen und Schüler. Es muss vorgängig geprüft werden, ob sie die Vokalquantität akustisch wahrnehmen können oder über ein Gefühl für die Silbensegmentation verfügen.

5.2.4. Die Prinzipien der Rechtschreibung

Grundlage für die Arbeit mit den Prinzipien kann die rhythmische Wahrnehmung von Sprache, die **phonologische Bewusstheit**, bilden. Die Studien zur Effektivität der Förderung im Zusammenhang mit einer Verbesserung der Rechtschreibleistung sind, wie bereits erwähnt, sehr umstritten (vgl. Kap. 5.1.). Da die Schülerinnen und Schüler mit Rechtschreibschwäche in diesem Bereich oft einen Förderbedarf aufweisen, kann hier angesetzt werden. Die Prosodie und Rhythmik der wichtigsten deutschen Grundbausteine muss eingeübt und gefestigt werden (vgl. Häfele & Häfele, 2010, S. 250). Die Arbeit mit dem **trochäischen Zweisilber** ist zwingend, da dieser die prototypische Wortstruktur der deutschen Sprache bildet (vgl. Kap. 3.3.).

Die geschriebene und die gesprochene Sprache entsprechen einander nicht immer genau (vgl. Häfele & Häfele, 2009b, S. 253-255). Die Fixierung auf die Erfassung einzelner Laute stellt für die Schülerinnen und Schüler mit Rechtschreibschwäche eine Herausforderung dar. Es gelingt ihnen dadurch oft nicht die Buchstaben-Laut-Beziehung zu erwerben und Rechtschreibregeln abzuleiten. Beim **phonographischen Prinzip** ist es folglich wichtig, dass den Lernenden ähnliche Wörter vorgestellt werden und anschliessend anhand der gesprochenen und geschriebenen Silben gelernt

wird, wie sich die jeweiligen Buchstaben darin anhören. Hier bietet sich die Arbeit mit Minimalpaaren (vgl. Kap. 3.2.) an, wobei darauf geachtet werden muss, dass keine ähnlich klingende Laute oder graphisch ähnliche Buchstaben verwendet werden (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 160). Es ist ausserdem auf eine genaue **Artikulation** zu achten. Dialektale und umgangssprachliche Besonderheiten sowie sprachliche Auffälligkeiten sollten Berücksichtigung finden, sodass am Anfang Phonem-Graphem-Beziehungen im Vordergrund stehen, die nicht dadurch beeinflusst werden. Regelmässiges Silbenschwingen, also das Gliedern der Wörter in Silben ist ebenfalls unabdingbar (vgl. ebd.). Die Silbengliederung soll unter Einbezug der gesamten **Körpermotorik** im Sprechrhythmus durch rhythmisches Syllabieren erfolgen (vgl. ebd.). Die Lernenden sollen dabei in einer genau gesteuerten Artikulation simultan die Silben mitsprechen. Auch der Schreibvorgang wird durch das Sprechen der Silben unter Zuhilfenahme von Silbenbögen begleitet. Die Schülerinnen und Schüler sollen Silben durch Bögen markieren und den Vokal als Silbenkern erkennen und markieren. Dadurch erwerben sie das Wissen, dass jede Silbe einen Vokal benötigt, was für die vollständige Schreibung zentral ist (vgl. ebd.). Die betonten und unbetonten Silben sollen zudem durch unterschiedlich dicke Silbenbögen gekennzeichnet werden. Auch Klicpera et al. (vgl. 2013, S. 273) betonen die Wichtigkeit des Erwerbs einer Routine in der Wortgliederung durch silbenweises Sprechen.

Der **trochäische Zweisilber** bildet die Grundlage für die Arbeit mit dem **silbischen Prinzip**. Die Wirksamkeit von mündlichen und schriftlichen Silbentrainings für den Orthographieerwerb konnte mehrfach in wissenschaftlichen Untersuchungen nachgewiesen werden (vgl. Röber-Siekmeyer, 2002; nach Häfele & Häfele, 2009b, S. 256). Den rechtschreibschwachen Schülerinnen und Schülern soll anhand von ausgewähltem Wortmaterial ermöglicht werden Regeln selbständig zu entdecken (vgl. Häfele & Häfele, 2009b, S. 256-261). Die prosodische Struktur der deutschen Wörter im Trochäus soll dabei dargestellt werden. Dazu bieten unterschiedliche Förderprogramme unterschiedliche **Visualisierungen** an. Während einige Programme mit Häusern arbeiten, stellen andere die Silbengrenzen durch das Setzen von Trennstrichen oder Zwischenräumen dar. Auch die Arbeit mit Silbenbögen ist zu empfehlen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Betonung des Wortes sich in der Grösse der Silbenbögen widerspiegelt. Der **Schwierigkeitsgrad** der zu gliedernden Wörter soll dabei stetig zunehmen (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 273). Anfangs stehen offene Silben mit einem langen Selbstlaut in der 1. Silbe im Fokus, während später geschlossene Silben mit Kurz- oder Lang-Selbstlauten und zum Schluss offene Silben mit Kurz-Selbstlaut thematisiert werden (vgl. Häfele & Häfele, 2009b, S. 256-261).

Wie bereits erwähnt (vgl. Kap. 5.2.3.) befürworten einige Autorinnen und Autoren bei der Förderung rechtschreibschwacher Schülerinnen und Schüler die Arbeit auf der Silbenbasis, andere diejenige auf der Morphembasis (vgl. Häfele & Häfele, 2009b, S. 264-266). Auch bei der Arbeit mit Morphemen empfiehlt sich eine sukzessive Vorgehensweise mit einer **Steigerung des Komplexitätsgrades**. Herné und Löffler (vgl. 2014, S. 175) schlagen dazu folgendes Vorgehen vom Einfachen zum Schwierigen vor:

Tabelle 8: Steigerung der Komplexität innerhalb des morphematischen Prinzips

	<i>Beispiel</i>	
Komplexität ↓	Einfache Verlängerung von einsilbigen zu zweisilbigen Wörtern	<Hunde> → <Hund>
	Ableitung korrekter Verbformen vom Infinitiv	<heben> → <hebt>
	Ableitung korrekter Schreibweise von Adjektiven über die Steigerungsform	<klüger> → <klug>
	Ableitung der korrekten Schreibweise über die Bildung einer anderen Wortart	<tanken> → <Tank>
	Ableitung der korrekten Schreibweise über die vokalische Ableitung	<träumen> → <Traum>

Herné und Löffler (vgl. 2014, S. 176) machen in ihrem Werk zudem auf die Bedeutsamkeit der Unterscheidung der folgender Morpheme aufmerksam:

Tabelle 9: Die unterschiedlichen Morpheme und ihre Funktionen

	<i>Beispiel</i>
Hauptbaustein Sie prägen den Inhalt eines Wortes und können als einzige Bausteine auch alleine stehen. Sie bilden zudem die kleinste gemeinsame Buchstabenfolge einer Wortfamilie. Lediglich der betonte Vokal innerhalb einer Wortfamilie kann wechseln.	<Mann>, <Männer>, <männlich>, <übermannen> → /mann/, /männ/
Vorbaustein Sie stehen vor einem Hauptbaustein oder vor oder nach einem weiteren Vorbaustein.	<vortäuschen>, <vorge-macht>, <bevormunden> → /vor/
Nachbaustein Sie stehen nach einem Hauptbaustein oder vor oder nach einem weiteren Nachbaustein.	<anschaulich>, <Freundlich-keit>, <ganzheitlich> → /lich/
Fugenbaustein Sie dienen zur Verbindung zweier Wortbausteine. Für die Rechtschreibung sind sie von Bedeutung, da sie oft Fehlschreibungen provozieren können.	<Geburtstag>, <Haltbarkeits-datum> → /s/

In einem ersten Schritt sollen Schülerinnen und Schüler an den **Unterschied** zwischen **silbischer und morphologischer Gliederung** herangeführt werden (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 177). An Wortfamilien sollen sie erkennen, dass das konsonantische Gerüst der Wortstämme einer Wortfamilie konstant bleibt und Änderungen lediglich die Stammvokale betreffen.

5.2.5. Lernstrategien

Rechtschreibschwache Schülerinnen und Schüler haben oft auch allgemeine Lernprobleme (vgl. May, 2013, S. 131). Hilfreich sind dann klar gegliederte **Arbeitsabläufe** mit Arbeitsschritten, welche in einer bestimmten Reihenfolge bearbeitet werden. Die einzelnen Schritte sollten unterstützend mit **Symbolen** repräsentiert werden (vgl. ebd). Das Durchführen der immer selben Arbeitsschritte in derselben Reihenfolge über eine angemessene Zeit führt zu einer Arbeitsroutine und erhöht die Selbständigkeit. Herné und Löffler (vgl. 2014, S. 155) stellen in ihrem Werk ebenfalls unterschiedliche Symbole und Regelmaschinen vor.

Anhand der vier Prinzipien lassen sich circa 80 Prozent der Schreibweisen deutscher Wörter erklären. Die **Arbeit mit Merkwörtern** ist für die Ausnahmefälle ergänzend und zwingend notwendig. Die korrekte Schreibweise von Wörtern wird dabei besser gelernt, wenn diese in Listenform vorliegen, als wenn sie eingebettet in einen Text oder Satz geübt werden müssen (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 108). May (vgl. 2013, S. 129) betont die Wichtigkeit, dass die Wörter der Kartei für das

Kind individuell bedeutsam sind. Sie sollen als Ausgangspunkt für Rechtschreibübungen dienen und regelmässig gemäss einem vorgegebenen Ablauf trainiert werden (ebd.).

5.2.6. Übungsmaterial

Das eingesetzte **Wort- und Übungsmaterial** muss von der Lehrperson hinsichtlich bestimmter sprachlicher Strukturen gezielt ausgewählt werden (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 151). Ausnahmen sind zu vermeiden und es sollen nach Möglichkeit ausschliesslich regelhafte Schreibungen verwendet werden, um den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, dass sie zu vermittelnde Regelmäßigkeiten und Strukturen erkennen. Das Sprachmaterial orientiert sich am **Entwicklungsstand** des Kindes und nimmt mit dem fortschreitenden Rechtschreiberwerb an Komplexität zu. Regeln sollten zudem in Verbindung mit **Beispielen**, welche Modellcharakter haben, eingeführt werden.

Bei dem ausgewählten Material sollte zusätzlich die **Ähnlichkeitshemmung** Beachtung finden. In der Lern- und Gedächtnispsychologie wird davon ausgegangen, dass die Ähnlichkeit von Lerninhalten die Behaltensleistung massgeblich negativ beeinflusst, wenn die Inhalte zeitgleich oder in kurzen Zeitintervallen nacheinander erworben werden (vgl. Myers 2008; nach Herné & Löffler, 2014, S. 107). Es wird dann von Ähnlichkeitshemmung gesprochen, wenn Lernenden zwei ähnliche Schreibweisen zur Auswahl gegeben werden, sie aber noch nicht über die erforderlichen Strategien verfügen, die ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen können, in welchen Problemlösesituationen sie welches Graphem verwenden sollen (vgl. ebd.). Auch May (vgl. 2013, S. 129) meint, dass das Unterscheiden ähnlicher oder gleicher Wörter für Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb äusserst verwirrend sein können.

5.2.7. Kompetenz und positives Selbstbild

Die Aufgabe von Rechtschreibunterricht und -förderung besteht darin, die Lernenden zum eigenen Tun anzuregen und ihnen gezielte Rückmeldungen zu ihren Handlungen zu geben (vgl. May, 2013, S. 120). Rechtschreiblernen kann auch als Problemlöseprozess angesehen werden. Dieser wird nicht nur durch das angesammelte Faktenwissen bestimmt, sondern das Repertoire verfügbarer **Lösungsprozeduren** sowie das Zutrauen in die eigene Handlungs- und Leistungsfähigkeit sind entscheidend (ebd., S. 128).

Damit die Schülerinnen und Schüler zu kompetenten Rechtschreiberinnen und Rechtschreibern werden, müssen die Lernenden Wissen in den **vier unterschiedlichen Wissensarten** aufbauen können: deklaratives Wissen, Problemlösungswissen, prozedurales Wissen und metakognitives Wissen (vgl. Mandl 1986; nach Ossner, 2008, S. 32). Ossner (vgl. 2006; nach Fay, 2013, S. 177) stellt diese Wissensarten bezogen auf den Lerngegenstand Orthografie in einem Strukturmodell wie folgt dar:

Wissensart bezogen auf die Rechtschreibkompetenz
deklaratives Wissen	stoffliches Wissen wie z. B. Definitionen und Rechtschreibregeln kennen <i>Merksatz: Deklaratives Wissen entsteht durch Faktenlernen.</i>
Problemlösungswissen	Strategien zur Herleitung der richtigen Schreibung kennen, z. B. morphematische Ableitung <i>Merksatz: Problemlösungswissen zeigt sich in der intelligenten Anwendung von Methoden zur Erkenntnisgewinnung.</i>
prozedurales Wissen	die Beherrschung der Orthografie, wenn sie keine besondere Aufmerksamkeit mehr braucht <i>Merksatz: Prozedurales Wissen entsteht durch Üben und zeigt sich vor allem im automatisierten Können. [...] Es ist ein implizites Wissen.</i>
metakognitives Wissen	Kenntnis seiner eigenen Fähigkeiten und Grenzen in der Orthografie, beispielsweise bezogen auf Fehlerschwerpunkte oder nützliche Lernstrategien <i>Merksatz: Metakognitives Wissen ist eng an Reflexion geknüpft.</i>

Abbildung 10: Die vier Wissensarten der Rechtschreibkompetenz (Ossner 2006; zitiert nach Fay, 2013, S. 177)

Auch Herné und Löffler (vgl. 2014, S. 152) meinen, dass Lernen nur dann gelingen kann, wenn eine kognitive Aktivierung zu vertieftem fachlichen Nachdenken führt und die Schülerinnen und Schüler so zu einer Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand angeregt werden. Aus diesem Grund sollen die unterschiedlichen Wissensarten berücksichtigt werden. Durch den Erwerb von Wissen in den unterschiedlichen Wissensarten werden die Schülerinnen und Schüler zu kompetenten Rechtschreiberinnen und Rechtschreibern, welche über konkrete Strategien zur Problemlösung in herausfordernden Situationen verfügen, Schreibweisen begründen können, Regeln implizit befolgen und explizit ausdrücken können (vgl. Fay, 2013, 176-180).

Individuelle Rückmeldungen sind für das Zutrauen in die eigene Leistungs- und Handlungsfähigkeit unabdingbar. Bei schwächeren Schülerinnen und Schülern ist gutes Lob von grosser Bedeutung. Eichhorn (vgl. 2008, S. 97) versteht unter dem Begriff „Gutes Lob“, dass dieses kurz und prägnant ausfallen und sich stets auf die Anstrengung und weniger auf das Ergebnis beziehen soll. Vergangene Misserfolgserlebnisse führen oft zu Ängsten und Unsicherheiten. Durch gutes Lob für Etwas, das sie mit viel Übung, Lernen, Ausdauer und guten Strategien erreicht haben, also für dynamische Prozesse, stärken wir ihren Selbstwert (vgl. Dweck, 2015, S. 204). Wir können Schülerinnen und Schüler nicht vor weiteren Misserfolgserlebnissen schützen, aber wir versuchen ihnen anhand konstruktiver Kritik Mittel in die Hand zu geben, etwas selbst in die Hand zu nehmen, etwas besser zu machen oder bessere Leistungen zu bringen, wie es Dweck (vgl. ebd., S.209) empfiehlt. Loben wir ihre Intelligenz oder ihr Talent, erhöhen wir den Leistungsdruck und damit auch die Angst, so Dweck (vgl. ebd.). Im Rechtschreibunterricht gilt es folglich den Fokus auf erreichte **Lernfortschritte** zu legen und **Fehler** in Schreibstücken rechtschreibschwachen Schülerinnen und Schüler nur dann zu korrigieren und als solche abzuhandeln, wenn deren Vermeidung für sie, unter Berücksichtigung ihrer aktuellen Entwicklungsstufe, überhaupt möglich wären (vgl. Mayer, 2016, S.187).

Die Bedeutung der **Phonologischen Bewusstheit** für die Förderung orthografischer Kompetenzen ist in der Literatur **umstritten**. Eine Förderung dergleichen auf der Mittelstufe macht nur dann Sinn, wenn bereits im Kindergartenalter eine Förderung diesbezüglich stattfand und weitergeführt werden kann. Bei Beginn der Förderung im Schulalter konnte kein positiver Effekt auf die Rechtschreibleistungen nachgewiesen werden. Aus diesem Grund muss die Phonologische Bewusstheit nicht zwingend Bestandteil der Förderung sein.

Entscheidend für den Lernerfolg ist hingegen die **Qualität der Instruktion**. Rechtschreibschwache Lernende profitieren von einem Unterricht, welcher der **direkten Instruktion** unterliegt. Grundlage für die Förderung bildet das **individuelle Rechtschreibprofil**. Es soll aufzeigen, wo sich die Lernenden im Erwerbsprozess befinden. Die Aufgabenstellungen sollen sich durch eine **zunehmende Komplexität** kennzeichnen. Durch den **morphem- oder silbenorientierten Ansatz** gelangen die Schülerinnen und Schüler zu Einsichten in den Aufbau der deutschen Rechtschreibung. Beide Ansätze sind hinsichtlich ihrer Wirksamkeit geprüft. Entscheidend ist, dass bei der Arbeit mit der Silbe, der **trochäische Zweisilber** als Grundlage dient, das **rhythmische Syllabieren** Berücksichtigung findet und **Visualisierungshilfen** eingesetzt werden. Bei kombinierten Verfahren ist darauf zu achten, dass der **Unterscheidung** zwischen **Silben** und **Morphem** eine bedeutsame Rolle zukommt. Ausserdem soll eine **Kontinuität** in der Erklärung einer Regel gegeben sein.

Da rechtschreibschwache Schülerinnen und Schüler oft allgemeine Lernschwierigkeiten haben, gilt es ihnen geeignete **Lernstrategien** zu vermitteln. Durch den Aufbau von **deklarativem, prozeduralem, metakognitivem Wissen** und **Problemlösungswissen** sollen sie zu kompetenten Rechtschreiberinnen und Rechtschreibern werden. **Individuelle Rückmeldungen** stärken ihr Selbstbild und geeignetes, an ihren Lernstand adaptiertes Lernmaterial ermöglicht Lernerfolge. **Fixe Verfahrensabläufe** sind zudem Bestandteil der Förderung und dienen dem Gewinnen einer Routine.

6. Integrativer Rechtschreibunterricht

Die Fragestellung richtet unter anderem den Blick auf integrativen Unterricht. Wie bereits in Kapitel 1 erklärt wurde, wird unter integrativem Unterricht verstanden, dass der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler und ihren individuellen Bedürfnissen nachgekommen wird und die Förderung ihren Entwicklungs- und Lernstand berücksichtigt. Im nachfolgenden Kapitel soll aufgezeigt werden, welche Merkmale integrativer Unterricht aufweist und wie diese im Rechtschreibunterricht umgesetzt werden können. Die Ziele des Unterrichts der Volksschule sind im Lehrplan niedergeschrieben. Sollen alle Schülerinnen und Schüler von Rechtschreibunterricht profitieren, muss der Unterricht folglich den Kompetenzerwerb, welcher im Bereich Rechtschreibung im Lehrplan 21 angestrebt wird, unterstützen. Aus diesem Grund wird in einem weiteren Schritt darauf eingegangen.

6.1. Merkmale integrativen Unterrichts

Lienhard-Tuggener et al. (vgl. 2015, S. 61) stellen zehn didaktische Prinzipien vor, welche in einem integrativen Unterricht angewendet werden sollen. In der nachfolgenden Tabelle sind diese zehn Merkmale aufgeführt und es wird aufgezeigt, was dies für den Rechtschreibunterricht bedeutet.

(1) An der Lebenswelt der Lernenden anknüpfen

Die Arbeit an eigenen Texten, Sätzen und Wörtern sollte als Ausgangspunkt für Rechtschreibunterricht genutzt werden. Selbst geschriebene Wörter sind für den Lernenden von der Bedeutung her bekannt. Das Bearbeiten eigener Wörter nach orthografischen Gesichtspunkten scheint für die Schülerinnen und Schüler oft sinnstiftender als die Analyse vorgegebener, jedoch nicht persönlicher Wörter (vgl. Fay, 2013, S. 129). Möglichkeiten bieten zudem eine Lernkartei mit einem begrenzten Wortschatz aus Wörtern, die das Kind in eigenen Texten genutzt hat und somit subjektiv bedeutsam sind (vgl. ebd.).

(2) Unterschiedliche Zugänge ermöglichen

Nicht für alle Lernenden ist derselbe sprachwissenschaftliche Ansatz für die Förderung geeignet. Dies wurde bereits in Kapitel 5.2.3. aufgezeigt. Es ist folglich wichtig, dass vor der Auseinandersetzung mit einer Regel im Unterricht die individuellen Lernvoraussetzungen erhoben und einbezogen werden.

(3) Mit unterschiedlich anspruchsvollen Aufgaben herausfordern

Da Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, gilt es, Aufgaben unterschiedlicher Komplexität anzubieten (vgl. Müller, 2010, S. 95). Dies ist beispielsweise durch das Bereitstellen von unterschiedlich umfangreichem oder komplexem Wortmaterial, die Steigerung des Schwierigkeitsgrades einzelner Teilaufgaben oder durch die Anzahl der Aufgaben möglich.

(4) Beim Vorwissen und den Erfahrungen der Lernenden ansetzen

Den Lehrpersonen muss der individuelle Lernstand der Schülerinnen und Schüler vertraut sein. Lernen ist gemäss Wagenschein (vgl. 1981; nach Müller, 2010, S. 92) dann am besten möglich, wenn die Schülerinnen und Schüler die Struktur des Lerngegenstandes auf der Basis ihres eigenen Vorwissens und Problemverständnisses selbst kontinuierlich entwickeln und entdecken. Die Aufgaben müssen an dem jeweiligen Entwicklungsstand anknüpfen. Das Entdecken sachlogischer Strukturen des Lerngegenstands Rechtschreibung ist folglich dann möglich, wenn Materialien und Beispiele zur Verfügung gestellt werden, welche diese Entdeckungen zulassen (vgl. ebd.).

(5) Geeignete Methoden gezielt einsetzen und klug kombinieren

Jeder Lernende bringt andere Merkmale mit. Damit ist gemeint, dass ihre Voraussetzungen bezüglich ihrer Vorkenntnisse, ihrer Intelligenz, ihren sprachlichen Kompetenzen, ihrer Interessen und vielen mehr, sehr unterschiedlich ausfallen (vgl. Gold, 2016, S. 68). Dementsprechend ist nicht eine Methode für alle Lernenden am besten geeignet. Unterschieden wird zwischen offenen, darstellenden und kooperativen Methoden. Erstere weist eine ausgeprägte Selbststeuerungskomponente der Lernenden auf, während letztere die Schülerinnen und Schüler in ihrem Handeln stärker lenkt. Es konnte nachgewiesen werden, dass Lernende mit Lernschwierigkeiten deutlich mehr von der darstellenden Methode profitieren können. Dies

wurde bereits in Kapitel 5.2.1. aufgeführt. Im Unterricht soll deshalb aber nicht auf die offenen Formen verzichtet werden, vielmehr sollen die Intensität und die Art der Unterstützung und Begleitung der einzelnen Lernenden variieren (vgl. ebd.). Dies kann sich beispielsweise in der Wahl des Wortmaterials manifestieren.

(6) Das Wissen und die Ideen der Lernenden in Kooperation nutzen

Klippert (vgl. 2008; nach Helmke, 2015, 255f.) warnt jedoch vor einer kompletten Individualisierung. Die hohe Vorbereitungszeit führe zu einer Überforderung der Lehrkräfte und dem Anspruch auf Integration, Kooperation und gemeinsames Lernen könne nicht mehr genügt werden, da dann lediglich die individuelle kognitive Potenzförderung in den Fokus rückt. Die Schule soll aber das Erlernen von Sozialkompetenz, Solidarität, Empathie, Mitmenschlichkeit und Demokratiekompetenz lehren. Mit kooperativen Lernformen, wie Partner- und Gruppenarbeiten, soll dies gewährleistet werden, weshalb das Lernen am gemeinsamen Gegenstand unabdingbar ist (vgl. Gold, 2016, S. 66).

(7) Ausreichend Zeit einsetzen für vollständige Lernprozesse

Die Schülerinnen und Schüler brauchen unterschiedlich viel Zeit fürs Rechtschreiblernen und erwerben die unterschiedlichen Strategien zu verschiedenen Zeitpunkten. Aus diesem Grund ist die Arbeit im individuellen Lerntempo zentrale Voraussetzung für den integrativen Rechtschreibunterricht (vgl. Fay, 2013, S. 121)

(8) Gelerntes immer wieder repetieren

Neu Gelerntes ist das Fundament, auf welchem das nächste Ziel aufbaut (vgl. Walt, 2014, S. 18). Die Schülerinnen und Schüler müssen das, was sie gelernt haben, verstanden haben. Das Lösen von Unmengen gleichartiger Aufgabenstellungen stellt keinen Gewinn dar. Es ist vielmehr von Bedeutung sinnvolle und abwechslungsreiche auf Verständnis basierende Übungsaktivitäten zur Verfügung zu stellen (vgl. ebd., S.18-19). Die Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit erhalten Erfahrungen mit den orthografischen Phänomenen und Regeln in vielseitigen Kontexten und Anwendungssituationen zu gewinnen (vgl. Fay, 2013, S. 128).

(9) Ziele vereinbaren und Erreichtes positiv bekräftigen

Der individuelle Lernprozess und das individuelle Lernergebnis sollen im individualisierenden Unterricht im Zentrum stehen (vgl. Walt, 2014, S. 26). Die Ziele müssen definiert und transparent sein. Die Voraussetzungen und Lernbedingungen in Bezug auf die formulierten realistischen Zielsetzungen werden bei den erbrachten Leistungen berücksichtigt. Es gilt Anstrengung, Wille und Engagement zu berücksichtigen, den individuellen Lernzuwachs sichtbar zu machen, um einen positiven Effekt auf die Motivation zu erzeugen (vgl. ebd.).

Neben der individuellen Bezugsnorm, welche eben ausgeführt wurde, spielt die soziale Bezugsnorm eine zentrale Rolle. Sie rückt bei der Beurteilung mit Noten in den Vordergrund und informiert über die relative Position eines Individuums in einer Bezugsgruppe. Es wird unter Berücksichtigung der Ziele des Lehrplans 21 beurteilt, ob die Leistungen eines Schülers oder einer Schülerin in Bezug auf die Gruppe durchschnittlich, unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich ausfallen. Das Kapitel 6.2. widmet sich der Erläuterung der Rechtschreibkompetenz unter dem Gesichtspunkt des Lehrplans 21.

(10) Mit minimaler Unterstützung Selber-können ermöglichen

Ziel ist es, den Lernenden nur so viel Hilfe zu geben, damit der Reiz des selbständigen Erarbeitens für die Lernenden bestehen bleibt (vgl. Walt, 2014, S. 22). Wie bereits in Kapitel 5.2.7. aufgezeigt wurde, gelingt Lernen nur, wenn die Schülerinnen und Schüler durch kognitive Aktivierung zu fachlichem Nachdenken angeregt werden (vgl. Herné & Löffler, 2014, S. 151). Das Unterstützungsmaterial zur Entdeckung von orthografischen Strukturen kann daher sehr unterschiedlich ausfallen. So können Modellwörter zur Verfügung gestellt werden oder Lernende dazu aufgefordert werden, solche selber zu suchen.

6.2. Rechtschreibkompetenz im Lehrplan 21

In der Literatur existieren unterschiedliche Konzepte dazu, wie mit der Heterogenität der Lernenden umgegangen werden kann. Weinert (vgl. 1997; nach Helmke, 2015, S. 250f.) beschreibt vier Reaktionsmöglichkeiten. Für die Fragestellung von Bedeutung ist die Möglichkeit der **gezielten Förderung einzelner Schülerinnen** und Schüler durch die **adaptive Gestaltung** des Unterrichts. Es geht dabei darum, dass die Lehrperson die Lernmöglichkeiten und Leistungsgrenzen der Schülerinnen und Schüler realistisch diagnostiziert und optimistisch interpretiert. Den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler wird mit einem **Basis-** und **Aufbaucurricu-**

um begegnet. Durch einen adaptiven Lehrstil kann während Stillarbeitsphasen den individuellen Bedürfnissen nachgekommen werden und genügend nach helfende Instruktion dient der Realisierung der grundlegenden Lernziele.

Der **Lehrplan 21** des Kantons Zürich wird diesen Anforderungen gerecht. Es werden Grundansprüche für die Zyklen 2 (3.-6. Klasse) und 3 (Sekundarschule) formuliert und weiterführende Kompetenzstufen definiert (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014, S.9). Im Bereich der Sonderpädagogik können die Kompetenzbeschreibungen und Grundansprüche als Referenzpunkte für die individuelle Förderung unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten dienen (vgl. ebd., S. 14). Da die Schülerinnen und Schüler das Rechtschreiben im individuellen Tempo erlernen und die unterschiedlichen Strategien zu verschiedenen Zeitpunkten erwerben, müssen die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen zwingend berücksichtigt werden. Das heisst, dass auch Schülerinnen und Schüler, welche die Kompetenzen des Zyklus 1 noch nicht erworben haben, aber bereits in der Mittelstufe sind, erst am Erwerb dieser Kompetenzen arbeiten können müssen. Für den Bereich der Rechtschreibung sehen die ausformulierten Kompetenzen im Lehrplan21 wie folgt aus:

1	<p>a</p> <p>b » können das ABC mit Unterstützung buchstabieren.</p> <p>c » können Wörter lautlich segmentieren und verschriftete Wörter daher lautlich vollständig, wenn auch nicht immer orthografisch korrekt. » können die Schreibung von Wörtern memorieren. » können das ABC auswendig buchstabieren, um es für das Nachschlagen von Wörtern im Schul-Wörterbuch zu nutzen. » können folgende Rechtschreibregel in dafür konstruierten Übungen anwenden: sp-/st-Regel.</p>	
2	<p>d » können in einem Wort den Stamm erkennen. » können Vorgehensweisen für das Nachschlagen in gedruckten und elektronischen Schul-Wörterbüchern nutzen (z.B. das ABC in Gruppen unterteilen, Verben in den Infinitiv setzen). » können die Begriffe Vokal und Konsonant selbstständig verwenden. » können folgende Rechtschreibregeln in dafür konstruierten Übungen anwenden, wobei die Regel jeweils vorliegt und keine Ausnahmen vorkommen: ie-Regel; ck-/tz-Regel; f-/v-Regel und e-/ä-Schreibung; Komma bei Aufzählungen von Einzelwörtern; Anführungszeichen bei direkter Rede (ohne Einschübel) mithilfe einer grafischen Vorlage.</p>	<p>e » können Wörter in ihre Morpheme zerlegen. » können Wörter mit regulärer Laut-Buchstaben-Zuordnung im gedruckten und elektronischen Schul-Wörterbuch mit Sicherheit auffinden. » können folgende Rechtschreibregeln in dafür konstruierten Übungen anwenden, wobei die Regel inklusive relevanter Ausnahmen jeweils vorliegt: ie-Regel, f-/v-Regel und e-/ä-Schreibung (Stammregel), Doppelkonsonantenregel (inkl. ck-/tz-Regel), Grossschreibung für konkrete und gebräuchliche abstrakte Nomen (z.B. Liebe, Wut, Glück), Trennregel, Komma bei Aufzählungen, Komma zwischen übersichtlichen Verbgruppen.</p> <p>f » können folgende Rechtschreibregeln in dafür konstruierten Übungen anwenden: abgeleitete Nomen mit Nachmorphemen (z.B. Frei-heit, Entdeck-ungl).</p>
3	<p>g » können folgende Rechtschreibregeln in dafür konstruierten Übungen anwenden: Nomen aus Verben mit vorhergehender Präposition plus Artikel in typischen Fällen (z.B. beim Essen, nach dem Essen), Höflichkeitspronomen «Sie» in Briefen.</p>	<p>h » können Strategien nutzen, um auch Wörter mit nicht-eindeutiger Laut-Buchstaben-Zuordnung im gedruckten und elektronischen Wörterbuch aufzufinden. » können folgende Rechtschreibregel in dafür konstruierten Übungen anwenden: Nomen aus Adjektiven mit vorhergehendem Pronomen in typischen Fällen (z.B. alles Gute, etwas Schönes, viel Schlechtes); Komma bei infinitivischen Verbgruppen, bei Einschüben und Relativsätzen.</p>

Abbildung 11: Sprache im Fokus – Auszug aus dem Fachbereich Deutsch des Lehrplans 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013, S.38)

Soll der Rechtschreibunterricht integrativ gestaltet sein, so muss er einige Merkmale berücksichtigen, welche einem integrativen Unterricht zugrunde liegen. Ausgehend vom individuellen Lernstand und der Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler werden unterschiedliche Aufgabenstellungen formuliert, welche ermöglichen, den Lerngegenstand Rechtschreiben zu entdecken. Die gewählten Methoden müssen mit den **individuellen Lernvoraussetzungen** der Schülerinnen und Schüler übereinstimmen und die Zugänge entsprechend gewählt werden. Das individuelle **Lern-tempo**, individuelle **Hilfestellungen** und **Rückmeldungen** sind wichtige Erfolgsfaktoren für den Rechtschreiberwerb. So kann die Motivation aufrechterhalten, Lernfortschritte aufgezeigt und der Individualität des Rechtschreiberwerbs Rechnung getragen werden. Trotz der Individualisierung soll der Fokus der Förderung der **Sozialkompetenz** als zentraler Bildungsauftrag der Volksschule nicht ausser Acht gelassen werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen durch Aufgabenstellungen zum **Austausch** angeregt werden, andere Perspektiven kennen und akzeptieren lernen und so ihr eigenes Wissen erweitern.

Der Unterricht an der Volksschule ist dem Lehrplan verpflichtet. Aus diesem Grund gilt es die den Erwerb der Kompetenzen im Bereich Rechtschreibung anzustreben und zu fördern. Da die Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen, gilt es, dass im integrativen Rechtschreibunterricht der Mittelstufe auch an den **Kompetenzen** des 1. Zyklus gearbeitet werden können muss, sofern die Schülerinnen und Schüler diese noch nicht erreicht haben. Nur so ist es möglich, den Bedürfnissen der rechtschreibschwachen Schülerinnen und Schülern zu genügen.

7. Folgerungen aus den theoretischen Hintergründen

Wie in Kapitel 1.2. erörtert wurde, stellt das Ziel des Theorieteils die Beantwortung der nachfolgenden zwei Unterfragen der Fragestellung dar.

Unterfragen

- Welche Merkmale zeichnen wirksame fachdidaktische Entwicklungen und Förderansätze zur Förderung mit Schülerinnen und Schülern mit Rechtschreibschwierigkeiten aus?
- Welche Merkmale zeichnen einen integrativen Rechtschreibunterricht aus?

Aus den gewonnenen Erkenntnissen durch die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur (vgl. Kap. 2-6), wird nun ein Referenzraster abgeleitet, welches die zentralen Merkmale wirksamer fachdidaktischer Entwicklungen und Förderansätze wie auch integrativen Rechtschreibunterrichts zusammenfassen darstellt. Dies bildet die Grundlage für die Analyse der gewählten Rechtschreibprogramme, stellt zugleich die Beantwortung der Unterfragen dar und ermöglicht das anschliessende Beantworten der Hauptfragestellung (vgl. Kapitel 1.2). Das Referenzraster verfügt über vier Hauptkategorien, welche jeweils weiter unterteilt sind. Die einzelnen Kriterien sind sprachlich ausformuliert. Die Definitionen dienen dazu, in der anschliessenden Analyse der Rechtschreibprogramme die einzelnen Kriterien als *erfüllt* oder *nicht erfüllt* bewerten zu können.

Tabelle 10: Referenzraster zur Analyse der Rechtschreibprogramme

Berücksichtigung des individuellen Lern- und Entwicklungsstands	
<i>Kriterium</i>	<i>Definition</i>
Haltung	Das Rechtschreibprogramm ist vom Grundgedanken geprägt, dass die Schülerinnen und Schüler über ein individuelles Rechtschreibprofil verfügen.
Lernstandsbeobachtungen	Das Rechtschreibprogramm macht konkrete Vorschläge, wie der Lernprozess der Schülerinnen und Schüler beobachtet und festgehalten werden kann.
Förderhinweise	Das Rechtschreibprogramm beschreibt aufgrund der Diagnostik konkrete Fördermassnahmen.
Rechtschreibregeln	
Alphabetische Strategie	
<i>Kriterium</i>	<i>Definition</i>
Phonem-Graphem-Korrespondenz	Das Rechtschreibprogramm stellt Aufgaben zur Verfügung, welche das Erkunden und Festigen der Regel der Phonem-Graphem-Korrespondenz fördert.
Graphem Inventar	Das Lehrmittel ermöglicht die Einsicht, dass es Phoneme gibt, die sich durch unterschiedliche Grapheme verschriftlichen lassen.
Orthographische Strategie	
<i>Kriterium</i>	<i>Definition</i>
Silben und Morpheme im Kontrast	Das Rechtschreibprogramm verdeutlicht den Schülerinnen und Schüler den Unterschied zwischen Silben und Morphemen, sofern darin die Silbe wie auch die Morpheme bei der Vermittlung des Rechtschreibens genutzt werden.
Silben	
Zerlegung	Das Rechtschreibprogramm fordert die Schülerinnen und Schüler dazu auf, Wörter in Silben zu gliedern, sofern die Struktur der Schreibsilbe zur Vermittlung von Rechtschreibregeln beigezogen wird.
Trochäischer Zweisilber	Das Rechtschreibprogramm nutzt den trochäischen Zweisilber als Grundlage für die Arbeit mit Silben, sofern die Struktur der Schreibsilbe zur Vermittlung von Rechtschreibregeln beigezogen wird.
Silbenkern	Das Rechtschreibprogramm strebt an, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, was ein Silbenkern ist, sofern die Struktur der Schreibsilbe zur Vermittlung von Rechtschreibregeln beigezogen wird.
Visualisierung der Silben	Das Rechtschreibprogramm kennzeichnet die Silbengrenzen, die betonten Silben und die Vokale als Silbenkerne optisch, sofern Aufgaben vorliegen, welche die Arbeit mit der Schreibsilbe vorsehen.
Morpheme	
Zerlegung	Das Rechtschreibprogramm fordert die Schülerinnen und Schüler dazu auf, Wörter in Morpheme zu gliedern.
Unterschiedliche Morpheme	Das Rechtschreibprogramm ermöglicht die Einsicht, dass es Vor-, Haupt, Nach- und Fugenbausteine gibt und diese unterschiedliche Funktionen haben.
Morphemkonstanz	Das Rechtschreibprogramm ermöglicht das Erkunden und Entdecken der Morphemkonstanz.

Regeln	
Konstanz	Das Rechtschreibprogramm vermittelt die nachfolgenden Rechtschreibregeln nach nur einem zugrunde liegenden sprachwissenschaftlichen Ansatz, dem silbenorientierten oder dem morphemorientierten.
Verkürzung des Anfangsrandes <sp>, <st>	Die Regeln werden entsprechend des zugrundeliegenden Ansatzes vollumfänglich erfasst (vgl. Kap.3.3.-3.4.).
Verschriftung kurzer Vokale	
Silbeninitiales h, Silbenöffnendes h, Silbentrennendes h	
Silbenschliessendes h, Dehnungsh	Das Rechtschreibprogramm vermittelt keine Regel zur Anwendung des Dehnungsh. Wörter mit Dehnungsh werden als Merkwörter gekennzeichnet und müssen auswendig gelernt werden.
Wortübergreifende Strategie	

<i>Kriterium</i>	<i>Definition</i>
Klein- bzw. Grossschreibung	Das Rechtschreibprogramm vermittelt unterschiedliche Proben zur Bestimmung eines Nomens, sodass auch substantivierte Verben und Adjektive von den Lernenden als Nomen erkannt werden. Zudem weist es darauf hin, dass Satzanfänge, Namen und Höflichkeitsformen grossgeschrieben werden.

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Rechtschreibschwierigkeiten

<i>Kriterium</i>	<i>Definition</i>
Aufbau	Das Rechtschreibprogramm baut die Lernprogression hierarchisch auf, wobei das erworbene Wissen stets kumuliert wird.
Wortmaterial	Das Rechtschreibprogramm stellt den Schülerinnen und Schülern ein gezieltes Wortmaterial zur Verfügung, anhand dessen sich isolierte Rechtschreibregeln erkunden lassen und frei von Ausnahmen ist. Das Wortmaterial setzt keinerlei orthographische Kenntnisse voraus, welche noch nicht zuvor aufgebaut wurden.
Beispiele	Das Rechtschreibprogramm formuliert Rechtschreibregeln und verdeutlicht diese mit Beispielen.
Kurze Vokale	Das Rechtschreibprogramm sieht es vor bei Schülerinnen und Schüler, welchen die Unterscheidung der Vokalquantität Mühe bereitet, die Erklärung über das Silbengelenk zu wählen.
Ähnlichkeitshemmung	Das Rechtschreibprogramm vermeidet Aufgaben, in welchen die Schülerinnen und Schüler zeitgleich mit ähnlichen orthographischen Phänomenen konfrontiert werden, sofern das notwendige Problemlösewissen zur Bewältigung der Aufgabe im Rechtschreibprogramm noch nicht vermittelt wurde.
Lernstrategien	
Training der Merkwörter	Das Rechtschreibprogramm zeigt den Schülerinnen und Schüler konkrete Vorschläge auf, wie sie die Merkwörter der Rechtschreibkartei üben und festigen können.
Arbeitsroutine	Das Rechtschreibprogramm verfügt über klar gegliederte Arbeitsabläufe, die als äussere Struktur immer wiederkehren und so verinnerlicht werden.
Symbole	Das Rechtschreibprogramm kennzeichnet wiederkehrende Lernstrategien mit optischen Symbolen.
Rhythmisches Syllabieren	Das Rechtschreibprogramm regt die Schülerinnen und Schüler dazu an, die Silbensegmentierung artikulatorisch und motorisch

	zu begleiten, falls diese verlangt wird.
Rückmeldungen	Das Rechtschreibprogramm regt dazu an, die Stärken der Schülerinnen und Schüler und deren individuellen Lernfortschritte zu betonen.

Aspekte integrativen Unterrichts

<i>Kriterium</i>	<i>Definition</i>
Lehrplanorientierung	Das Rechtschreibprogramm verfolgt die Lernziele des Lehrplans 21. Ein Erwerb der Kompetenzen des Basis- wie auch des Aufbaucurriculums der Zyklen 1 und 2 ist möglich.
Lebensnahes Wortmaterial	Das Rechtschreibprogramm ermöglicht das Erkunden von Rechtschreibregeln anhand von eigenem Wortmaterial.
Rechtschreibkartei	Das Rechtschreibprogramm verlangt von den Schülerinnen und Schülern das Anlegen einer eigenen Rechtschreibkartei/ Rechtschreibliste.
Vielfältiges Üben	Das Rechtschreibprogramm ermöglicht das Üben orthografischer Regeln in unterschiedlichen Kontexten und Situationen.
Umgang mit Fehlern	Das Rechtschreibprogramm sieht vor, dass Fehler im Rechtschreibunterricht nur dann als solche gekennzeichnet werden, wenn deren Vermeidung für die Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung ihrer aktuellen Entwicklungsstufe überhaupt möglich wäre.
Individuelle Hilfestellungen	Das Rechtschreibprogramm sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler mit klar strukturiertem bis frei wählbarem Wortmaterial arbeiten können.
Lerntempo	Das Rechtschreibprogramm ist so konzipiert, dass die Schülerinnen und Schüler gemäss ihrem eigenen Lerntempo arbeiten können.
Wissensarten	
Deklaratives Wissen	Das Rechtschreibprogramm definiert die unterschiedlichen Rechtschreibregeln.
Prozedurales Wissen	Das Rechtschreibprogramm strebt durch systematisches Üben ein automatisiertes Beherrschen der Rechtschreibregeln an.
Problemlösungswissen	Das Rechtschreibprogramm vermittelt Strategien, wie bei Unsicherheiten bei einer Schreibweise vorgegangen werden kann, um die Schreibung eines konkreten Wortes herzuleiten und ihre Texte selbständig zu kontrollieren.
Begründungswissen	Das Rechtschreibprogramm fordert durch Aufgabenstellungen die Schülerinnen und Schüler dazu auf, die Schreibung eines Wortes anhand der Prinzipien der Rechtschreibung zu erklären.
Kooperation	Das Rechtschreibprogramm regt die Schülerinnen und Schüler mit entsprechenden Aufgaben zu einem Austausch über Rechtschreibung an.
Benotung	Das Rechtschreibprogramm macht konkrete Vorschläge wie die Benotung der Rechtschreibleistungen vorgenommen werden kann.

8. Darstellung der Ergebnisse der Analyse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse der unterschiedlichen Rechtschreibprogramme anhand des Referenzrasters (vgl. Kapitel 7) dargestellt. Die vollständig ausgefüllten Raster finden sich im Anhang der Arbeit (vgl. Anhang).

8.1. Die Sprachstarken

Tabelle 12: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 1. Teil

Berücksichtigung des individuellen Lern- und Entwicklungsstands		
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt
Haltung	x	
Lernstandsbeobachtungen		x
Förderhinweise		x

Der Rechtschreibteil der Sprachstarken geht von einem **individuellen Lern- und Entwicklungsstand** der einzelnen Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der Rechtschreibkompetenz aus. Es stehen in den verschiedenen Bänden unterschiedliche **Beobachtungsraster** zur Verfügung, aufgrund welcher systematische Beobachtungen bezüglich der Rechtschreibkompetenz einzelner Schülerinnen und Schülern gemacht werden können. Die Inhalte der Beobachtungsraster beziehen sich auf die jeweiligen Stufenlernziele und lassen **keine Individualitäten** zu. Aus den gemachten Beobachtungen lassen sich folglich nur Aussagen darüber treffen, inwiefern die aufgeführten Stufenlernziele erreicht wurden. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die qualitative Auswertung der Schüle-

Tabelle 11: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 2. Teil

Rechtschreibregeln		
Alphabetische Strategie		
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt
Phonem-Graphem-Korrespondenz		x
Graphem Inventar		x
Orthographische Strategie		
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt
Silben und Morpheme im Kontrast		
Silben		
Zerlegung		
Trochäische Zweisilber		
Silbenkern		
Visualisierung der Silben		
Morpheme		
Zerlegung	x	
Unterschiedliche Morpheme		x
Morphemkonstanz	x	
Regeln		
Konstanz	x	
Verkürzung des Anfangsrands <sp>, <st>		x
Verschriftung kurzer Vokale	x	
Silbeninitiales h, Silbenöffnendes h, Silbentrennendes h		x
Silbenschliessendes h, Dehnungs-h	x	
Wortübergreifende Strategie		
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt
Klein- bzw. Grossschreibung		x

rinne und Schülertexte Ziele zu deren Förderung abgeleitet werden können. Ein **Vorgehen** für die **qualitative Auswertung** wie auch konkrete Hinweise zur Förderung werden nicht konkret beschrieben.

Die Alphabetische Stufe wird in den Bänden der Sprachstarken 4-6 bis auf die Ausnahmen der Unterscheidung von <v> und <f> und <i> und <ie> nicht mehr berücksichtigt. Zur Vermittlung und Festigung der orthographischen und wortübergreifenden Strategie wird auf die Morpheme zurückgegriffen, weshalb die **Schreibsilbe** nicht thematisiert wird. Dadurch ist die **Konstanz** in der Erklärung der unterschiedlichen Rechtschreibregeln gegeben und es wird stets nur ein zugrundeliegender sprachwissenschaftlicher Ansatz genutzt.

Die Schülerinnen und Schüler erlangen die Kompetenz Wörter in **Morpheme** zu gliedern und lernen unterschiedliche Morpheme kennen. Das Fugemorphem bleibt den Lernenden jedoch vorbehalten, weshalb das Kriterium nicht als erfüllt angesehen werden kann.

Auf eine Unterscheidung des silbeninitialen und silbenschiessenden h wird verzichtet. In den drei Bänden wird lediglich der Begriff des **Dehnungs-h** verwendet und solche Wörter werden als **Lernwörter** vermittelt.

Die Regeln der **Gross- und Kleinschreibung** werden relativ umfassend thematisiert. Die vorgestellte Wörtersortiermaschine zur Unterscheidung der Wortarten ist etwas irreführend, da substantivierte Verben und Adjektive durch dieses Vorgehen nicht ausreichend und sicher erkannt werden können. Im Bereich *Rechtschreibregeln zum Nachschlagen* im Sprachbuch werden einige Signalwörter zum Erkennen von Nomen angegeben, wobei die Liste vollständig ist und die Erklärungen nicht abschliessend sind. Auch die Grossschreibung von Namen wird nicht erwähnt.

Tabelle 13: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 3. Teil

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Rechtschreibschwierigkeiten		
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt
Aufbau		x
Wortmaterial	x	
Beispiele		x
Kurze Vokale		x
Ähnlichkeitshemmung	x	
Lernstrategien		
Training der Merkwörter	x	
Arbeitsroutine	x	
Symbole		x
Rhythmisches Syllabieren		
Rückmeldungen		x

Verfügung, welche ihnen dabei helfen.

Im Lehrmittel werden konkrete Strategien vorgestellt, wie Merkwörter trainiert werden können. Viele Aufträge in den Arbeitsheften folgen einem ähnlichen Ablauf, wodurch eine gewisse Arbeitsroutine erzielt werden soll. **Symbole** werden nicht eingesetzt.

Tabelle 14: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 4. Teil

Aspekte integrativen Unterrichts		
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt
Lehrplanorientierung		x
Differenzierung des Wortmaterials		x
Rechtschreibkartei	x	
Vielfältiges Üben	x	
Umgang mit Fehlern	x	
Lerntempo	x	
Wissensarten		
Deklaratives Wissen	x	
Prozedurales Wissen	x	
Problemlösungswissen	x	
Begründungswissen	x	
Kooperation	x	
Benotung	x	

Der Rechtschreibteil des Lehrmittels ist **spiralförmig** aufgebaut. Das erworbene Wissen wird dabei nicht kumuliert, sondern in den weiterführenden Bänden werden einige Dinge lediglich wiederholt.

Das eingesetzte **Wortmaterial** in den Übungen setzt keinerlei orthografischen Kenntnisse voraus, welche zuvor im Lehrmittel noch nicht vermittelt wurden. Während im Bereich *Rechtschreiben zum Nachschlagen* die Regeln im Sprachbuch immer mit **Beispielen** verdeutlicht werden, ist dies im Arbeitsbuch nicht immer gegeben. Müssen Lernende sich bei Übungen zwischen zwei Schreibungen entscheiden, stehen ihnen zuvor erworbene **Strategien** zur Verfügung, welche ihnen dabei helfen.

In den Bänden 4-6 wird von der Förderung der alphabetischen Stufe fast gänzlich abgesehen. Somit lassen sich die **Kompetenzen** des Zyklus 1 des Lehrplans 21 nicht fördern.

Das Wortmaterial zum Erkunden der Rechtschreibregeln ist vorgegeben. Die Schülerinnen und Schüler werden dazu aufgefordert eine individuelle **Rechtschreibkartei** anzulegen. Neben dem isolierten Training im Arbeitsbuch wird die Bedeutung der vielseitigen Anwendung in unterschiedlichen **Sprachhandlungssituationen** betont. Durch eine lernorientierte **Korrektur**, bei welcher ausschliesslich Feh-

ler markiert werden, die sich auf bereits erworbenes Wissen beziehen, können Fehler als Lernchance genutzt werden.

Das Lehrmittel fördert den alle **vier Wissensarten**. Die Aufträge, welche zur Partner- oder Gruppenarbeit auffordern, haben einen Austausch über orthografische Inhalte und damit verbunden eine Wissenserweiterung zum Ziel und erfüllen nicht rein methodische Zwecke.

Zur **Benotung** der Leistungen der einzelnen Schülerinnen und Schülern stehen Lernzielkontrollen zur Verfügung. Daneben existieren Beurteilungs- und Bewertungsbögen, welche zusätzlich als Grundlage dienen. Diese sind wie bereits erwähnt stufenspezifisch. In Anbetracht dessen, dass Benotung stets an diesen Kompetenzen gemessen wird, kann das Kriterium als erfüllt betrachtete werden. Anhand der zur Verfügung gestellten Instrumente lassen sich Aussagen darüber treffen, inwiefern ein Kind über die angestrebten Kompetenzen des jeweiligen Zyklus verfügt.

8.2. Freiburger Rechtschreibschule FRESCH

Tabelle 15: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 1. Teil

Berücksichtigung des individuellen Lern- und Entwicklungsstands		
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt
Haltung	x	
Lernstandsbeobachtungen	x	
Förderhinweise	x	

In sämtlichen Bänden der Freiburger Rechtschreibschule kommt zum Ausdruck, dass die Schülerinnen und Schüler über einen **individuellen Lernstand** verfügen. Im Grundlagenband wird ein Instrument zur umfassenden **Lernstandsbeobachtung** vorgestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass dies für die Schülerinnen und Schüler entsprechend angepasst werden soll und es findet sich eine **Vorlage** auf der CD-Rom. Im Grundlagenband werden Übungsschemas ausführlich beschrieben.

Durch den Einsatz der Freiburger Rechtschreibschule können die Schülerinnen und Schüler die **alphabetische Strategie** festigen. Sie erwerben Strategien, wie sie die korrekte Schreibung ableiten können, wenn ein Phonem durch mehrere Grapheme verschriftlicht werden kann.

Das Rechtschreibprogramm berücksichtigt sowohl **Silben**, als auch **Morpheme**. Bei dem Wechsel von Erklärungen über die Silbe hin zu denjenigen über Morpheme, werden die Schülerinnen und Schüler bewusst auf die **Unterschiede** aufmerksam gemacht. Die Lernenden werden dazu aufgefordert Wörter in Silben zu zerlegen und Silbenkerne zu kennzeichnen. Grundlage für die Arbeit bildet der **trochäische Zweisilber**. Die Silben werden mit Silbenbögen gekennzeichnet. Eine Unterscheidung der Kennzeichnung der betonten und unbetonten Silbe wird optisch jedoch nicht umgesetzt.

Aufgabenstellungen, in welchen die Lernenden Wörter in Morpheme zerlegen müssen, werden im Rechtschreibprogramm nicht aufgeführt. Es wird lediglich verlangt, dass sie die Schreibungen von Wörtern derselben Wortfamilie herleiten, wodurch die Vermittlung der Morphemkonstanz eingehalten wird. Die **unterschiedlichen Morpheme** nicht thematisiert. Einzig das Fugen-s wird als Ausnahme für den Gebrauch als Kupplung zweier Wörter aufgeführt.

Tabelle 16: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 2. Teil

Rechtschreibregeln		
Alphabetische Strategie		
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt
Phonem-Graphem-Korrespondenz	x	
Graphem Inventar	x	
Orthographische Strategie		
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt
Silben und Morpheme im Kontrast	x	
Silben		
Zerlegung	x	
Trochäischer Zweisilber	x	
Silbenkern	x	
Visualisierung der Silben		x
Morpheme		
Zerlegung		x
Unterschiedliche Morpheme		x
Morphemkonstanz	x	
Regeln		
Konstanz		x
Verkürzung des Anfangsrandes <sp>, <st>		x
Verschriftung kurzer Vokale		x
Silbeninitiales h, Silbenöffnendes h, Silbentrennendes h		x
Silbenschiessendes h, Dehnungs-h	x	
Wortübergreifende Strategie		
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt
Klein- bzw. Grossschreibung		x

Die Einsicht, wann die **Verkürzung des Anfangsrandes** <st>, <sp> erfolgt, wird von den Lernenden nicht erkundet.

Die **Verschriftlichung kurzer Vokale** wird zunächst über die Vokalquantität bei trochäischen Zweisilbern erklärt. Der kurz klingende Vokal soll durch einen Stopper in der Silbe markiert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die Lernenden dazu aufgefordert einsilbige Wörter zu verlängern, um die korrekte Schreibung zu erzeugen. Dies stellt ein Widerspruch dar. So benötigt beispielsweise das Wort *Schiff* nicht zwingend eine Verlängerung, um die Vokalquantität zu ermitteln. Verwirrend scheint zudem, dass in den entsprechenden Übungen die Silben durch Silbenbögen markiert werden, ohne dass diese tatsächlich einen Nutzen für die eingeführte orthografische Erklärung der Regeln zu haben scheinen. Hier ist die **Konstanz** in der Erklärung derselben Regel nicht gegeben.

Wörter mit **Dehnungs-h** werden als Merkwörter gekennzeichnet und gelernt. Regeln zum **silbentrennenden h** werden nicht vermittelt. Die **Gross- und Kleinschreibung** ist in den analysierten Bänden nicht Lerngegen-

stand.

Das erworbene Wissen der Schülerinnen und Schüler wird stets **kumuliert**. Sie bauen Kenntnisse auf, üben und vertiefen diese und schliessen den Lerninhalt mit einer kurzen Überprüfung ab. In den weiterführenden Aufgabestellungen wird dieses Wissen dann nicht lediglich repetiert, sondern es wird darauf aufgebaut.

Der verwendete **Wortschatz** ist frei von Ausnahmen und eingeführte orthografische Regeln und Strategien werden stets mit **Beispielen** verdeutlicht. In den ausgewählten Bänden finden sich keine Übungen, in welchen die Lernenden zwischen zwei ähnlichen Schreibungen die korrekte Schreibung auswählen müssen. Alle Bände arbeiten mit **Symbolen**. Vier Symbole sind den unterschiedlichen Strategien zugeordnet und sind auf sämtlichen Arbeitsmaterialien abgebildet. Zum **Training der Merkwörter** werden den Schülerinnen und Schüler konkrete Vorgehen vorgestellt. Die Anwendung

Tabelle 17: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 3. Teil

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Rechtschreibschwierigkeiten		
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt
Aufbau	x	
Wortmaterial	x	
Beispiele	x	
Kurze Vokale		x
Ähnlichkeitshemmung	x	
Lernstrategien		
Training der Merkwörter	x	
Arbeitsroutine		x
Symbole	x	
Rhythmisches Syllabieren	x	
Rückmeldungen	x	

der Strategien könnte als Arbeitsroutine betrachtet werden. Dennoch unterscheiden sich die Aufträge in ihrem Aufbau stark, weshalb das Kriterium als nicht erfüllt erachtet wird.

Das **rhythmische Syllabieren** ist ein fester Bestandteil. Die Lernenden werden sorgfältig in die Methode eingeführt und immer wieder dazu aufgefordert.

Tabelle 18: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 4. Teil

Aspekte integrativen Unterrichts		
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt
Lehrplanorientierung		x
Differenzierung des Wortmaterials		x
Rechtschreibkartei	x	
Vielfältiges Üben		x
Umgang mit Fehlern	x	
Lerntempo	x	
Wissensarten		
Deklaratives Wissen	x	
Prozedurales Wissen	x	
Problemlösungswissen	x	
Begründungswissen		x
Kooperation		x
Benotung		x

Im Rechtschreibprogramm werden einige Kompetenzen des Lehrplan21 nicht vermittelt. Während insbesondere die Kompetenzen aus dem Zyklus 1 hinreichend gefördert werden, werden einige **Kompetenzen** aus dem 2. Zyklus vernachlässigt.

Die Schülerinnen und Schüler werden dazu aufgefordert eine **Rechtschreibkartei** anzulegen. Während den einzelnen Übungen arbeiten sie jedoch mit vorgegebenem Wortmaterial im isolierten Kontext. Aussagen darüber, wie dies ausgebaut werden könnte, werden in keinem der drei Bände getroffen.

Legt man den Fokus auf die unterschiedlichen **Wissensarten**, so lässt sich feststellen, dass ein breites Spektrum abgedeckt ist. Lediglich das Begründungswissen findet keine Berücksichtigung.

Die Lernenden werden zu **Partnerarbeiten** aufgefordert. Die Partnerarbeiten beschränken sich jedoch aufs Diktieren oder auf inhaltliche Aspekte, wobei nicht das Wissen über Rechtschreibung als Gegenstand des Austauschs fundiert. Zum Ende einer Lerneinheit finden jeweils kurze Überprüfungen statt. Darüber wie eine Benotung der Rechtschreibleistung erfolgen kann, werden keine Aussagen gemacht.

8.3. Rechtschreiben lernen

Tabelle 19: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 1. Teil

Berücksichtigung des individuellen Lern- und Entwicklungsstands		
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt
Haltung	x	
Lernstandsbeobachtungen		x
Förderhinweise		x

Die **Haltung**, dass Schülerinnen und Schüler über einen individuellen Lernstand verfügen, kommt klar zum Ausdruck. Dennoch werden keine Verfahren vorgestellt, wie der dieser differenziert ermittelt werden kann und welche Fördermassnahmen daraus abgeleitet werden können.

Die **Alphabetische Stufe** wird bis auf die Ausnahmen der Unterscheidung von <i> und <ie> nicht mehr berücksichtigt.

Zur Erklärung der orthografischen Strategien werden **Silben und Morpheme** beigezogen. Eine Regel wird dabei **konsequent** anhand eines sprachwissenschaftlichen Ansatzes erläutert. Es finden keine Überschneidungen statt.

Tabelle 20: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 2. Teil

Rechtschreibregeln		
Alphabetische Strategie		
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt
Phonem-Graphem-Korrespondenz		x
Graphem Inventar		x
Orthographische Strategie		
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt
Silben und Morpheme im Kontrast		x
Silben		
Zerlegung	x	
Trochäischer Zweisilber	x	
Silbenkern	x	
Visualisierung der Silben	x	
Morpheme		
Zerlegung	x	
Unterschiedliche Morpheme	x	
Morphemkonstanz	x	
Regeln		
Konstanz	x	
Verkürzung des Anfangsrandes <sp>, <st>		x
Verschriftung kurzer Vokale	x	
Silbeninitiales h, Silbenöffnendes h, Silbentrennendes h		x
Silbenschliessendes h, Dehnungs-h		x
Wortübergreifende Strategie		
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt
Klein- bzw. Grossschreibung		x

Schülerinnen und Schülern wird die Gelegenheit geboten, Wörter in Silben zu segmentieren und sie lernen den Vokal als Silbenkern kennen. Grundlage für die Arbeit bildet der trochäische Zweisilber. Die Silben werden durch Silbenbögen **visualisiert**, betonte und unbetonte Silben werden durch unterschiedliche dicken der entsprechenden Bögen optisch unterschieden.

Im Verlauf des Rechtschreibprogramms wird der Fokus zunehmend auf das **Morphem**, auch Wortstamm genannt, verlegt. Die **Silben** und Morpheme werden in Aufträgen bereits parallel verwendet, obwohl die bewusste Auseinandersetzung mit den **Unterschieden** noch nicht vorangegangen ist. Dies kann zur Verwirrung der Lernenden beitragen. Das Rechtschreibprogramm enthält Aufgabenstellungen, welche die Zerlegung der Wörter in die **unterschiedlichen Morpheme** verlangt.

Die **Verkürzung des Anfangsrandes** wird auf der Wortebene erklärt. Die Erklärung bezieht sich lediglich auf Wortanfänge, was irreführend ist. Zur Vermittlung der **Schreibung kurzer Vokale** wird das Silbengelenk aufgegriffen. Auf die Unterscheidung der Vokalquantität wird

verzichtet. Wortmaterial und Aufgabenstellungen zur Erkundung des **silbeninitialen h** auf der Grundlage der Schreibsilbe werden bereitgestellt. Eine Ableitung einer Regel aus den gemachten Beobachtungen ist aber nicht vorgesehen. Die Regel zum **Dehnungs-h** hingegen wird aufgeführt. Es wird zwar darauf aufmerksam gemacht, dass dies nicht in allen Wörtern steht, in denen es stehen könnte und man sich die Wörter merken muss, dennoch werden die Lernenden zur Auseinandersetzung mit der Regel durch Aufträge angeregt. Dies ist wenig sinnvoll.

Die **Gross- und Kleinschreibung** findet im Rechtschreibprogramm Berücksichtigung. Bis auf die Höflichkeitsformen und Namen werden alle Regeln zur Grossschreibung angemessen vermittelt. Aufgrund der gemachten Erläuterungen gilt es dennoch, dieses Kriterium als nicht erfüllt zu erachten.

Der Aufbau des Lehrmittels ist so gestaltet, dass sich das erworbene Wissen stets **kumuliert**. Das bereitgestellte Wortmaterial ist frei von **Ausnahmen** und eignet sich für das Erkunden der entsprechenden Regeln.

Tabelle 21: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 3. Teil

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Rechtschreibschwierigkeiten		
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt
Aufbau	x	
Wortmaterial	x	
Beispiele		x
Kurze Vokale	x	
Ähnlichkeitshemmung	x	
Lernstrategien		
Training der Merkwörter		x
Arbeitsroutine		x
Symbole		x
Rhythmisches Syllabieren		x
Rückmeldungen		x

Regeln werden mit **Merksätzen** festgehalten, welche jedoch nur teilweise mit Beispielen verdeutlicht werden. Das Rechtschreibprogramm vermittelt vorgängig das notwendige Problemlösewissen zur Bewältigung der Aufgaben. Es finden sich keine Aufgabenstellungen, in welchen die Lernenden zwischen zwei ähnlichen Schreibungen die korrekte wählen müssen.

Merkwörter sollen in einem Heft gesammelt und festgehalten werden. Wie das **Training** dieser Wörter auszusehen hat, wird aber nicht weiter erörtert. Fixe Verfahrensabläufe werden durch die Aufträge nicht eingeübt. Einige ausgewählte Strategien zur Ermittlung korrekter Schreibungen werden durch **Symbole** gekennzeichnet. Die Anwendung der Symbole ist in den Aufgaben aber nicht

konsequent umgesetzt und erhält so eine entsprechend geringe Bedeutung.

Die Lernenden sollen bei einzelnen Aufgabenstellungen die **Silben rhythmisch und langsam mitsprechen**. Eine motorische Begleitung der Artikulation, wie es beim rhythmischen Syllabieren vorgesehen ist, wird nicht verlangt.

Inwiefern Lernende **individuelle Rückmeldungen** erhalten und wie diese auszusehen haben, dazu lassen sich keine Aussagen finden.

Viele zu vermittelnde **Kompetenzen** der Zyklen 1 und 2 werden vermittelt. Dennoch wird beispielsweise die Verwendung der Grapheme <v> und <f> nicht mehr thematisiert, was zeigt, dass nicht alle Kompetenzen erreicht werden können.

Durch Rechtschreibgespräche findet eine Differenzierung hinsichtlich des **Wortmaterials** statt. Die Lernenden erkunden orthografische Regularitäten aufgrund selbstgewählten Wörtern. Zusätzlich ist vorgesehen, dass gerade stärkere Schülerinnen und Schüler weiteres Wortmaterial zu vorgegebenen Regeln suchen können, während schwächere mit dem vorgegebenen arbeiten.

Das Sammeln von Wortmaterial aller für die Arbeit mit der ganzen Klasse ist ein zentrales Element. Angelegt werden soll in der Klasse eine Kartei. Das individuelle Führen einer **Rechtschreibkartei** wird nicht explizit erwähnt.

Tabelle 22: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 4. Teil

Aspekte integrativen Unterrichts		
Kriterium	Erfüllt	Nicht erfüllt
Lehrplanorientierung		x
Differenzierung des Wortmaterials	x	
Rechtschreibkartei		x
Vielfältiges Üben	x	
Umgang mit Fehlern	x	
Lerntempo		x
Wissensarten		
Deklaratives Wissen	x	
Prozedurales Wissen	x	
Problemlösungswissen	x	
Begründungswissen	x	
Kooperation	x	
Benotung		x

Im Rechtschreibprogramm finden sich Hinweise dazu, wie das Wissen über Rechtschreibung, welches die Lernenden erworben haben, sich in andere Kontexte integrieren lässt. Dies wird als sehr bedeutsam angesehen. So können die Symbole, welche in den Aufträgen vereinzelt für Strategien eingesetzt werden, auch für die Textkorrektur genutzt werden. Dadurch sollen die Lernenden Hinweise erhalten, wie sie die richtige Schreibung erzeugen können.

Das Programm verpflichtet sich unter anderem dem **dialogischen Lernen**. Das meint, so Müller (vgl. 2010, S. 93), dass auf der Basis des Vorwissens der Lernenden im Austausch miteinander Hypothesen und Vorstellungen formuliert und gemeinsam überprüft werden. Folglich sind viele Aufträge so formuliert, dass sie auf einen **Austausch** über Rechtschreibung in Partnerarbeiten oder auch in der ganzen Klasse abzielen. Dies bildet zugleich einen Stolperstein dafür, dass die Lernenden in ihrem individuellen Lerntempo arbeiten können.

Die Aufgabenstellungen sind so formuliert, dass **Wissen aller vier Arten** aufgebaut werden kann. Zum Ende von Übungseinheiten stehen sogenannte Leistungsaufgaben zur Überprüfung zur Verfügung, welche sich dazu eignen würden in benotbare Leistungsüberprüfungen umgewandelt zu werden, was jedoch nicht ausdrücklich empfohlen wird.

9. Diskussion

In diesem Kapitel wird die Hauptfragestellung aufgegriffen und zusammenfassend beantwortet. Anschliessend wird die Bedeutung dieser Ergebnisse für die Praxis erörtert und das methodische Vorgehen reflektiert. Zum Schluss folgt eine kritische Reflexion der Ergebnisse.

9.1. Beantwortung der Fragestellung

Hauptfragestellung

Inwiefern lassen sich ausgewählte Rechtschreibprogramme im integrativen Rechtschreibunterricht der Mittelstufe der Volksschule für die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Rechtschreibschwierigkeiten nutzen?

Die ausgewählten Rechtschreibprogramme lassen sich hinsichtlich des integrativen Unterrichts der Mittelstufe der Volksschule für die Förderung von Schülerinnen und Schülern **unterschiedlich nutzen**. Keines der Programme erfüllt sämtliche Kriterien und lässt sich vollumfänglich einsetzen. Dies wird aus der nachfolgenden Abbildung deutlich.

Übersicht der Analyse

Berücksichtigung des individuellen Lern- und Entwicklungsstands						
Lehrmittel Kriterium	Die Sprachstarken		FRESCH		Rechtschreiben lernen	
	Erfüllt	Nicht erfüllt	Erfüllt	Nicht erfüllt	Erfüllt	Nicht erfüllt
Haltung	x		x		x	
Lernstandsbeobachtungen		x	x			x
Förderhinweise	x		x			x

Rechtschreibregeln						
Lehrmittel Kriterium	Die Sprachstarken		FRESCH		Rechtschreiben lernen	
	Erfüllt	Nicht erfüllt	Erfüllt	Nicht erfüllt	Erfüllt	Nicht erfüllt
Phonem-Graphem-Korrespondenz		x	x			x
Graphem Inventar		x	x			x

Orthographische Strategie						
Lehrmittel Kriterium	Die Sprachstarken		FRESCH		Rechtschreiben lernen	
	Erfüllt	Nicht erfüllt	Erfüllt	Nicht erfüllt	Erfüllt	Nicht erfüllt
Silben und Morpheme im Kontrast			x			x
Silben						
Zerlegung			x		x	
Trochäischer Zweisilber			x		x	
Silbenkern			x		x	
Visualisierung der Silben				x	x	
Morpheme						
Zerlegung	x			x	x	
Unterschiedliche Morpheme		x		x	x	
Morphemkonstanz	x		x		x	
Regeln						
Konstanz	x			x	x	
Verkürzung des Anfangsrandes <sp>, <st>		x		x		x
Verschriftung kurzer Vokale	x			x	x	
Silbeninitiales h						
Silbenöffnendes h		x		x		x
Silbentrennendes h						
Silbenschlussendes h, Dehnungs-h	x		x			x

Wortübergreifende Strategie						
Lehrmittel Kriterium	Die Sprachstarken		FRESCH		Rechtschreiben lernen	
	Erfüllt	Nicht erfüllt	Erfüllt	Nicht erfüllt	Erfüllt	Nicht erfüllt
Klein- bzw. Grosschreibung		x		x		x

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Rechtschreibschwierigkeiten						
Lehrmittel Kriterium	Die Sprachstarken		FRESCH		Rechtschreiben lernen	
	Erfüllt	Nicht erfüllt	Erfüllt	Nicht erfüllt	Erfüllt	Nicht erfüllt
Aufbau		x	x		x	
Wortmaterial	x		x		x	
Beispiele		x		x		
Kurze Vokale		x		x		x
Ähnlichkeitshemmung	x		x		x	
Lernstrategien						
Training der Merkwörter	x		x			x
Arbeitsroutine	x			x		x
Symbole		x	x			x
Rhythmisches Syllabieren			x			x
Rückmeldungen		x	x			x

Aspekte integrativen Unterrichts						
Lehrmittel Kriterium	Die Sprachstarken		FRESCH		Rechtschreiben lernen	
	Erfüllt	Nicht erfüllt	Erfüllt	Nicht erfüllt	Erfüllt	Nicht erfüllt
Lehrplanorientierung		x		x		x
Differenzierung des Wortmaterials		x		x		x
Rechtschreibkartei	x		x			x
Vielfältiges Üben	x			x		x
Umgang mit Fehlern	x		x			x
Lerntempo	x		x			x
Wissensarten						
Deklaratives Wissen	x		x			x
Prozedurales Wissen	x		x			x
Problemlösungswissen	x		x			x
Begründungswissen	x			x		x
Kooperation	x			x		x
Benotung	x			x		x

Abbildung 13: Übersicht der Analyse – Rechtschreibprogramme im Vergleich

Es gilt demnach sorgfältig zu prüfen, welche **Elemente** daraus genutzt werden können.

FRESCH berücksichtigt den **individuellen Lern- und Entwicklungsstand der Schülerinnen** und Schüler und die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Rechtschreibschwierigkeiten am deutlichsten. Es können gezielte Beobachtungen über den Lernstand der Schülerinnen und Schüler gemacht werden, welche für die Förderung hilfreich sind. Als einziges Lehrmittel arbeitet es durchgängig mit **Symbolen** und vermittelt das **rhythmische Syllabieren**. Die **alphabetischen Strategien** können gefestigt und eingeübt werden. Auf der orthografischen Stufe wird mit den

Schreibsilben gearbeitet, wobei die Einsicht in die Regeln nur ungenügend gewährleistet wird und es sich folglich nicht einsetzen lässt. Für stärkere Schülerinnen und Schüler lässt es sich zudem nur bedingt nutzen, da keine Arbeit mit eigenem Wortmaterial vorgesehen ist. Die Lernenden können in ihrem eigenen Tempo lernen, kooperative Aspekte finden jedoch zu wenig Berücksichtigung.

Der Rechtschreibteil der ausgewählten Bände der **Sprachstarken** erfüllt prozentual am meisten Kriterien zu den Aspekten **integrativen Unterrichts**. Wie sich aus dem nachfolgenden Diagramm erkennen, fällt der erreichte Prozentwert bei den Rechtschreibregeln eher tief aus. Dieser Teil lässt sich vor allem zur Arbeit auf der orthographischen Stufe anhand der Morpheme nutzen. Für rechtschreibschwache Schülerinnen und Schüler, welche oft die alphabetische Strategie festigen müssen, greift der Rechtschreibteil der analysierten Bände zu kurz.

Mit dem Programm **Rechtschreiben lernen** wird die Einsicht der Schülerinnen und Schüler in die Rechtschreibung der deutschen Sprache am besten gewährleistet, was der höchste Prozentwert der Kategorie **Rechtschreibregeln** verdeutlicht. Regeln werden aufgrund der **Schreibsilbe** oder der **Morpheme** erklärt, wobei die Konstanz in der Erklärung zu jedem Zeitpunkt gegeben ist. Zur Förderung der Schülerinnen und Schülern mit Rechtschreibschwierigkeiten fehlt vor allem das konkrete aufzeigen von Lernstrategien, was wesentlich zum Lernerfolg beiträgt. Es werden einige Aspekte integrativen Unterrichts berücksichtigt.

Das nachfolgende Diagramm verdeutlicht die Stärken und Schwächen der einzelnen Rechtschreibprogramme unter Berücksichtigung der vier Haupt- sowie ausgewählten Unterkategorien des Referenzrasters (vgl. Kapitel 7). Die Prozente stehen für den prozentualen Anteil erfüllter Kriterien der entsprechenden Kategorie.

Abbildung 14: Gegenüberstellung der ausgewählten Rechtschreibprogramme anhand der vier Hauptkategorien und ausgewählten Unterkategorien des Referenzrasters

9.2. Bedeutung für die Praxis

Wie bereits im Kapitel 1 bei der Ausgangslage erwähnt wurde, ist es Teil des Aufgabenbereichs einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen Modelle und Prinzipien zur Didaktik und Methodik eines integrativen Unterrichts zu benennen (vgl. Hochschule für Heilpädagogik Zürich, 2016a, S. 10). Zusätzlich sollen sie aufzeigen, wie allgemeindidaktische Konzepte angepasst werden können, um der Heterogenität der Lernenden gerecht werden zu können.

Um diesen Aufgaben im integrativen Rechtschreibunterricht besser nachzukommen zu können, können die genannten Ergebnisse hilfreich sein. Folgende **Leitgedanken** lassen für die Arbeit der Schulischen Heilpädagoginnen oder Schulischen Heilpädagogen bezüglich der Förderung rechtschreibschwacher Schülerinnen und Schüler im integrativen Unterricht der Mittelstufe ableiten:

- Eine Schulische Heilpädagogin/ Ein schulischer Heilpädagoge müssen über Wissen, wie der **Lerngegenstand Rechtschreibung** strukturiert ist, um eine optimale Förderung zu gewährleisten.
- Die Ursachen für Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb sind vielseitig und die biologischen und kognitiven Faktoren stehen mit diversen Umwelteinflüssen in Wechselwirkung. Der Fokus der Förderung liegt im Bereich der Umwelteinflüssen auf der **Qualität der Instruktion** wie auch auf der **Phonologischen Informationsverarbeitung**. Die Bedeutung der Förderung der Phonologischen Bewusstheit im Zusammenhang mit der Verbesserung der Rechtschreibleistung ist in der Literatur umstritten. Einige Autoren gehen davon aus, dass ein Training der Phonologischen Informationsverarbeitung nur dann einen Effekt auf die schriftsprachlichen Leistungen hat, wenn bereits im Kindergartenalter damit begonnen wurde.
- Zur Vermittlung der Rechtschreibung im integrativen Unterricht gibt es nicht das eine **Rechtschreibprogramm**, welches den Bedürfnissen aller Lernenden gerecht wird.
- Der **individuelle Lern- und Entwicklungsstand** der Schülerinnen gilt es regelmässig zu beobachten, festzuhalten und den Unterricht daran anzupassen.
- Es gibt unterschiedliche **sprachwissenschaftliche Ansätze** zur Förderung der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der Rechtschreibkompetenz, welche kontrovers diskutiert werden. Eine abschliessende Aussage, welcher sich in der Praxis als wirksamer erwiesen hat, lässt sich aufgrund der bearbeiteten Literatur nicht treffen. Bedeutsam ist es, eine orthografische Regel aufgrund nur eines zugrundeliegenden Ansatzes zu erklären. Ausschlaggebend für die Auswahl des Ansatzes bilden die **Lernvoraussetzungen** der Schülerinnen und Schüler.
- Die **alphabetische, orthografische und wortübergreifende Strategie** bilden sich parallel aus und sollten demnach auf allen Altersstufen Berücksichtigung finden und entsprechend gefördert werden.

- Um den Bedürfnissen aller Lernenden im integrativen Rechtschreibunterricht der Mittelstufe nachkommen zu können, müssen sowohl die Kompetenzen des **Lehrplans 21** des 2. Zyklus als auch des 1. gefördert werden. Dies kommt daher, dass rechtschreibschwache Schülerinnen und Schüler die Kompetenzen des 1. Zyklus zum Ende der Unterstufe teilweise noch nicht erreichen werden.
- Alle Rechtschreibprogramme müssen vor dem Einsatz gründlich geprüft werden. Das entwickelte **Referenzraster** kann dabei helfen, Stärken und Schwächen zu erkennen und so eine geeignete Auswahl zu treffen und unterschiedliche Programme optimal miteinander zu verknüpfen.

9.3. Reflexion des methodischen Vorgehens

Da bereits genügend Fachliteratur im Zusammenhang mit der Fragestellung existiert, hat sich die Wahl einer **Literaturarbeit** bewährt. Die **Hermeneutik** hat zum Verständnis der gelesenen Literatur beigetragen und zur fortwährenden Präzisierung der Fragestellung und Herleitung von Unterfragen geführt. Dadurch konnte Thema eingegrenzt werden, was in Anbetracht dessen, dass die Thematik weitläufig und umfangreich Beachtung in diverser Literatur findet, zentral war.

Das Aufzeigen und Diskutieren unterschiedlicher Positionen im **Theorierteil** erwies sich als sehr hilfreich, um Schlüsse für die Praxis abzuleiten. Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit der Literatur war es möglich das Referenzraster zu erstellen. Zusätzlich wurde die erste Fassung des Rasters mit der ausgebildeten und erfahrenen Logopädin Brigitta Peetz wie auch Frau Katharina Leemann, Psychologin und Sonderpädagogin, besprochen und diskutiert. Dies war sehr hilfreich, um die gewonnenen theoretischen Erkenntnisse mit den Erfahrungen von **langjährigen Expertinnen** abzugleichen. Bei der Analyse der gewählten Rechtschreibprogramme mit dem entwickelten Referenzraster zeichnete sich ab, welche Definitionen klar verständlich und eindeutig waren und wo Ergänzungen notwendig waren. Die Arbeit bis hin zum fertig entwickelten Raster brachte einige **Herausforderungen** mit sich, brauchte viel Geduld und war enorm zeitintensiv. Der anschließende Einsatz des Rasters zeigte, dass es seine Mühe wert war. Das Referenzraster bewährte sich im Einsatz, war handlich und ermöglichte ein **effizientes Vorgehen**. Die gewählten Rechtschreibprogramme konnten auf diese Weise auf ausgewählte Schwerpunkte untersucht und einander gegenübergestellt werden.

Die **Wahl der Rechtschreibprogramme** erwies sich als spannend. Bewusst wurden Rechtschreibprogramme für unterschiedliche Zielgruppen ausgewählt (vgl. Kapitel 2.1.). Dies ist eine Chance, da dann auch in Programmen, welche zur spezifischen Förderung von rechtschreibschwachen Schülerinnen und Schülern entwickelt wurden, Stärken gesehen werden, welche für den integrativen Rechtschreibunterricht genutzt werden können. Gleichzeitig können Schwachstellen von weitverbreiteten Rechtschreibprogrammen aufgedeckt werden. Rückblickend wäre

auch eine Auseinandersetzung mit dem **offiziellen Lehrmittel *Sprachland*** erstrebenswert gewesen.

Die abschliessende **Beantwortung der Fragestellung** ist zufriedenstellend. Die Erkenntnisse, welche für die **Praxis** abgeleitet werden, scheinen teilweise wenig neu. Der grösste Gewinn der Arbeit stellt das Referenzraster dar. Durch das dreimalige Erproben und Anwenden des Rasters während der Arbeit konnte das Bewusstsein, wie ein integrativer Rechtschreibunterricht zur Förderung von rechtschreibschwachen Schülerinnen und Schülern auszusehen hat, weiterentwickelt werden. Einzelne Kriterien konnten dadurch verinnerlicht werden und schärfen künftig den Blick in der Praxis.

9.4. Reflexion der Ergebnisse

„Die Volksschule wurde unter anderem mit der Absicht ins Leben gerufen, für alle Kinder und Jugendlichen Chancengleichheit bezüglich ihrer Bildung zu ermöglichen. ... Der Stand der eintretenden Kinder bezüglich Vorerfahrungen, Wissen und Fertigkeiten deckt bereits eine grosse Bandbreite ab. ... Chancengleichheit bezüglich der Bildung erreichen zu wollen, ist demnach ein nicht einlösbarer Anspruch. Passender scheint der Begriff der Chancengerechtigkeit. Dieser geht von unterschiedlichen Voraussetzungen aus, betrachtet diese aber nicht als unveränderlich gegeben“ (Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 35f.)

Der Ruf nach **Integration** hat sich in den letzten Jahren verstärkt. Wie aus dem obigen Zitat deutlich wird, soll Bildung allen zugänglich sein und jeder gemäss seinen individuellen Entwicklungsmöglichkeiten bestmöglich gefördert werden. Gemäss der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (vgl. 2013, S. 1) werden alle Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit grundsätzlich in der Regelklasse unterrichtet. Es gilt folglich den individuellen Lernstand der Schülerinnen und Schüler zu bestimmen und den Unterricht so anzupassen, dass **alle partizipieren** können. Mit der Einführung des Lehrplans 21 dienen für den Bereich Sonderpädagogik die Grundansprüche als Referenzpunkte für die individuelle Förderung unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten. Die Analyse des Rechtschreibteils der Sprachstarken 4-6 verdeutlicht klar, dass die Kompetenzen des 1. Zyklus ausser Acht gelassen werden. Folglich bleibt offen, was mit Schülerinnen und Schülern mit Rechtschreibschwierigkeiten passiert und wie ihre Integration gewährleistet wird. Die Lehrpersonen stehen folglich vor einer **grossen Herausforderung**. Es scheint unausweichlich rechtschreibschwache Schülerinnen und Schüler mit einem individuellen Programm gesondert zu fördern. Dabei besteht die Gefahr, dass ein Ungleichgewicht zwischen Gleichheit und Verschieden-Sein droht (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 80f.). Bei aller Verschiedenheit und Individualisierung, welche für die Identitätsbildung wichtig ist, darf aber unter Berücksichtigung der **Sozialisationsfunktion** der Schule die Ausbildung eines Gemeinschaftsgefühls nicht zu kurz kommen. Die sonderpädagogische Förderung darf deshalb nicht additiv und losgelöst vom Unterricht stattfinden (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 150).

Ein integrativer Rechtschreibunterricht erfordert folglich auch den **Dialog** zwischen den Lernenden. Keines der analysierten Rechtschreibprogramme erfüllt sämtliche Kriterien und kommt allen diesen Forderungen nach. Soll die Integration aller Schülerinnen und Schüler gewährleistet werden so wäre ein Rechtschreibprogramm erstrebenswert, welches über **sämtliche Zyklen** hinweg eingesetzt werden kann. Dadurch rückt das Denken in Jahrgangsstufen in den Hintergrund und die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler rücken ins Zentrum.

Die unterschiedlichen **sprachwissenschaftlichen Ansätze** zur Rechtschreibförderung vertreten unterschiedliche Positionen. Wie aus den gemachten Erläuterungen in der Arbeit (vgl. Kap. 5.2.3.) hervorgeht, haben beide Ansätze ihre Berechtigung. Die individuellen Voraussetzungen des Kindes müssen bei der Wahl zwingend miteinbezogen werden. Gemäss Herné & Löffler (vgl. 2014, S. 128) ist die **Kontinuität** der Erklärung einer Regel zentral. Dies bedingt **Absprachen** in einem **Schulhausteam** und erfordert eine **kinds-, unterrichts- und themenbezogene Zusammenarbeit**. Integrative Schulen brauchen demnach, so Lienhard-Tuggener et al. (vgl. 2015, S. 155) einen systemischen fachlichen Austausch über Förderung, integrativen Unterricht und zu Themen der Sonderpädagogik und Integration. Daraus wird deutlich, dass die Gestaltung eines integrativen Rechtschreibunterrichts nicht nur als Aufgabe einer Lehrperson oder Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen aufzufassen ist, sondern als eine der gesamten Schule.

10. Ausblick

Die Fragestellung, welche zu Beginn der Arbeit formuliert wurde, konnte beantwortet werden. Dennoch ergeben sich aus der Arbeit selbst oder aus ihrem Entstehungsprozess einige Anknüpfungspunkte, welche in weiteren Forschungsarbeiten aufgenommen werden könnten. Diese werden nun kurz erläutert.

- **Schreibsilbenkonzept auf orthographischer Stufe**

Bei der Bearbeitung der Literatur wurde deutlich, dass es einige Vertreter gibt, welche sich auf der orthografischen Stufe klar gegen das Vermitteln von Rechtschreibregeln anhand der Schreibsilbe aussprechen. Auch im Gespräch mit Katharina Leemann kam dies zur Sprache. Aktuelle Untersuchungen zu dieser Thematik gibt es nur begrenzt. Es wäre folglich spannend in diesem Zusammenhang die Wirksamkeit des Schreibsilbenkonzepts zu untersuchen.

- **Eine Handreichung zum Umgang mit Rechtschreibprogrammen im integrativen Rechtschreibunterricht**

Lehrpersonen und SHP sind in der Praxis oft überfordert mit der grossen Auswahl an Materialien zur Rechtschreibförderung. Aus dem entwickelten Referenzraster könnte eine Handreichung für den Umgang mit Rechtschreibprogrammen im integrativen Rechtschreibunterricht verfasst werden.

- **Entwicklung eines Rechtschreibprogramms für den integrativen Unterricht**

Wie aus der Beantwortung der Fragestellung (vgl. Kapitel 9.1.) hervorging, erfüllt keines der Rechtschreibprogramme sämtliche Kriterien des Referenzrasters. Mithilfe des Rasters könnten unterschiedliche Lehrmittel untersucht werden. Anschliessend könnten sie so ergänzt und verbunden werden, dass ein Rechtschreibprogramm entstehen würde, welches sämtlichen Kriterien des Rasters Rechnung tragen würde.

11. Literaturverzeichnis

Augst, G. & Dehn, M. (2007): *Rechtschreibung und Rechtschreibunterricht. Eine Einführung für Studierende und Lehrende aller Schulformen*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2013). *Faktenblatt Sonderpädagogik*. Zugriff am 10. April 2017 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogi-sches0/jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/23_1386753952944.spooler.download.1391519029787.pdf/Faktenblatt_Sonderpaedagogik.pdf

Bochert, J. (Hrsg.) (2000). *Handbuch Sonderpädagogische Psychologie*. Göttingen: Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2014). *Lehrplan 21. Rahmeninformationen*. Unveröffentlichte Konsultationsfassung. Zugriff am 2. Oktober 2016 unter http://www.lehrplan.ch/sites/default/files/lp21_rahmeninformation_%202014-11-06.pdf

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2013). *Lehrplan 21. Deutsch. Kompetenzaufbau*. Unveröffentlichte Konsultationsfassung. Zugriff am 2. Oktober 2016 unter <http://konsultation.lehrplan.ch/downloads.php>

Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M. (2015). *ICD-10. Internationale Klassifikation psychischer Störungen* (10., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.

Dweck, C. (2015). *Selbstbild. Wie unser Denken Erfolge oder Niederlage bewirkt*. (6. Auflage). Frankfurt am Main: Campus Verlag.

Eichhorn, Ch. (2015). *Classroom-Management. Wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten*. (8. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

Eisenberg, P. (2011). Grundlagen der deutschen Wortschreibung. In: U. Winfried (Hrsg.), *Deutschunterricht in Theorie und Praxis. Handbuch zur Didaktik der deutschen Sprache und Literatur in elf Bänden*. Band 5 (S. 83-95). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Erziehungsdirektion des Kantons Zürich (1993). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag.

Fay, (2013). Rechtschreiblernen in der Primarstufe. In S. Gailberger & F. Wietzke (Hrsg.), *Handbuch Kompetenzorientierter Deutschunterricht* (S. 172-194). Basel: Beltz.

Friederich Verlag GmbH (2017). *Deutsch. Die optimale Verbindung von Theorie und Praxis*. Zugriff am 14. Februar 2017 unter <https://www.friedrich-verlag.de/shop/fachbuecher/fachunterricht-grundschule/deutsch>

Frith, U. (1985). Beneath the surface of developmental dyslexia. In: Patterson, K., Marshall, J. & Coltheart, M. (Hrsg.), *Surface Dyslexia, Neuropsychological and Cognitive Studies of Phonological Reading* (S. 301-330). London: Erlbaum.

Frith, U. (1999). Paradoxes in the definition of dyslexia. *Dyslexia*, 5, 192-214.

- Gold, A. (2016). *Lernen leichter machen. Wie man im Unterricht mit Lernschwierigkeiten umgehen kann*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG
- Häfele, H. & Häfele, H. (2009a). *Bessere Schulerfolge für legasthene und lernschwache Schülerinnen und Schüler durch Förderung der Sprachfertigkeiten. Band 1: Informationen zu Theorie und Diagnose für Therapeutinnen, Lehrerinnen und Eltern*. Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- Häfele, H. & Häfele, H. (2009b). *Bessere Schulerfolge für legasthene und lernschwache Schülerinnen und Schüler durch Förderung der Sprachfertigkeiten. Band 2: Praktische Massnahmen für zu Hause, für den Unterricht und zur ausserschulischen Förderung*. Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- Helmke, A. (2015). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts* (6. Auflage). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Herné, K. & Löffler, C. (2014). *LRS – Schwierigkeiten erkennen – Fähigkeiten fördern. Ein Praxis- handbuch der Klassen 1-6*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2016a). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben - Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick* (2. Auflage). Zürich: Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich. Zugriff am 28. März 2016 unter https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_SHP/hfh_brosch_aufgaben_kompetenzen_ds_low_nb.pdf
- Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2016b). *Leitfaden Masterarbeit Departement 1 HfH. Abgabe W25/2017. Regulärer Beginn Frühlingsemester 2016, BB/TZ*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Klett und Balmer Verlag (2017). *Hauptlehrwerke. Die Sprachstarken*. Zugriff am 14. Februar 2017 unter https://www.klett.ch/de/hauptlehrwerke/die_sprachstarken/index.php
- Klicpera Ch., Schabmann A. & Gasteiger-Klicpera B. (2013). *Legasthenie – LRS* (4., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag.
- Krauss, A. (2010). Orthographieerwerb von Beginn an. Ein silbenorientiertes Konzept für den Anfangsunterricht. In: U. Bredel, A. Müller & G. Hinney (Hrsg.), *Schriftsystem und Schrifterwerb. Linguistisch – didaktisch – empirisch* (S. 133-150). Göttingen: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2., aktualisierte Auflage). Bern: Haupt.
- Lindauer, T. & Schmellentin, C. (2008). *Studienbuch Rechtschreibdidaktik. Die wichtigen Regeln im Unterricht*. Zürich: Orell Füssli Verlag AG.
- Lindauer, T. & Senn, W. (2011). *Die Sprachstarken 4. Deutsch für die Primarschule. Sprachbuch*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Lindauer, T. & Senn, W. (2011). *Die Sprachstarken 4. Deutsch für die Primarschule. Arbeitsheft*. Zug: Klett und Balmer AG.

- Lindauer, T. & Senn, W. (2011). *Die Sprachstarken 4. Deutsch für die Primarschule. Kommentarband inkl. CD-Rom*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Lindauer, T. & Senn, W. (2012). *Die Sprachstarken 5. Deutsch für die Primarschule. Sprachbuch*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Lindauer, T. & Senn, W. (2012). *Die Sprachstarken 5. Deutsch für die Primarschule. Arbeitsheft*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Lindauer, T. & Senn, W. (2012). *Die Sprachstarken 5. Deutsch für die Primarschule. Kommentarband inkl. CD-Rom*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Lindauer, T. & Senn, W. (2012). *Die Sprachstarken 6. Deutsch für die Primarschule. Kommentarband inkl. CD-Rom*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Lindauer, T. & Senn, W. (2012). *Die Sprachstarken 6. Deutsch für die Primarschule. Sprachbuch*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Lindauer, T. & Senn, W. (2012). *Die Sprachstarken 6. Deutsch für die Primarschule. Arbeitsheft*. Zug: Klett und Balmer AG.
- May, P. (2013). *Manual/ Handbuch. Diagnose orthografischer Kompetenz*. Stuttgart: vpm.
- Mayer A. (2016). *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag.
- Michel, H. (2014). *FRESCH. Freiburger Rechtschreibschule. Fit trotz LRS – Grundlagenband. Klassen 1-13*. Hamburg: AOL verlag.
- Müller, A. (2010). *Rechtschreiben lernen. Die Schriftstruktur entdecken – Grundlagen und Übungsvorschläge*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Ossner, J. (2008). *Sprachdidaktik Deutsch. Eine Einführung für Studierende*. Stuttgart: UTB GmbH.
- Rinderle, B. (2016). *LRS-Schüler altersgerecht fördern. Klasse 5-7*. Hamburg: AOL verlag.
- Rinderle, B. (2011). *Übungen & Strategien für LRS-Kinder – Band 3. Klasse 2-4*. Hamburg: AOL verlag.
- Roos M. & Leutwyler B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Sasse & Valtin, (2016). Häufige Schreibungen zuerst. *Deutsch differenziert. Zeitschrift für die Grundschule*, (1), 26-30.
- Scheele, A. (2006). *Entwicklung fortgeschrittener Rechtschreibfertigkeiten ein Beitrag zum Erwerb der "orthographischen" Strategien*. Wien: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Steinbrink, C., & Lachmann, T. (2014). *Lese-Rechtschreibstörung. Grundlagen. Diagnostik. Intervention*. Berlin: Springer.

Walt, M. (2014). Individualisierung und Binnendifferenzierung – aber wie? Theoretische und praktische Anregungen zur Weiterentwicklung des Unterrichts. Zürich: HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Wegener, R., Fritze A. & Loebbert, M. (2011). *Coaching Entwickeln – Forschung und Praxis im Dialog*. Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften.

Wolf, K., Schroeders, U. & Kriegbaum K. (2016). Metaanalyse zur Wirksamkeit einer Förderung der phonologischen Bewusstheit in der deutschen Sprache. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 30 (1), 9-33.

Wöllstein, a. (Hrsg.) (2016). *Duden. Die Grammatik. Band 4* (9., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage). Berlin: Dudenverlag.

12. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Der Prozess wissenschaftlichen Arbeitens im Überblick (Ross & Leutwyler, 2011, S. 18).....	8
Abbildung 2: Basis- und Orthographeme der deutschen Sprache (Sasse & Valtin, 2016, S. 28f.).....	13
Abbildung 3: Die Struktur der Schreibsilbe.....	14
Abbildung 4: Silbengelenke und ihre Schreibung (Eisenberg, 2011, S. 91).....	16
Abbildung 5: Drei Stufen nach Frith	21
Abbildung 6: Integration der grundlegenden Rechtschreibstrategien (May, 2013, S. 127)	22
Abbildung 7: Das Dual-Route-Modell des Schreibens nach Barry (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 37).....	24
Abbildung 8: Interaktives Modell zur Entstehung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (Mayer, 2016, S. 69)	26
Abbildung 9: Die Teilkomponenten der phonologischen Informationsverarbeitung (Mayer, 2016, S. 69).....	27
Abbildung 10: Die vier Wissensarten der Rechtschreibkompetenz (Ossner 2006; zitiert nach Fay, 2013, S. 177)	34
Abbildung 11: Sprache im Fokus – Auszug aus dem Fachbereich Deutsch des Lehrplans 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2013, S.38).....	38
Abbildung 12: Sprache im Fokus – Auszug aus dem Fachbereich Deutsch des Lehrplans 21	38
Abbildung 13: Übersicht der Analyse – Rechtschreibprogramme im Vergleich	52
Abbildung 14: Gegenüberstellung der ausgewählten Rechtschreibprogramme anhand der vier Hauptkategorien und ausgewählten Unterkategorien des Referenzrasters	53

13. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ausgewählte Rechtschreibprogramme.....	10
Tabelle 2: Unterschiedliche Lautungen gemäss Eisenberg P. (vgl. 2011, S. 85), Augst und Dehn (vgl. 2013 S. 87-89)	11
Tabelle 3: Rechtschreiben nach dem silbischen Prinzip	15
Tabelle 4: Beispiele zur Morphemkonstanz	17
Tabelle 5: Rechtschreiben nach dem morphologischen Prinzip.....	18
Tabelle 6: Nomenproben	19
Tabelle 7: Die drei Fälle der Zusammenschreibung nach Wöllstein (vgl. 2016, S. 87f.).....	19
Tabelle 8: Steigerung der Komplexität innerhalb des morphematischen Prinzips	32
Tabelle 9: Die unterschiedlichen Morpheme und ihre Funktionen.....	32
Tabelle 10: Referenzraster zur Analyse der Rechtschreibprogramme	41
Tabelle 11: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 2. Teil	44
Tabelle 12: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 1. Teil	44
Tabelle 13: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 3. Teil	45
Tabelle 14: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 4. Teil	45
Tabelle 15: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 1. Teil	46
Tabelle 16: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 2. Teil	47
Tabelle 17: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 3. Teil	47
Tabelle 18: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 4. Teil	48
Tabelle 19: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 1. Teil	48
Tabelle 20: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 2. Teil	49
Tabelle 21: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 3. Teil	50
Tabelle 22: Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse aus der Analyse – 4. Teil	50

Anhang

D) Die Sprachstarken – Ausgefülltes Referenzraster.....	66
E) FRESCH – Ausgefülltes Referenzraster.....	75
F) Rechtschreiben lernen – Ausgefülltes Referenzraster.....	84

A) Die Sprachstarken – Ausgefülltes Referenzraster

Berücksichtigung des individuellen Lern- und Entwicklungsstands			
Kriterium	Kommentar/Zitat/exemplarisches Beispiel	Erfüllt	Nicht erfüllt
Haltung	Durch folgendes Zitat wird deutlich, dass die Heterogenität der Lernenden bezüglich der Rechtschreibkompetenz als Grundgedanke im Lehrmittel mitschwingt: „Einzelne Lernende lernen Rechtschreibung fast wie von selbst, ohne je darüber nachgedacht zu haben. Daneben gibt es Schülerinnen und Schüler, die grosse Mühe mit dem Erwerb der Rechtschreibung bekunden.“ (Kommentarband 4, S. 157)	x	
Lernstandsbeobachtungen	Im Rechtschreibprogramm werden Beurteilungsraster zur Verfügung gestellt, aufgrund derer systematische Beobachtungen hinsichtlich der Rechtschreibkompetenzen der Schülerinnen und Schüler gemacht werden können (vgl. Kommentarband 4, 2007, S. 158/ Kommentarband 5, 2011, S. 171/ Kommentarband 6, 2010, S. 179). Die Raster sind jedoch jahrgangsspezifisch und umfassen nur einzelne Bereiche der Rechtschreibkompetenz, welche in den entsprechenden Bänden vermittelt werden. Die Lernstandsbeobachtungen beziehen sich folglich nur auf ausgewählte Teilkompetenzen und berücksichtigen die Individualitäten nicht.		x
Förderhinweise	Durch die Beobachtungsbögen kann der Lernstand der einzelnen Schülerinnen und Schüler ermittelt werden. Daraus lassen sich zusammen mit der qualitativen Analyse der Schülerinnen- und Schülertexte Ziele festlegen. Wie die qualitative Analyse auszusehen hat und wie genau die Förderung erfolgen soll, bleibt offen (vgl. Kommentarband 4, S. 131-136).		x

Rechtschreibregeln

Alphabetische Strategie

Kriterium	Kommentar/Zitat/exemplarisches Beispiel	Erfüllt	Nicht erfüllt
Phonem-Graphem-Korrespondenz	Die Phonem-Graphem-Korrespondenz wird in den Bänden 4-6 nicht mehr gefestigt und geübt.		x
Graphem Inventar	Einige Regeln der Phonem-Graphem-Korrespondenz werden noch einmal aufgegriffen, so z.B. die ie-Regel, die e/ä-Regel oder die Unterscheidung von v/f. Dass auch andere Phoneme durch mehrere Grapheme repräsentiert werden, wird mit Ausnahme der Doppelkonsonanten nicht mehr vermittelt.		x

Orthographische Strategie

Kriterium	Kommentar/Zitat/exemplarisches Beispiel	Erfüllt	Nicht erfüllt
Silben und Morpheme im Kontrast			
Silben			
Zerlegung			
Trochäischer Zweisilber			

Silbenkern			
Visualisierung der Silben			
Morpheme			
Zerlegung	<p>Der Rechtschreibteil des Lehrmittels enthält Übungen, welche die Schülerinnen und Schüler dazu auffordern, Wörter in ihre Bausteine zu zerlegen.</p> <p>Besprecht zu zweit, wie die folgenden Wörter gebildet sind. Zerlegt sie in Morpheme. Unterstreicht die Stamm-Morpheme.</p> <p>Beispiele:</p> <p>Herzlichkeit <u>Herz-lich-keit</u></p> <p>Schneeball <u>Schnee-ball</u></p> <p>Verkauf <u>Ver-kauf</u></p> <p>Ausverkauf _____</p> <p>unhöflich _____</p> <p>Schirmständer _____</p> <p>(Arbeitsheft 6, S. 81)</p>	x	
Unterschiedliche Morpheme	<p>Im Rechtschreibteil der Sprachstarken werden unterschiedliche Morpheme vorgestellt und die Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit der spielerischen Auseinandersetzung damit. Stamm-, Vor- und Nachmorpheme werden berücksichtigt, die Fugemorpheme fehlen jedoch. Das vorhandene Wortmaterial schliesst solche Fälle aber auch aus.</p> <div data-bbox="555 799 1413 1238" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Morphem</p> <p>Morpheme sind Bausteine von Wörtern, die eine inhaltliche oder grammatische Bedeutung haben.</p> <p>Wir unterscheiden drei Morpheme:</p> <p>Stamm-Morphem (Wortstamm): spielen, (ich) spiele, gespielt, verspielt</p> <p>Vormorphem: gespielt, verspielt, vorspielen</p> <p>Nachmorphem: spielbar, spielerisch</p> <p>Jedes Wort hat ein Stamm-Morphem. Manche Wörter sind aus mehreren Stamm-Morphemen zusammengesetzt: Spiel-platz, Fuss-ball-spiel</p> </div> <p>(Sprachbuch 6, S. 102)</p>		x
Morphemkonstanz	<p>Die Schülerinnen und Schüler werden durch Aufträge auf die Morphemkonstanz aufmerksam gemacht und dazu angeregt, diese zu erkunden.</p>	x	

	<p>Wortfamilien</p> <p>Du zerlegst Wörter in Morpheme. • Du bildest Wortfamilien mit ihrem Stamm-Morphem.</p> <p>1 In den Kästchen stehen 15 Morpheme. Notiere sie auf kleine Zettel. Bilde mit ihnen und dem Stamm-Morphem SPIEL Wörter. Schreibe alle Wörter auf, die dir mit den Morphemen in den Sinn kommen.</p> <p>2 Suche weitere Wörter mit einem anderen Stamm-Morphem. Schreibe möglichst viele Wörter in den Wörterbaum im Arbeitsheft Seite 55. Du kannst auch im Wörterbuch nach weiteren Wörtern suchen.</p>							
<p>Konstanz</p>	<p>(Sprachbuch 5, S. 76)</p>							
<p>Verkürzung des Anfangsrandes <sp>, <st></p>	<p>Die Verkürzung des Anfangsrandes wird in der Sprachstarken 4-6 nicht mehr thematisiert.</p>			<p>x</p>				
<p>Verschriftung kurzer Vokale</p>	<p>Die Verdoppelung wird konsequent aufgrund der Vokalquantität erklärt und eingeübt. Zusätzlich werden Dreierbänke zur Verdeutlichung beigezogen, für welche aber auch die Vokalquantität zentral ist.</p> <table border="1" data-bbox="555 933 1191 1276"> <tr> <td data-bbox="555 933 689 1061"> <p>ck- und tz-Regel</p> </td> <td data-bbox="689 933 1191 1061"> <p>Nach einem kurzen, zackigen Vokal schreibt man für den k-Laut ein <ck>: zackig, Dackel, meckern, dick, Glocke, bücken</p> <p>Nach einem kurzen, zackigen Vokal schreibt man für den z-Laut ein <tz>: spitzig, Mütze, plötzlich, Spatz, Katze</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1061 689 1276"> <p>Doppelkonsonanten-Regel</p> </td> <td data-bbox="689 1061 1191 1276"> <p>Hört man nach einem kurzen Vokal nur einen Konsonanten, schreibt man das Wort mit einem Doppelkonsonanten: Tanne, wirr, wollen, wollte, kommen, kommt</p> <p>Hört man nach dem Vokal zwei verschiedene Konsonanten, wird nie verdoppelt: helfen (nicht: helffen oder hefffen), Wald (nicht: Walld), merken (nicht: mercken)</p> <p>Merke: Nach einem Doppelvokal steht nie ein Doppelkonsonant: greifen (nicht: greiffen), pfeifen (nicht: pfeiffen)</p> </td> </tr> </table> <p>(Sprachbuch 5, S. 98)</p>	<p>ck- und tz-Regel</p>	<p>Nach einem kurzen, zackigen Vokal schreibt man für den k-Laut ein <ck>: zackig, Dackel, meckern, dick, Glocke, bücken</p> <p>Nach einem kurzen, zackigen Vokal schreibt man für den z-Laut ein <tz>: spitzig, Mütze, plötzlich, Spatz, Katze</p>	<p>Doppelkonsonanten-Regel</p>	<p>Hört man nach einem kurzen Vokal nur einen Konsonanten, schreibt man das Wort mit einem Doppelkonsonanten: Tanne, wirr, wollen, wollte, kommen, kommt</p> <p>Hört man nach dem Vokal zwei verschiedene Konsonanten, wird nie verdoppelt: helfen (nicht: helffen oder hefffen), Wald (nicht: Walld), merken (nicht: mercken)</p> <p>Merke: Nach einem Doppelvokal steht nie ein Doppelkonsonant: greifen (nicht: greiffen), pfeifen (nicht: pfeiffen)</p>	<p>x</p>		
<p>ck- und tz-Regel</p>	<p>Nach einem kurzen, zackigen Vokal schreibt man für den k-Laut ein <ck>: zackig, Dackel, meckern, dick, Glocke, bücken</p> <p>Nach einem kurzen, zackigen Vokal schreibt man für den z-Laut ein <tz>: spitzig, Mütze, plötzlich, Spatz, Katze</p>							
<p>Doppelkonsonanten-Regel</p>	<p>Hört man nach einem kurzen Vokal nur einen Konsonanten, schreibt man das Wort mit einem Doppelkonsonanten: Tanne, wirr, wollen, wollte, kommen, kommt</p> <p>Hört man nach dem Vokal zwei verschiedene Konsonanten, wird nie verdoppelt: helfen (nicht: helffen oder hefffen), Wald (nicht: Walld), merken (nicht: mercken)</p> <p>Merke: Nach einem Doppelvokal steht nie ein Doppelkonsonant: greifen (nicht: greiffen), pfeifen (nicht: pfeiffen)</p>							
<p>Silbeninitiales h, Silbenöffnendes h, Silbentrennendes h</p>	<p>Es wird keine Regel zu Schreibungen mit h vermittelt.</p>			<p>x</p>				
<p>Silbenschiessendes h, Dehnungs-h</p>	<p>Auf die Vermittlung eine Regel zum Dehnungs-h wird verzichtet. Die Schülerinnen und Schüler werden dazu aufgefordert, die Schreibung dieser Wörter im Wörterbuch nachzuschlagen und auswendig zu lernen.</p>	<p>x</p>						

	<p>Dehnungs-h</p> <p>Es gibt keine Regel, die sagt, ob man ein Wort mit einem Dehnungs-h schreibt. Wenn du unsicher bist, musst du im Wörterbuch nachschlagen und die Schreibung auswendig lernen.</p>	(Sprachbuch 6, S. 106)		
Wortübergreifende Strategie				
<i>Kriterium</i>	<i>Kommentar/Zitat/exemplarisches Beispiel</i>	<i>Erfüllt</i>	<i>Nicht erfüllt</i>	
Klein- bzw. Grossschreibung	<p>Es stehen unterschiedliche Übungen in allen Bänden zur Verfügung, in welchen die Grossschreibung der Nomen gefestigt werden kann. Präpositionen finden ebenso Berücksichtigung, wie die Höflichkeitsform und die Satzanfänge. Verzichtet wird auf die Erwähnung der Grossschreibung von Namen und auf das Aufführen der Signalwörter für die Substantivierung der Adjektive.</p> <div data-bbox="555 523 1279 1015" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Grossschreibung</p> <p>Satzanfänge werden grossgeschrieben.</p> <p>Nomen werden grossgeschrieben: die Freiheit, der Unsinn, das Leben</p> <p>Die Wörter «Sie» und «Ihnen» werden in Briefen grossgeschrieben, wenn man Erwachsene anredet: Ich möchte Sie bitten, dass ... Ich danke Ihnen herzlich.</p> <p>Signalwörter für Nomen Diese Signalwörter zeigen häufig an, dass ein Nomen folgt: beim, im, zum, ins mit, von, an, für, auf gegen, nach, durch</p> <p>Morpheme, die Nomen anzeigen Wörter mit den folgenden Nachmorphemen sind Nomen: -erei (Rennerei) -nis (Finsternis) -heit (Freiheit) -ung (Täuschung) -keit (Menschlichkeit) -tum (Reichtum) -ling (Frühling) -schaft (Mannschaft)</p> </div>		x	
(Sprachstarke 6, S. 107)				

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Rechtschreibschwierigkeiten

<i>Kriterium</i>	<i>Kommentar/Zitat/exemplarisches Beispiel</i>	<i>Erfüllt</i>	<i>Nicht erfüllt</i>	
Aufbau	Die unterschiedlichen Regeln werden in den drei stufenspezifischen Bändern immer wieder aufgenommen und wiederholt. Das Wissen aufgebaute Wissen wird nicht kumuliert, sondern in vielen Fällen lediglich repetiert.		x	
Wortmaterial	Im Kommentarband 4 (vgl. 2007, S. 124) wird festgehalten, dass in Übungen Ausnahmen, sofern sie nicht Lerngegenstand sind, vermieden werden und die Sicherheit im Regelerwerb fokussiert wird. Dies bestätigt sich in den unterschiedlichen Rechtschreibübungen.	x		
Beispiele	Rechtschreibregeln werden meist in mehreren Etappen eingeführt und lediglich teilweise mit Beispielen ver-		x	

	<p>deutlich. Die Regeln sind immer in einem grünen Kasten hervorgehoben.</p> <p>Nach einem langen Vokal oder nach einem Doppelvokal (ei, ai, au, eu, äu) steht nur ein <z> und nie ein <tz>.</p> <p>(Arbeitsheft 4, S. 115)</p>		
Kurze Vokale	Das Lehrmittel geht davon aus, dass alle Lernenden die Vokalquantität ermitteln können und stellt keine Alternativen vor.		x
Ähnlichkeitshemmung	<p>Im Rechtschreibprogramm sind Übungen vorhanden, in welchen zwei ähnliche Schreibweisen einander gegenübergestellt werden. Es wird den Schülerinnen und Schülern jedoch ein Instrument in die Hand gegeben, mit dem sie von Fall zu Fall unterscheiden können, wie ein Wort zu schreiben ist (Kommentarband 4, S. 156).</p> <p>Gib durch Punkt oder Strich unter dem Vokal an, ob er kurz oder lang ausgesprochen wird. Setze danach <k> oder <ck> in die Lücken. Wenn du nicht sicher bist, wie das Wort ausgesprochen wird, fragst du am besten eine Kollegin oder einen Kollegen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unter der Brü___e summt eine Mü___e. 2. Kannst du die Musi___ nicht etwas leiser drehen? 3. Dieses Gebä___ sieht echt e___erregend aus. 4. Das Kamel hat zwei Hö___er. <p>(Arbeitsheft 4, S. 113)</p>	x	
Lernstrategien			
Training der Merkwörter	<p>In den Arbeitsheften werden unterschiedliche Trainingsformen für Lernwörter vorgestellt.</p> <p>Klopfdiktat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schülerin A liest den Text langsam vor. Schüler B schreibt ihn auf. 2. Schülerin A kontrolliert, ob Schüler B die Wörter richtig schreibt. Wenn Schülerin A einen Fehler sieht, klopft sie ihm auf die Schulter und sagt sofort «Stopp». 3. Schüler B radliert das falsche Wort aus und schreibt es richtig. <p>Datum: _____</p> <p>Dosendiktat</p> <p>Die sieben bis zehn Wörter deiner Übungsportion befinden sich in einem Becher.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Du ziehst drei Wörter heraus, die du dir gut einprägst. 2. Du verdeckst die drei Wörter und schreibst sie auswendig auf. 3. Du kontrollierst die drei Wörter und legst sie anschliessend in den Becher zurück. 4. Du ziehst drei neue Wörter. 5. Wörter, die du zweimal richtig geschrieben hast, legst du neben den Becher. 6. Du spielst so lange, bis der Becher leer ist. <p>Datum: _____</p> <p>(Arbeitsheft 6, S. 88)</p>	x	
Arbeitsroutine	Die Arbeitsabläufe innerhalb eines Themas im Trainingsteil des Arbeitsheftes sind oft ähnlich gegliedert. Zur Erkennung der Wortarten wird den Schülerinnen und Schülern zudem eine Wörtersortiermaschine zur Verfügung gestellt.	x	

(Sprachbuch 4, S. 72)

Symbole	In keinem der Bände werden Symbole zur Kennzeichnung wiederkehrender Strategien angewendet.	x
Rhythmisches Syllabieren		
Rückmeldungen	Der Lehrperson wird ein Beobachtungsblatt zur Verfügung gestellt, anhand welches sie die Schülerinnen und Schüler beim Textarbeiten beobachten kann. Dies dient als Grundlage für ein Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern. Ergänzend können die Lernenden ein Blatt zur Selbsteinschätzung ausfüllen. Es werden unterschiedliche Aspekte, unter anderem auch die motivationalen Voraussetzungen erfasst, wodurch eine differenzierte, individuelle Beobachtung möglich wird. Dennoch finden individuelle Lernfortschritte keine Berücksichtigung. Die Beobachtungsbogen enthalten die Stufenlernziele und sind nicht dem Entwicklungsstand der Lernenden angepasst.	x

Aspekte integrativen Unterrichts

Kriterium	Kommentar/Zitat/exemplarisches Beispiel	Erfüllt	Nicht erfüllt
Lehrplanorientierung	Die lautliche Segmentierung sowie auch die Beherrschung der sp/st-Regel werden von den Schülerinnen und Schüler bereits vorausgesetzt und nicht mehr als Lerninhalt der Mittelstufe betrachtet. Die Substantivierung der Adjektive wird nur ungenügend thematisiert. Alle anderen Kompetenzen werden angemessen gefördert.		x
Differenzierung des Wortmaterials	Im Kommentarband wird darauf hingewiesen, dass den Texten von Schülerinnen- und Schülern Regelwörter entnommen werden können zur Weiterarbeit. (vgl. Kommentarband 4, S. 159). Es finden sich aber keine Aufgaben, welche die Schülerinnen und Schüler zur spezifischen Auseinandersetzung mit diesen Wörtern auffordern.		x

Rechtschreibkartei	<p>Im Lehrmittel wird zwischen Regel- und Lernwörtern unterschieden. Die Schülerinnen und Schüler werden dazu aufgefordert eigene Lernkarten zu erstellen und diese zu trainieren.</p> <p>Lernwörter Bei Lernwörtern muss man sich eine Stelle besonders gut merken. Für Lernwörter gibt es keine Rechtschreibregeln. Du musst ihre Schreibung auswendig lernen. Das gelingt dir am besten, wenn du sie oft übst und dabei konzentriert arbeitest. Lernwörter kann man gut mit Lernkarten üben. Geh dabei so vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Zeichne zuoberst auf die Lernkarte fünf Kästchen zum Ankreuzen (Kontrollfelder). o Schreibe darunter ein Lernwort. o Unterstreich oder markier die Merkstelle und schreib hinter das Lernwort in Klammern einen Merksatz. o Such drei Wörter (wenn möglich), die dieselbe Rechtschreibschwierigkeit aufweisen. Schreibe sie dazu. <p>(Sprachbuch 4, S. 79)</p>		x
Vielfältiges Üben	<p>Die Sprachstarken sehen vor, dass die isoliert erworbenen Rechtschreibregeln in vielfältigen Situationen eingeübt werden. Dazu das folgende Zitat: „Zudem sollen die erworbenen Teilfertigkeiten immer wieder in komplexen Sprachhandlungssituationen zum Einsatz kommen. Das heisst für die Rechtschreibung beispielsweise: Beim nächsten freien Textschreiben wird bei der sprachformalen Überarbeitung die im isolierten Training erworbene Rechtschreibregel bewusst angewendet.“ (vgl. Kommentarband 6, S. 140)</p>	x	
Umgang mit Fehlern	<p>Die Sprachstarken raten zu einer lernorientierten Korrektur. Darunter verstehen sie, dass Korrekturen der Förderung dienen. Es sollen lediglich Fehler markiert werden, die sich auf bereits erworbenes Wissen beziehen. Fehler können in Bezug zur Entwicklung der Schülerinnen und Schüler gesetzt werden und so als Lernchance dienen. (vgl. Kommentarband 4, S. 158)</p>	x	
Lerntempo	<p>Im Lehrerkommentar wird erwähnt, dass Schülerinnen und Schüler, welche eine Lernzielkontrolle erfolgreich absolviert haben, die Inhalte mit Vertiefungsaufgaben vertiefen können, während die anderen die Inhalte wiederholen und festigen. (vgl. Kommentarband 4, S. 133)</p>	x	
Wissensarten Deklaratives Wissen	<p>Sämtliche Rechtschreibregeln, welche thematisiert werden, werden einerseits im Arbeitsbuch, andererseits aber auch im Arbeitsheft vor einer Übung aufgeführt. In jedem Arbeitsbuch findet sich im hintersten Teil <i>Grammatik und Rechtschreiben zum Nachschlagen</i>. Dieser Teil bietet eine Übersicht über alle Regeln, veranschaulicht mit Beispielen.</p>	x	

	<p>Rechtschreiben</p> <table border="1"> <tr> <td>Silben</td> <td>Silben sind lautliche Wortbausteine. Wenn man Wörter rhythmisiert ausspricht, werden sie in Silben zerlegt. Es gibt einsilbige Wörter: Zug, Weg zweisilbige Wörter: Ho-se, Kin-der mehrsilbige Wörter: Ge-sund-hait, Feu-er-wehr-fahr-zeug, Spie-le-rin-nen</td> </tr> <tr> <td>Laute Vokal und Konsonant</td> <td>Vokale a - e - i - o - u sowie ä - ö - ü sind Vokale. ä - ö - ü nennt man auch Umlaute. au, eu/äu, ei/ai nennt man Doppellaute. Sie bestehen aus zwei Vokalen. Der Buchstabe y steht für die Laute /j/ oder /j/. Konsonanten b - c - d - f - g - h - j - k - l - m - n - p - q - r - s - t - v - w - x - z sind Konsonanten.</td> </tr> <tr> <td>Wortstammregel</td> <td>Ein Wortstamm (Stamm-Morphem) wird in jedem Wort, in dem er vorkommt, gleich geschrieben. Wörter mit dem gleichen Wortstamm bilden Wortfamilien: fahren, Fahrverbot, vorfahren, Abfahrt, du fährst</td> </tr> </table>	Silben	Silben sind lautliche Wortbausteine. Wenn man Wörter rhythmisiert ausspricht, werden sie in Silben zerlegt. Es gibt einsilbige Wörter: Zug, Weg zweisilbige Wörter: Ho-se, Kin-der mehrsilbige Wörter: Ge-sund-hait, Feu-er-wehr-fahr-zeug, Spie-le-rin-nen	Laute Vokal und Konsonant	Vokale a - e - i - o - u sowie ä - ö - ü sind Vokale. ä - ö - ü nennt man auch Umlaute. au, eu/äu, ei/ai nennt man Doppellaute. Sie bestehen aus zwei Vokalen. Der Buchstabe y steht für die Laute /j/ oder /j/. Konsonanten b - c - d - f - g - h - j - k - l - m - n - p - q - r - s - t - v - w - x - z sind Konsonanten.	Wortstammregel	Ein Wortstamm (Stamm-Morphem) wird in jedem Wort, in dem er vorkommt, gleich geschrieben. Wörter mit dem gleichen Wortstamm bilden Wortfamilien: fahren, Fahrverbot, vorfahren, Abfahrt, du fährst			
Silben	Silben sind lautliche Wortbausteine. Wenn man Wörter rhythmisiert ausspricht, werden sie in Silben zerlegt. Es gibt einsilbige Wörter: Zug, Weg zweisilbige Wörter: Ho-se, Kin-der mehrsilbige Wörter: Ge-sund-hait, Feu-er-wehr-fahr-zeug, Spie-le-rin-nen									
Laute Vokal und Konsonant	Vokale a - e - i - o - u sowie ä - ö - ü sind Vokale. ä - ö - ü nennt man auch Umlaute. au, eu/äu, ei/ai nennt man Doppellaute. Sie bestehen aus zwei Vokalen. Der Buchstabe y steht für die Laute /j/ oder /j/. Konsonanten b - c - d - f - g - h - j - k - l - m - n - p - q - r - s - t - v - w - x - z sind Konsonanten.									
Wortstammregel	Ein Wortstamm (Stamm-Morphem) wird in jedem Wort, in dem er vorkommt, gleich geschrieben. Wörter mit dem gleichen Wortstamm bilden Wortfamilien: fahren, Fahrverbot, vorfahren, Abfahrt, du fährst									
<p>Prozedurales Wissen</p>		<p>(Sprachbuch 6, S. 105)</p>	<p>x</p>							
<p>Problemlösungswissen</p>	<p>Die Sprachstarken stellen neben vielen Übungsmöglichkeiten im Arbeitsheft zusätzliches Übungsmaterial auf der CD-Rom zur Vertiefung zur Verfügung. So können die Inhalte ausreichend vertieft und geübt werden.</p> <p>In den Aufgaben im Übungsheft erhalten die Schülerinnen und Schüler stets Strategien, welche ihnen helfen, sich für eine richtige Schreibung zu entscheiden.</p> <p>Gib durch Punkt oder Strich unter dem Vokal an, ob er kurz oder lang ausgesprochen wird. Setze danach <lo> oder <ck> in die Lücken. Wenn du nicht sicher bist, wie das Wort ausgesprochen wird, fragst du am besten eine Kollegin oder einen Kollegen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unter der Brü__e summt eine Mü__e. 2. Kannst du die Musi__ nicht etwas leiser drehen? 3. Dieses Gebä__ sieht echt e__elerregend aus. 4. Das Kamel hat zwei Hö__er. 	<p>(Arbeitsheft 4, S. 113)</p>	<p>x</p>							
<p>Begründungswissen</p>	<p>Das Lehrmittel beinhaltet Aufgaben, in welche die Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert werden, die Schreibungen unterschiedlicher Wörter zu erklären.</p> <p>Gib für die markierte Stelle an, nach welcher Rechtschreibregel sie geschrieben wird.</p> <p>Du hast eine spannende Erzählung geschrieben. <u>Grossschreibregel: Nachmorphem «ung»</u></p> <p>Du hast eine spannende Erzählung geschrieben. _____</p> <p>Du hast eine spannende Erzählung geschrieben. _____</p> <p>Der Fahrstuhl ist blockiert, falls der Strom ausfällt. _____</p>	<p>(Arbeitsheft 6, S. 86)</p>	<p>x</p>							
<p>Kooperation</p>	<p>Die Aufträge in den Sprachbüchern wie auch in den Arbeitsheften regen zur Kooperation und zum Austausch über Rechtschreibung an.</p>		<p>x</p>							

	<p>Ihr könnt den Unterschied zwischen z-Wörtern und tz-Wörtern hören: Lest euch die beiden rot gedruckten Wörter in 1) mehrmals laut vor. Anschliessend macht ihr dasselbe mit den beiden Wörtern in 2) und schliesslich noch mit denen in 3). Beschreibt eure Beobachtungen.</p>	(Arbeitsheft 4, S. 115)		
Benotung	<p>Die Sprachstarken stellen ein klares Vorgehen vor, wie die Bewertung der Rechtschreibkompetenz vorgenommen werden kann. Das Lehrmittel verfügt über Beurteilungsbögen, auf welchen der Zusammenzug aus unterschiedlichen Lernkontrollen wie auch die Erkenntnisse aus den Beurteilungsrastern eingetragen wird. Dies bildet die Grundlage zur Benotung. (vgl. Kommentarband 4, S. 131-136)</p>		x	

B) FRESCH – Ausgefülltes Referenzraster

Berücksichtigung des individuellen Lern- und Entwicklungsstands																																																
Kriterium	Kommentar/Zitat/exemplarisches Beispiel	Erfüllt	Nicht erfüllt																																													
Haltung	Das Rechtschreibprogramm berücksichtigt den individuellen Lern- und Entwicklungsstand und geht davon aus, dass die Lernenden unterschiedliche Fertigkeiten und Voraussetzungen mitbringen.	x																																														
Lernstandsbeobachtungen	<p>Der Grundlagenband enthält Förderdiagnostische Fehlerprotokollbogen und beschreibt detailliert, wie der Lernstand der Schülerinnen und Schüler beobachtet werden kann.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Kategorien</th> <th style="width: 25%;">Falsche Schreibweise</th> <th style="width: 25%;">Beobachtungen</th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rhythmisch-melodisches Schreiben </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>rhythmisch verlängern </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ableiten e-ä / eu-äu </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Merkwörter Fremdwörter </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>groß/klein R</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zusammen/getrennt R</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Fehl-Endungen das/dass</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>graphomotorische Schwierigkeiten</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Laut-Buchstaben-Zuordnung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Fehlerhäufung</td> <td>am Anfang:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>am Ende:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>andere Auffälligkeiten</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(Grundlagenband, S. 26)</p>	Kategorien	Falsche Schreibweise	Beobachtungen		rhythmisch-melodisches Schreiben				rhythmisch verlängern				ableiten e-ä / eu-äu				Merkwörter Fremdwörter				groß/klein R				zusammen/getrennt R				Fehl-Endungen das/dass			graphomotorische Schwierigkeiten			Laut-Buchstaben-Zuordnung			Fehlerhäufung	am Anfang:		am Ende:		andere Auffälligkeiten			x	
Kategorien	Falsche Schreibweise	Beobachtungen																																														
rhythmisch-melodisches Schreiben																																																
rhythmisch verlängern																																																
ableiten e-ä / eu-äu																																																
Merkwörter Fremdwörter																																																
groß/klein R																																																
zusammen/getrennt R																																																
Fehl-Endungen das/dass																																																
graphomotorische Schwierigkeiten																																																
Laut-Buchstaben-Zuordnung																																																
Fehlerhäufung	am Anfang:																																															
	am Ende:																																															
andere Auffälligkeiten																																																
Förderhinweise	Aufgrund der Lernstandsbeobachtungen können Kenntnisse darüber abgeleitet werden, wo die Förderung anzusetzen hat. Im Grundlagenband sind zahlreiche Förderhinweise aufgeführt, Übungsschemata werden erklärt und sorgfältig eingeführt.	x																																														

Rechtschreibregeln			
Alphabetische Strategie			
Kriterium	Kommentar/Zitat/exemplarisches Beispiel	Erfüllt	Nicht erfüllt
Phonem-Graphem-Korrespondenz	Die Schülerinnen und Schüler setzen sich zu Beginn mit der Schreibung lautgetreuer Wörter auseinander. Dadurch können sie die Phonem-Graphem-Korrespondenz festigen.	x	

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Nas horn </td> <td style="padding: 2px;">Schim pan se </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Mons ter ge schich te </td> <td style="padding: 2px;">Schwert </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">U fer pro me na de </td> <td style="padding: 2px;">Wes pen stich </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">O ze an damp fer </td> <td style="padding: 2px;">Frosch </td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Mor gen mar me la de </td> <td style="padding: 2px;">Loch </td> </tr> </table> <p>Mit diesen Wörtern kannst du ein Würfelspiel machen: Du würfelst z.B. eine . Wähle aus der Liste ein Wort mit und schreibe es auswendig auf. Fahre fort, bis alle 6 Augenzahlen einmal dran waren!</p> <p style="text-align: right;">(Klasse 2-4, S. 18)</p>	Nas horn	Schim pan se	Mons ter ge schich te	Schwert	U fer pro me na de	Wes pen stich	O ze an damp fer	Frosch	Mor gen mar me la de	Loch																
Nas horn	Schim pan se																										
Mons ter ge schich te	Schwert																										
U fer pro me na de	Wes pen stich																										
O ze an damp fer	Frosch																										
Mor gen mar me la de	Loch																										
<p>Graphem Inventar</p>	<p>Das Lehrmittel vermittelt, dass unterschiedliche Phoneme durch unterschiedliche Grapheme verschriftlicht werden können und stellt den Schülerinnen und Schülern Strategien zur Verfügung, wie sie die korrekte Schreibung ableiten können.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Die Regel gilt nicht nur für die doppelten Mitlaute. Du kannst auch „harte“ und „weiche“ Laute am Ende des Wortes durch Verlängern im Silbenschwung hörbar machen!</p> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">weich</th> <th style="text-align: left;">hart</th> <th style="text-align: left;">weich</th> <th style="text-align: left;">hart</th> <th style="text-align: left;">weich</th> <th style="text-align: left;">hart</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Land</td> <td>Bart</td> <td>halb</td> <td>Pump</td> <td>Weg</td> <td>Werk</td> </tr> <tr> <td>viele</td> <td>viele</td> <td>viele</td> <td>alle</td> <td>viele</td> <td>viele</td> </tr> <tr> <td>Länder</td> <td>Bärte</td> <td>halbe Seiten</td> <td>pumpen</td> <td>Wege</td> <td>Werke</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(Klasse 5-7, S. 41)</p>	weich	hart	weich	hart	weich	hart	Land	Bart	halb	Pump	Weg	Werk	viele	viele	viele	alle	viele	viele	Länder	Bärte	halbe Seiten	pumpen	Wege	Werke	x	
weich	hart	weich	hart	weich	hart																						
Land	Bart	halb	Pump	Weg	Werk																						
viele	viele	viele	alle	viele	viele																						
Länder	Bärte	halbe Seiten	pumpen	Wege	Werke																						
Orthographische Strategie																											
Kriterium	Kommentar/Zitat/exemplarisches Beispiel	Erfüllt	Nicht erfüllt																								
<p>Silben und Morpheme im Kontrast</p>	<p>Der Unterschied zwischen der Silbe und dem Morphem wird den Schülerinnen und Schülern erklärt. Bei Übungen, bei welchen das Morphem zur Erklärung beigezogen wird, werden die Silben nicht durch Silbenbögen gekennzeichnet.</p> <p>Bei dieser Strategie reicht es nicht, mechanisch die Silben zu schwingen – wie es dir Mac Swing gezeigt hat –, um z.B. doppelte Mitlaute zu hören, oder mechanisch die Wörter zu verlängern, wie es dir Mac Longer empfohlen hat (rund viel run der).</p> <p>Bei Mac Comesfrom musst du wie ein Detektiv fragen, <u>woher die Wörter kommen</u> und dann auch <u>beweisen</u>, dass du sie aus der Wortfamilie ableiten kannst:</p> <p style="text-align: right;">(Klasse 5-7, S. 63)</p>	x																									
<p>Silben</p>																											

<p>Zerlegung</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler werden dazu aufgefordert, Wörter in Silben zu zerlegen und entsprechend zu kennzeichnen. Weiter geht es am Spaß-Automaten! Male die Silbenbögen und schreibe die Viersilber mitsprechend auf. (Klasse 2-4, S. 31)</p>	<p>x</p>	
<p>Trochäischer Zweisilber</p>	<p>Bei der Einführung einer neuen Regel wird das Wortmaterial so gewählt, dass es lediglich trochäische Zweisilber enthält. Das Wortmaterial wird erst in der Vertiefungsphase mehrsilbig.</p> <p>(Klasse 2-4, S. 29)</p>	<p>x</p>	
<p>Silbenkern</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass jede Silbe einen Vokal enthält.</p> <p>(Klasse 2-4, S. 11)</p>	<p>x</p>	
<p>Visualisierung der Silben</p>	<p>Die Silben sind durch Silbenbögen gekennzeichnet. Der Silbenkern dann gekennzeichnet, wenn die Schülerinnen und Schüler sich konkret damit auseinandersetzen. Die betonten Silben sind nicht speziell durch einen dickeren Bogen gekennzeichnet.</p> <p>(Klasse 2-4, S. 16)</p>		<p>x</p>
<p>Morpheme Zerlegung</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler werden nicht konkret aufgefordert die Wörter in Morpheme zu zerlegen, sondern müssen erklären, von welchem Wort sich die Schreibung ableiten lässt.</p>		<p>x</p>

	<p>Leite die folgenden Wörter ab:</p> <p>alltägliche ⚡ T.....</p> <p>lächerliche ⚡ L.....</p> <p>tatsächliche ⚡ S.....</p> <p>(Klasse 5-7, S. 63)</p>		
<p>Unterschiedliche Morpheme</p>	<p>Die unterschiedlichen Morpheme finden in diesem Lehrmittel keine Berücksichtigung. Lediglich das Fugen-s wird als Kupplung, welche zwei Wörter verbinden aufgegriffen. (vgl. Klasse 5-7, S. 48)</p>		<p>x</p>
<p>Morphemkonstanz</p>	<p>Das Lehrmittel ermöglicht das entdecken der Morphemkonstanz insofern, als dass die Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert werden die Schreibung von Wörtern aus anderen ihnen bekannten Wörtern derselben Wortfamilie abzuleiten. Das Morphem wird nicht als solches thematisiert, die Regel kann aber dennoch als vermittelt betrachtet werden.</p> <div data-bbox="551 549 1256 794" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Jetzt wisst ihr, wie man Wörter schwingt und wie man Wörter länger macht, damit man sie schwingen und richtig schreiben kann. Nun wird es Zeit, zur Sortieranlage zu radeln. Dort sortieren wir Wörter. Um zu wissen, woher sie kommen, müssen wir sie ableiten:</p> <p>Räder – kommt von – Rad</p> </div> <p>(Klasse 2-4, S. 61)</p>	<p>x</p>	
<p>Konstanz</p>			
<p>Verkürzung des Anfangsrandes <sp>, <st></p>	<p>Die st/sp-Regel wird unter der Strategie „Merken“ erwähnt. Dabei wird diese aber übergeneralisiert und nicht auf den Wortstamm bezogen.</p> <p>Folgende Regeln musst du dir merken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wir sprechen schp, aber wir schreiben sp, • wir sprechen scht, aber wir schreiben st, <p>(Klasse 2-4, S. 76)</p>		<p>x</p>
<p>Verschriftung kurzer Vokale</p>	<p>Die Verschriftlichung kurzer Vokale wird über die Vokalquantität erklärt. Die Silben werden zwar markiert, aber nicht zur Erklärung der Regel beigezogen. Die zweisilbigen Wörter werden als lautgetreu gekennzeichnet, die Schreibung einsilbiger hingegen, muss mittels Weiterschwingen ermittelt werden. Dies scheint etwas verwirrend, da sich nun doch eine leichte Vermischung des silben- und morphemorientierten Ansatzes zeigt.</p>		<p>x</p>

	<p>Und jetzt spielen wir Seilhopsen! Gehopst wird aber nur bei den Wörtern mit doppelten Mitlauten!</p> <p>Leo macht einen langen Schritt bei den lang klingenden Vokalen. Emmi hüpf mit dem Seil bei den kurz klingenden Vokalen.</p> <p>glatt → still → blass → (Klasse 2-4, S. 56)</p>	(Klasse 2-4, S. 32)		
<p>Silbeninitiales h, Silbenöffnendes h, Silbentrennendes h</p>	<p>Die Schreibungen von Wörtern mit silbeninitialem h wird über die Verlängerungsstrategie erklärt. Dies setzt jedoch orthographisches Wissen zur Produktion der korrekten Aussprache voraus. Die eigentliche Erklärung des Aufeinandertreffens einer betonten offenen und unbetonten nackten Silbe wird nicht aufgeführt.</p> <p>Minka hat etwas entdeckt: Es gibt ein „h“ im Wort, das du nicht hörst, z.B. bei Mehl – das hörst du auch nicht, wenn du es verlängerst: Mehle! Bei vielen Wörtern kannst du es aber durch hören:</p> <p>Brühwürfel – viele Frühstück – viel Glühbirne – alle</p>	(Klasse 2-4, S. 58)	x	x
<p>Silbenschiessendes h, Dehnungs-h</p>	<p>Wörter mit Dehnungs-h werden unter der Kategorie der Merkwörter aufgeführt und sind entsprechend gekennzeichnet. Auf die Vermittlung einer Regel wird verzichtet.</p> <p>Das geht gut mit dem Mönchsgang – da lernst du die Merkwörter wie Vokabeln!</p> <p>Station -h Bahn, Zahn, Stuhl, sehr ...</p>	(Klasse 2-4, S. 75)	x	
Wortübergreifende Strategie				
<p><i>Kriterium</i></p>	<p><i>Kommentar/Zitat/exemplarisches Beispiel</i></p>		<p><i>Erfüllt</i></p>	<p><i>Nicht erfüllt</i></p>
<p>Klein- bzw. Grossschreibung</p>	<p>Die Regeln der Gross- und Kleinschreibung werden in keinem der Lehrmittel vermittelt.</p>		x	x

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Rechtschreibschwierigkeiten

<p><i>Kriterium</i></p>	<p><i>Kommentar/Zitat/exemplarisches Beispiel</i></p>		<p><i>Erfüllt</i></p>	<p><i>Nicht erfüllt</i></p>
<p>Aufbau</p>	<p>Das erworbene Wissen wird stets kumuliert. Die Schülerinnen und Schüler lernen Regeln kennen, üben und</p>		x	

	vertiefen diese und machen eine kurze Überprüfung. Das Lehrmittel ist nicht spiralförmig aufgebaut.		
Wortmaterial	Das Wortmaterial setzt keinerlei orthografischen Kenntnisse voraus, welche nicht zuvor aufgebaut wurden.	x	
Beispiele	<p>Die Regeln werden mit entsprechenden Beispielen verdeutlicht.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Der kurz klingende Selbstlaut (Vokal) hat einen Stopper in der Silbe, der lang klingende Selbstlaut (Vokal) hat keinen!</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin: 10px 0;"> <div style="text-align: center;"> <p>o fen</p> <p>kein Stopper</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>of fen</p> <p>Stopper</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">(Klasse 5-7, S. 30)</p>	x	
Kurze Vokale	Das Lehrmittel erklärt die Verdopplung aufgrund der Vokalquantität. Die Silben werden zwar zeitgleich erwähnt, aber keine darauf basierende Erklärung für entsprechende Schreibungen geliefert.		x
Ähnlichkeitshemmung	In ausgewählten Bänden finden sich keine Übungen, in welchen die Schülerinnen und Schüler zwischen zwei ähnlichen Schreibungen die korrekte auswählen müssen. Sie werden zu sonstigem Sprachhandeln aufgefordert, wobei sie stets über die notwendigen Strategien verfügen, um die korrekte Schreibung erzeugen zu können.	x	
Lernstrategien			
Training der Merkwörter	<p>Im Lehrmittel werden mehrere konkrete Vorgehen beschrieben, wie die Lernenden Merkwörter üben können. Das nachfolgende Beispiel ist lediglich eines von mehreren möglichen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>So machst du ein Laufdiktat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wähle 10 Lernwörter aus. • Schreibe sie auf Kärtchen – auf jede Karte kommt ein Wort. • Lege sie im Klassenzimmer an beliebigen Orten ab, z.B. auf dem Fensterbrett. • Lies ein Wort und schwinge es. • Geh zurück zu deinem Platz und schreibe es auswendig und mitsprechend auf. • Das tust du, bis du alle Wörter auf diese Weise geschrieben hast. • Hole dann die Karten zurück und vergleiche mit deinen Ergebnissen. • Korrigiere, wenn es nötig ist. </div> <p style="text-align: right;">(Klasse 2-4, S. 24)</p>	x	
Arbeitsroutine	Die Arbeitsaufträge sind vielseitig. Es liegt ihnen stets eine Strategie zugrunde, welche die Schülerinnen und Schüler kennen und anwenden sollen. Dennoch ist keine äussere Struktur erkennbar, welche wiederholend vorkommt.		x
Symbole	Die Schülerinnen und Schüler lernen vier Symbole kennen, welche für unterschiedliche Strategien stehen. Diese werden auf allen Arbeitsblättern immer wieder abgebildet, sodass die Lernenden wissen, womit sie sich zurzeit beschäftigen und welche Strategie ihnen weitehilft.	x	

	<ul style="list-style-type: none"> • Wörter, die ich durch Silbenschwingen richtig schreibe 	(Klasse 2-4, S. 3)		
<p>Rhythmisches Syllabieren</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler werden in die Technik des Silbenschwingens eingeführt und werden in unterschiedlichen Aufträgen dazu aufgefordert, diese auszuführen.</p> <p>El fen lich ter Lum pen ka ter</p>	x		
<p>Rückmeldungen</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler werden dazu aufgefordert zum Ende einer Einheit einen Testbogen auszufüllen. Bei einer geringen Anzahl von Fehlern erhalten sie von der Lehrperson eine Urkunde. Dies kann als Rückmeldung zum individuellen Lernfortschritt verstanden werden.</p> <p>Ab und zu findest du einen Testbogen. Wenn du ihn ausfüllst, wirst du staunen, wie viel du schon kannst!</p> <p>Wenn du (fast) keinen Fehler gemacht hast, wirst du von deiner Lehrerin eine Urkunde erhalten. Diese kannst du deinen Eltern zeigen, vielleicht gibt es da noch ein Lob!</p>	(Klasse 2-4, S. 8)	x	

Aspekte integrativen Unterrichts

Kriterium	Kommentar/Zitat/exemplarisches Beispiel	Erfüllt	Nicht erfüllt
Lehrplanorientierung	Im Rechtschreibprogramm werden einige Kompetenzen des Lehrplan21 nicht vermittelt. Während insbesondere die Kompetenzen aus dem Zyklus 1 hinreichend gefördert werden, werden einige Kompetenzen aus dem 2. Zyklus vernachlässigt. Die Gross- und Kleinschreibung wird nicht thematisiert, auch die Morpheme werden nur unzureichend eingeführt.		x

Differenzierung des Wortmaterials	Die Aufgaben im Lehrmittel sind so aufgebaut, dass die Schülerinnen und Schüler mit klar vorgegebenem Wortmaterial arbeiten.		x
Rechtschreibkartei	Die Schülerinnen und Schüler werden dazu aufgefordert ein Heft anzulegen, in welchem sie alle Wörter, welche sie fehlerhaft geschrieben haben, festhalten. Lege dir ein Heft an. Da hinein schreibst du alle Wörter, bei denen du Fehler gemacht hast – nun aber natürlich ohne Fehler! (Klasse 2-4, S. 8)	x	
Vielfältiges Üben	Das Rechtschreibprogramm dient der Förderung von Schülerinnen und Schülern mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche. Ziel ist ein bewusst stark strukturiertes Training. Wie die erworbenen Kenntnisse in anderen Kontexten eingebettet werden können, dazu werden keine Aussagen gemacht.		x
Umgang mit Fehlern	Die Schülerinnen und Schüler werden bewusst nur mit Wortmaterial konfrontiert, deren orthografische Struktur ihnen bereits vermittelt wurde. Aus diesem Grund dürfen Fehler entsprechend markiert werden. Als Hilfe dienen die entsprechenden Symbole. Die Symbole können wir jeweils über das falsch geschriebene Wort oder am Zeilenende an den Heftrand setzen. Als Berichtigung können Kinder dann solche Wörter im Zusammenhang mit dem jeweiligen Strategieschritt aufschreiben. (Grundlagenband S. 20)	x	
Lerntempo	Es wird darauf hingewiesen, dass Schülerinnen und Schüler ein unterschiedliches Lerntempo aufweisen und aus diesem Grund die Inhalte gemäss ihrem eigenen Lerntempo selbständig erarbeiten können. „Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Kinder unterschiedlich viel Zeit brauchen, um Fähigkeiten zu entwickeln.“ (Klasse 2-4, S. 3)	x	
Wissensarten Deklaratives Wissen	Die zu trainierenden Rechtschreibregeln werden ausformuliert und durch Bilder verdeutlicht. Da das Lehrmittel hierarchisch aufgebaut ist und davon ausgeht, dass das vorhandene Wissen stets kumuliert wird, sind einige Regeln ohne die vorgängig bereits eingeführten nicht verständlich. (Klasse 2-4, S. 37) Notwendiges Wissen zum Verständnis der obigen Regel, welches bereits zuvor aufgebaut wurde:	x	

	<p>Und jetzt spielen wir Seilhopsen! Gehopst wird aber nur bei den Wörtern mit doppelten Mitlauten!</p> <p>Leo macht einen langen Schritt bei den lang klingenden Vokalen. Emmi hüpft mit dem Seil bei den kurz klingenden Vokalen.</p>	(Klasse 2-4, S. 32)		
<p>Prozedurales Wissen</p>	<p>In den einzelnen Bänden hat es zahlreiche Übungen zu den einzelnen Regeln und Strategien. Folgendes Zitat verdeutlicht zudem, dass dieses Wissen angestrebt wird: „Das heisst sie müssen durch Üben in angemessenen Schritten das Rechtschreiben automatisieren [...].“ (Klasse 2-4, S. 3)</p>		x	
<p>Problemlösungswissen</p>	<p>Durch das Vermitteln der vier Strategien erhalten die Schülerinnen und Schüler konkrete Vorgehensweisen, wie sie bei der Schreibung von Wörtern bei Unsicherheiten vorgehen können. Bei den Übungen ist das entsprechende Symbol, welches ihnen weiterhelfen kann, stets abgebildet.</p> <p>(Klasse 2-4, S. 63)</p>		x	
<p>Begründungswissen</p>	<p>In den einzelnen Bänden sind keine Aufgaben formuliert, in welchen die Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert werden, Schreibungen zu erklären.</p>			x
<p>Kooperation</p>	<p>Die Aufgaben sind oft als Einzelaufträge formuliert. Partnerarbeiten beschränken sich aufs Diktieren oder auf inhaltliche Aspekte, wobei nicht das Wissen über Rechtschreibung selbst als Gegenstand des Austauschs dient.</p> <p>(Klasse 2-4, S. 56)</p>			x
<p>Benotung</p>	<p>Das Rechtschreibprogramm wurde zur gezielten Förderung rechtschreibschwacher Schülerinnen und Schülern entwickelt. Eine Benotung ist nicht vorgesehen.</p>			x

C) Rechtschreiben lernen – Ausgefülltes Referenzraster

Berücksichtigung des individuellen Lern- und Entwicklungsstands			
Kriterium	Kommentar/Zitat/exemplarisches Beispiel	Erfüllt	Nicht erfüllt
Haltung	Die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen werden im Werk immer wieder erwähnt. „Zum einen müssen der jeweilige Entwicklungsstand der Lernenden, ihre Interessen und ihre Fähigkeiten zum Umgang mit Problemstellungen verknüpft werden mit den Anforderungen und Aufgaben, denen sie sich im Unterricht stellen müssen. Das bedeutet im Hinblick auf die Arbeitsmaterialien in Kapitel 7, dass Lehrende Lernangebote (Aufgaben, Materialien) unter Berücksichtigung der individuellen Lernvoraussetzungen der Lerner und den mit ihrem Einsatz verbundenen Zielen kritisch betrachten und entsprechend auswählen und modifizieren müssen“ (S. 92)	x	
Lernstandsbeobachtungen	Das obenstehende Zitat verdeutlicht, dass von unterschiedlichen Lernvoraussetzungen ausgegangen wird. Wie diese jedoch erhoben oder auch beobachtet werden, dazu werden keine Verfahren vorgestellt.		x
Förderhinweise	Das Rechtschreibprogramm ermittelt den genauen Lernstand nicht und macht folglich auch keine konkreten Förderhinweise.		x

Rechtschreibregeln

Alphabetische Strategie

Kriterium	Kommentar/Zitat/exemplarisches Beispiel	Erfüllt	Nicht erfüllt
Phonem-Graphem-Korrespondenz	Die Phonem-Graphem-Korrespondenz wird nicht explizit thematisiert.		x
Graphem Inventar	Im Lehrmittel wird die Unterscheidung von i/ie konkret eingeführt. Aufgrund der Silbenprobe 2 wird erklärt, wie die richtige Schreibung ermittelt werden kann. Dass auch andere Phoneme durch mehrere Grapheme repräsentiert werden, wird mit Ausnahme der Doppelkonsonanten nicht mehr vermittelt.		x
Orthographische Strategie			

Kriterium	Kommentar/Zitat/exemplarisches Beispiel	Erfüllt	Nicht erfüllt
Silben und Morpheme im Kontrast	Die Silben und die Morpheme kommen bereits in einigen Aufgabenstellungen parallel vor, bevor eine bewusste Auseinandersetzung mit den Unterschieden dieser sprachlichen Einheiten erfolgt. Die Wörter im Kasten sind zusammengesetzt, das heißt, sie sind aus zwei Wortstämmen gebildet. Schreib die Wörter untereinander ab und schreib daneben die beiden zweiseiligen Wörter, die zu den Wortstämmen gehören. Beispiel: die Schultür: die Schule, die Türen das Schreibheft: schreiben, die Hefte (S. 128)		x

	<p>b Schreibe die Wörter noch einmal. Trenne die Wortbestandteile dabei voneinander ab, zum Beispiel mit einem Sternchen: die Schnell*ig*keit kauf*männ*isch</p> <p>c Sprech die Wörter noch einmal rhythmisch und schreibe die Wörter nun noch einmal mit Trennungsstrichen zwischen den Silben auf: die Schnel-lig-keit kauf-män-nisch</p> <p>d Vergleiche die Wörter miteinander. Wo habt ihr jeweils Trennzeichen gesetzt?</p>			
		(S. 162)		
Silben				
Zerlegung	<p>Die Schülerinnen und Schüler werden in den Aufgabenstellungen dazu aufgefordert vorgegebene Wörter in Silben zu segmentieren.</p> <p>b Kreise die Vokalbuchstaben der betonten Silbe in jedem Wort ein und setze unter jede Silbe einen Silbenbogen.</p>	(S.116)	x	
Trochäischer Zweisilber	<p>Der trochäische Zweisilber bildet die Grundlage für die Arbeit mit der Schreibsilbe. Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert anhand von vorgegebenen zweisilbigen Wörtern die Betonung der Silben zu untersuchen und entdecken so die Struktur der deutschen Wörter.</p> <p>b Arbeite nur mit den zweisilbigen Wörtern weiter. Sprech die Wörter rhythmisch. Untersucht, welche Silbe jeweils betont ist, also in welcher Silbe der Vokal besonders deutlich gesprochen wird.</p> <p>c Tauscht eure Ergebnisse in der Klasse aus: Welche Silbe ist in den Wörtern immer betont?</p>	(S.115)	x	
Silbenkern	<p>Die Schülerinnen und Schüler gelangen durch die Aufgabe 3 zur Erkenntnis, dass jede Silbe als Silbenkern einen Vokalbuchstaben, einen Umlautbuchstaben oder einen Diphthong enthält.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Zu einer Silbe gehört immer: ein Vokalbuchstabe: a, e, i/ie, o, u oder ein Umlautbuchstabe: ä, ö, ü oder Doppelvokalbuchstaben (Diphthonge): ai, au, äu, ei, eu. Diese Vokalbuchstaben bilden den Silbenkern.</p> </div>	(S. 115)	x	
Visualisierung der Silben	<p>Im Rechtschreibprogramm sind die betonten Silben durch Silbenbögen gekennzeichnet. Die betonten Silben werden durch dickere Silbenbogen angezeigt. Die Silbenkerne sind nicht gekennzeichnet. Die Schülerinnen und Schüler werden aber stets dazu aufgefordert die Silbenkerne zu umkreisen und die Silbenbögen einzuzichnen, sofern diese noch nicht vorhanden sind.</p>		x	

	<p><u>raten</u> <u>Hände</u> <u>liegen</u> (S. 116)</p> <p>a Schreibe die zweisilbigen Wörter aus dem Kasten in euer Heft oder an die Tafel.</p> <p>b Kreise den Vokalbuchstaben der betonten Silbe in jedem Wort ein und setze unter jede Silbe einen Silbenbogen.</p> <p>(S. 116)</p>						
Morpheme							
Zerlegung	<p>Im Rechtschreibprogramm werden die unterschiedlichen Morpheme berücksichtigt. Diese werden jeweils in den unterschiedlichen Aufgaben einzeln fokussiert. Eine Kennzeichnung aller unterschiedlichen Morpheme wird nicht verlangt. Meist soll lediglich die Art des Morphems gekennzeichnet werden, welche zurzeit im Vordergrund steht.</p> <p>c <u>Unterstreicht alle Wortstämme und Suffixe mit verschiedenen Farben.</u> (S. 159)</p>	x					
Unterschiedliche Morpheme	<p>Die unterschiedlichen Morpheme werden als Präfixe, Suffixe, Fugenelemente und Wortstämme eingeführt. Die Suffixe und Präfixe werden zusätzlich jeweils den unterschiedlichen Wortarten zugeordnet.</p> <p>b Überprüfe, welche Buchstaben sich an der <i>Wortfuge</i>, also an der Grenze zwischen den beiden Wortstämmen, befinden.</p> <p>c Untersuche, wozu diese Buchstaben dienen. Sprich die Wörter dazu laut.</p> <p>(S. 152)</p> <table border="1" data-bbox="562 788 1503 954"> <thead> <tr> <th>Suffixe für die Bildung von Substantiven</th> <th>Suffixe für die Bildung von Adjektiven</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-chen, -erei, -heit, -in, -keit, -lein, -ler, -ling, -ner, -nis, -schaft, -sal, -tum, -ung</td> <td>-bar, -ig, -haft, -isch, -lich, -sam, -voll, -los</td> </tr> </tbody> </table> <p>(S. 159)</p>	Suffixe für die Bildung von Substantiven	Suffixe für die Bildung von Adjektiven	-chen, -erei, -heit, -in, -keit, -lein, -ler, -ling, -ner, -nis, -schaft, -sal, -tum, -ung	-bar, -ig, -haft, -isch, -lich, -sam, -voll, -los	x	
Suffixe für die Bildung von Substantiven	Suffixe für die Bildung von Adjektiven						
-chen, -erei, -heit, -in, -keit, -lein, -ler, -ling, -ner, -nis, -schaft, -sal, -tum, -ung	-bar, -ig, -haft, -isch, -lich, -sam, -voll, -los						
Morphemkonstanz	<p>Im Rechtschreibprogramm werden die Morpheme unter dem Begriff Wortstamm thematisiert. Durch eine Aufgabe werden die Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert, sich mit der Morphemkonstanz auseinanderzusetzen.</p>	x					

	<p>a Bildet möglichst viele Wörter mit den Wortstämmen fahr, spiel, geh, bring und sag. Beispiele für den Stamm bau: bauen, der Bau, der Anbau, verbauen, baulich, anbauen, der Neubau ...</p> <p>b Unterstreicht in allen Wörtern den Bestandteil, der gleich geschrieben wird. Dieser Bestandteil ist der <i>Wortstamm</i>.</p> <p>c Überprüft, ob es Wörter in den Wortfamilien aus Aufgabe a gibt, in denen der Wortstamm etwas anders geschrieben wird. Beispiele: zu fahr: die Fähre, die Fuhre zu sag: unsäglich</p>			
(S. 150)				
Konstanz				
Verkürzung des Anfangsrandes <sp>, <st>	<p>Die Erklärung der Verkürzung basiert weder auf der Silbe noch auf dem Morphem und bezieht sich lediglich auf Wortanfänge.</p> <p>b In solchen Wörtern wie springen, sprechen, streichen, stellen sprechen wir am Anfang „sch“, wir schreiben aber nicht schpringen oder schtreichen. Schreibt weitere Wörter auf, die am Anfang mit „sp“ oder „st“ geschrieben, aber mit „schp“ oder „scht“ gesprochen werden. Nutzt das Wörterbuch. Wörter mit „sp“:</p>			x
(S. 123)				
Verschriftung kurzer Vokale	<p>Das Rechtschreibprogramm vermittelt die Verdoppelung lediglich über die Unterscheidung von offener und geschlossener Silbe. Es macht zudem auf Ausnahmen (ck, pf, ng, tz, ch,sch) aufmerksam.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>In manchen Wörtern mit geschlossener Silbe hört und spricht man nur einen Konsonanten. Er gehört zu beiden Silben und bildet ein Silbengelenk, denn er verbindet beide Silben miteinander. Beim Schreiben wird dieser Konsonantbuchstabe verdoppelt: <i>schwimmen, kennen, raffen, küssen, der Koffer, die Karre.</i></p> </div>		x	
(S. 120)				
Silbeninitiales h, Silbenöffnendes h, Silbentrennendes h	<p>Im Rechtschreibprogramm findet das silbeninitiale-h Berücksichtigung und es wird geeignetes Wortmaterial zur Verfügung gestellt, um dieses zu erkunden. Die Erklärung basiert zudem lediglich auf dem silbenorientierten Ansatz. Die Schülerinnen und Schüler werden dazu aufgefordert, ihre Vermutungen zu äussern. Eine explizite Regel wird aber nicht vermittelt.</p>			x

	<p>a Welches Wort aus jeder Reihe im Kasten passt nicht? Streicht es.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Einer raus der Fehler – die Kühle – die Zehen – die Fähre – die Bühne zählen – wählen – drehen – fühlen – kühlen es zieht – er bohrt – es kühlt – er stiehlt – er fährt die Wohnung – der Zähler – der Strahl – der Gehweg – die Hühnersuppe</p> </div> <p>b Begründet eure Entscheidung mit Hilfe der Silbenproben. c Vergleicht die Stellung des „h“ bei den „Ausreißerwörtern“ mit seiner Stellung in den anderen Wörtern mit „h“.</p>			
<p>Silbenschiessendes h, Dehnungs-h</p>	<p>Das Dehnungs-h wird anhand des silbenorientierten Ansatzes vermittelt. Es wird zwar darauf aufmerksam gemacht, dass dies nur in manchen Wörtern steht, auf ein Lernen dieser Wörter als Merkwörter wird jedoch verzichtet.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>In manchen Wörtern wird ein „h“ zur Markierung der offenen Silbe verwendet. Das „h“ steht nur vor „l“, „m“, „n“ oder „r“, aber nicht in allen Wörtern, in denen ein „l“, „m“, „n“ oder „r“ auftritt. Die Wörter, in denen die offene Silbe mit „h“ endet, muss man sich merken.</p> </div>	<p>(S. 135-136)</p> <p>(S. 135)</p>		<p>x</p>
<p>Wortübergreifende Strategie</p>				

<i>Kriterium</i>	<i>Kommentar/Zitat/exemplarisches Beispiel</i>	<i>Erfüllt</i>	<i>Nicht erfüllt</i>
<p>Klein- bzw. Grossschreibung</p>	<p>Das Rechtschreibprogramm vermittelt die Erweiterungsprobe, stellt Signalwörter vor und arbeitet mit Präpositionen, sodass Schülerinnen und Schüler neben Nomen auch substantivierte Adjektive und Verben erkennen. Auf Höflichkeitsformen und Namen als Substantive wird nicht eingegangen. (S. 172-185)</p>		<p>x</p>

Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Rechtschreibschwierigkeiten

<i>Kriterium</i>	<i>Kommentar/Zitat/exemplarisches Beispiel</i>	<i>Erfüllt</i>	<i>Nicht erfüllt</i>
<p>Aufbau</p>	<p>Das erworbene Wissen wird stets kumuliert und auf dem bereits erworbenen aufgebaut.</p>	<p>x</p>	
<p>Wortmaterial</p>	<p>Das Wortmaterial ist sehr sorgfältig ausgewählt und frei von Ausnahmen. Das Wortmaterial der jeweiligen Aufgabenstellungen ermöglicht das Erkunden der angestrebten sprachlichen Strukturen. Das Wortmaterial aus dem Kernwortschatz gliedert sich zudem in zwei Gruppen. „Gruppe 1 enthält Wörter aus dem Kernwortschatz, die die Entdeckung der Silbenstruktur im unmarkierten</p>	<p>x</p>	

	Kernbereich der Wortschreibungen unterstützen können. Gruppe 2 enthält Wörter mit regelhaft markierten geschlossenen Silben (Silbengelenk), mit besonderen Silbengelenken und mit Schreibungen aus dem Peripheriebereich (Dehnungs-h, Doppelvokale).“ (S. 98)		
Beispiele	<p>Im Rechtschreibprogramm werden die Regeln jeweils mit Merksätzen festgehalten. Der Merksatz steht eigentlich immer nach der Auseinandersetzung mit geeigneten Modellwörtern. Dennoch sind die Merksätze nur teilweise durch Beispiele ergänzt.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>In manchen Wörtern mit geschlossener Silbe hört und spricht man nur einen Konsonanten. Er gehört zu beiden Silben und bildet ein Silbengelenk, denn er verbindet beide Silben miteinander. Beim Schreiben wird dieser Konsonantbuchstabe verdoppelt: <i>schwimmen, kennen, raffen, küssen, der Koffer, die Karre.</i></p> </div> <p style="text-align: right;">(S. 120)</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Zu einer Silbe gehört immer: ein Vokalbuchstabe: <i>a, e, i/jie, o, u</i> oder ein Umlautbuchstabe: <i>ä, ö, ü</i> oder Doppelvokalbuchstaben (Diphthonge): <i>ai, au, äu, ei, eu.</i> Diese Vokalbuchstaben bilden den Silbenkern.</p> </div> <p style="text-align: right;">(S 155)</p>		x
Kurze Vokale	Das Lehrmittel vermittelt die Vokalquantität ausschliesslich über das Silbengelenk, weshalb dieses Kriterium ohnehin eingehalten wird.	x	
Ähnlichkeitshemmung	Die Schülerinnen und Schüler werden zu jedem Zeitpunkt lediglich zur Bewältigung von Aufgaben aufgefordert, für dessen Erledigung sie über das notwendige Problemlösewissen verfügen. Von einer bewussten Gegenüberstellung orthografisch ähnlicher geschriebener Wörter wird abgesehen. Wenn überhaupt, werden ihnen Schreibweisen zur Verfügung gestellt und sie müssen anhand ihres erworbenen Wissens deren Richtigkeit überprüfen.	x	

	<p>a Alle Wörter im Kasten sind falsch geschrieben. Überprüft die Schreibung, indem ihr die Wörter rhythmisch sprecht.</p> <p>b Schreibt die Wörter richtig unter die falsch geschriebenen und begründet mit Hilfe der Silbenprobe 1 ihre Schreibung.</p> <p>c Vergleicht die Aussprache der richtig geschriebenen Wörter mit der Aussprache der Wörter, wenn ihr sie so vorlest, wie sie im Kasten stehen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">das Meser</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">die Wole</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">hollen</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">die Käme</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">der Haffen</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">der Bessen</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">die Biete</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">renen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding: 5px;"></td> </tr> </table> </div> <p style="text-align: right;">(S. 121)</p>	das Meser	die Wole	hollen	die Käme					der Haffen	der Bessen	die Biete	renen						
das Meser	die Wole	hollen	die Käme																
der Haffen	der Bessen	die Biete	renen																
<p>Lernstrategien</p>																			
<p>Training der Merkwörter</p>	<p>Das Rechtschreibprogramm verweist in gewissen Übungen darauf, dass die Schreibungen gewisser Wörter auswendig gelernt und diese als Merkwörter im Heft aufgeschrieben werden müssen. Wie die Merkwörter jedoch geübt werden sollen, darüber werden keine Aussagen gemacht.</p> <p>Es handelt sich um Wörter, die keine Verwandten haben und nur in dieser Form vorkommen. Die Schreibung dieser Wörter muss man sich merken.</p> <p>a Schreibe die Wörter als Merkwörter in dein Heft.</p> <p style="text-align: right;">(S. 141)</p>		x																
<p>Arbeitsroutine</p>	<p>Die Aufträge im Rechtschreibprogramm sind unterschiedlich formuliert. Es werden keine fixen Verfahrensabläufe in einer immer wiederkehrenden Reihenfolge systematisch eingeübt.</p>		x																
<p>Symbole</p>	<p>Die unterschiedlichen Proben werden unterstützend mit Symbole eingeführt. Diese finden jedoch in anknüpfenden Aufgabenstellungen nicht immer Berücksichtigung.</p> <p>Silbenprobe 1 (~) (S. 120)</p> <p>Silbenprobe 2 (~ →) (S. 127)</p> <p>Aufgabe 27: Die Silbenstruktur finden Arbeitet zu zweit.</p> <p>a Verlängert die Wörter im Kasten und schreibt das zweisilbige Wort darunter. Streicht dann das Wort, welches nicht in die Reihe passt.</p> <p>b Begründet eure Entscheidung. Verwendet dazu die Silbenprobe 1.</p> <p style="text-align: right;">(S. 129)</p>		x																
<p>Rhythmisches Syllabieren</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler werden dazu aufgefordert rhythmisch und langsam mitzusprechen. Zur motorischen Begleitung der Artikulation werden die Schülerinnen und Schüler in den Aufgabenstellungen nicht aufgefordert. (S. 114)</p>		x																

	<p>c Lest die Wörter in der zweiten und dritten Spalte noch einmal rhythmisch und langsam: Wo macht ihr beim Sprechen eine Pause? Das ist die Silbengrenze.</p> <p>d Kennzeichnet diese Grenze zwischen den Silben in den Wörtern der Tabelle so: zei gen war ten</p> <p>e Setzt unter jede Silbe in der zweiten Spalte einen Silbenbogen: <u>zei</u>gen <u>war</u>ten</p> <p>(S. 114)</p>		
Rückmeldungen	Im Rechtschreibprogramm werden keine Aussagen dazu gemacht, wie individuelle Rückmeldungen an Lernende zu erfolgen haben.		x

Aspekte integrativen Unterrichts

Kriterium	Kommentar/Zitat/exemplarisches Beispiel	Erfüllt	Nicht erfüllt
Lehrplanorientierung	Mit vielen Übungen des Rechtschreibprogramms können die Kompetenzen des Lehrplan21 gefördert werden. Dennoch findet eine Kompetenz keine Berücksichtigung, welche gerade für die schwächeren Lernenden zentral ist. Die v/f-Regel wird nicht aufgegriffen.		x
Differenzierung des Wortmaterials	<p>Müller schlägt vor, dass schnellere Schülerinnen und Schüler Beispielswörter mit ähnlichen Strukturen suchen, welche den zur Verfügung gestellten Kernwortschatz ergänzen. Der vorgegebene Kernwortschatz soll auf DIN A8 Karten kopiert werden, so dass auch eigene Wörter nach Themen- oder Fehlerschwerpunkten ergänzt werden können. (S. 98-99) Im Rechtschreibprogramm ist ausserdem das Führen von Rechtschreibgesprächen vorgesehen. Dabei finden unter anderem selbstgewählte Wörter von Lernenden Berücksichtigung.</p> <p>Aufgabe 26: Rechtschreibgespräche führen</p> <p>a Führt in der Klasse oder in der Gruppe Rechtschreibgespräche zu den folgenden Wörtern:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>die Räder, die Sonne, schreiben, das Wasser, hoffen, die Reste</p> </div> <p>Schreibt jedes Wort dazu an die Tafel. Äußert euch dazu, warum es gerade so und nicht anders geschrieben wird. Sprecht darüber, wo man beim Schreiben besonders aufpassen muss. Was fällt euch noch an dem Wort auf und zu dem Wort ein?</p> <p>b Führt Rechtschreibgespräche zu solchen Wörtern, die ihr noch häufig falsch schreibt. Schreibt sie dazu richtig an die Tafel.</p> <p>(S. 129)</p> <p>Müller macht ausserdem Vorschläge, wie bezüglich Hilfestellungen individualisiert werden kann, was das</p>	x	

	<p>folgende Zitat verdeutlicht: „In leistungsstarken Lerngruppen kann, wenn das im Unterrichtsgespräch selbst thematisiert wurde, dazu z.B. überprüft werden, um was für Wörter es sich bei den Wörtern aus dem Sprachmaterial, die aus mehr als zwei Silben bestehen, handelt: Rosine, Kalender, Konfitüre, Banane usw. sind Fremdwörter. Sie sind leicht in Fremdwörterbüchern zu finden. Wenn es mehrsprachige Lerner gibt, kann man diese Wörter auch in andere Sprachen übersetzen und wird bei einigen feststellen, dass sie auch in anderen Sprachen ähnlich klingen und in diese ebenfalls „eingewandert“ sind. Sehr leistungsstarke Schülerinnen und Schüler können an solchen Wörtern erforschen, woher sie kommen und wann und vielleicht auch warum sie in die deutsche Sprache gekommen sind.“ (S. 100)</p>		
Rechtschreibkartei	Die Schülerinnen und Schüler können den eigenen Wortschatz in den Rechtschreibunterricht einbringen und so das Wortmaterial für die gesamte Klasse ergänzen. Das Führen einer eigenen Rechtschreibkartei ist nicht vorgesehen.		x
Vielfältiges Üben	<p>Im Rechtschreibprogramm geht es vorrangig darum, die Rechtschreibregeln zu erwerben. Dennoch werden immer wieder Hinweise gemacht, dass das Lernen in unterschiedlichen Kontexten wichtig ist und wie dies gestaltet werden könnte. Exemplarisch dafür stehen die zwei nachfolgenden Zitate: „[...] das erworbene Wissen muss immer wieder in anderen Zusammenhängen angewendet werden. [...] Es bietet sich z.B. an, die Zeichen für die beiden Silbenproben auch als Korrekturhinweise in Schülertexten zu nutzen.“ (S. 110) „Beim Textschreiben können die Lerner z.B. die Wörter, bei deren Schreibung sie sich nicht sicher sind, mit einem Punkt unter dem Wort markieren. Diese Wörter können – je nach Erkenntnisstand der Klasse – dann in Rechtschreibgesprächen thematisiert werden.“ (S. 95f.)</p>	x	
Umgang mit Fehlern	Müller macht darauf aufmerksam, dass die Zeichen für die Silbenproben als Korrekturhinweis für Schülertexte genutzt werden können. (S. 110)	x	
Lerntempo	Immer wieder wird in Teilaufgaben der Austausch in der gesamten Klasse verlangt. Dies macht deutlich, dass alle Schülerinnen und Schüler zu diesem Zeitpunkt das entsprechende Wissen aufgebaut haben müssen, weshalb dieses Kriterium nicht erfüllt ist.		x
Wissensarten Deklaratives Wissen	<p>Im Rechtschreibprogramm sind die unterschiedlichen Regeln durch Merksätze festgehalten. Die Schülerinnen und Schüler werden teilweise dazu aufgefordert diese zu ergänzen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Endet die betonte Silbe auf einen Vokalbuchstaben, dann wird der Vokal _____ gesprochen.</p> <p>Die Silbe ist offen.</p> <p>Endet die betonte Silbe auf einen Konsonantbuchstaben, dann wird der Vokal _____ gesprochen.</p> <p>Die Silbe ist geschlossen.</p> </div> <p>(S. 117)</p>	x	
Prozedurales Wissen	Auch dieses Wissen findet Berücksichtigung, wie das nachfolgende Zitat verdeutlicht:	x	

<p>Problemlösungswissen</p>	<p>„Die Überprüfung der Hypothesen und die Anwendung der eigenaktiv gewonnenen Regeln erfolgt dann in der Vertiefungsphase mit Hilfe von Übungs- und Anwendungsaufgaben. Das Erarbeitete soll mit ihrer Hilfe automatisiert und auf neue, leicht variierende Situationen übertragen werden.“ (S.96)</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler lernen Schritt für Schritt unterschiedliche Proben kennen, welche sie anwenden können, um die korrekte Schreibweise eines Wortes zu bestimmen.</p> <div data-bbox="555 304 1487 571" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Aufgabe 23: Einsilbige Wörter mit der Silbenprobe 2 untersuchen</p> <p>Das Verlängern eines einsilbigen Wortes hilft, wenn man sich nicht sicher ist, wie es geschrieben wird. Das ist die Silbenprobe 2 (↪).</p> <p>Arbeite zunächst in der Klasse, dann zu zweit.</p> <p>a Führt zu den Wörtern im Kasten die Silbenprobe 2 durch. Schreibt sie dazu untereinander und verlängert sie:</p> <p>der Hut die Hüte</p> </div> <p>(S. 127)</p>	<p>x</p>	
<p>Begründungswissen</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler werden einerseits in Aufträgen immer wieder dazu aufgefordert ihre Schreibweisen zu begründen, andererseits schlägt Müller Rechtschreibgespräche als wichtige Unterrichtsgespräche vor.</p> <p>„Dabei geht es im Sinne des exemplarischen Lernens darum, die Schreibungen von einzelnen Wörter aus dem Kernbereich zu begründen, Strukturen zu erklären, diese mit anderen Wörtern zu vergleichen, Analogien zu bilden, Verwandte zu suchen usw.“ (S. 99)</p>	<p>x</p>	
<p>Kooperation</p>	<p>In den Aufträgen werden die Kinder immer wieder zum Austausch in Partnerarbeiten oder im Plenum aufgefordert.</p> <p>„Grundlegend für die Arbeit sind die didaktischen Prinzipien des exemplarischen und des dialogischen Lernens. Das dialogische Lernen gestattet zum einen, dass viele Aufgaben zunächst im Plenum gelöst bzw. angespielt werden, und zum anderen, dass mit einem Partner gelernt wird.“ (S. 97f.)</p>	<p>x</p>	
<p>Bewertung</p>	<p>Zum Ende einer Übungseinheit stehen Leistungsaufgaben zur Überprüfung zur Verfügung. Dazu steht:</p> <p>„Es geht hier vorrangig nicht um die Bewertung von Leistungen, obwohl sich einzelne Aufgaben dazu eignen, auch in benotbare Leistungsüberprüfungen umgewandelt zu werden.“ (S. 96)</p> <p>Wie dies genau auszusehen hat, wird jedoch nicht erwähnt.</p>		<p>x</p>